

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Formulazione di un prodotto innovativo per la
valorizzazione di scarti e sottoprodotti dell'industria ittica

Tesi di Laurea in:

Formulazione e Innovazione di Prodotto

Relatore:

Chiar.mo Prof. **Marco Dalla Rosa**

Candidato:

Valerio Marcelli

Correlatori:

Dott.ssa **Virginia Teresa Glicerina**

Dott.ssa **Ana Cristina De Aguiar**

Saldanha Pinheiro

Anno Accademico: 2019/2020
Sessione unica

Indice

1	<i>Perdite e scarti</i>	8
1.1	Origine degli scarti e delle perdite alimentari	10
1.2	Distribuzione nei Paesi in via di sviluppo	11
1.3	Strategie di gestione e valorizzazione	13
1.4	Principali trattamenti convenzionali degli scarti	14
1.4.1	Alimentazione animale.....	15
1.4.2	Conversione in forma di biocarburante	15
1.4.3	Compostaggio	16
1.4.4	Substrato per la crescita di funghi.....	16
1.4.5	Vermicompostaggio	16
1.4.6	Messa in discarica	17
1.5	Metodi innovativi per la gestione degli scarti	17
1.5.1	Fermentazione allo stato solido (SFF).....	18
1.5.2	Trattamento enzimatico	18
1.5.3	Formulazione di nuovi prodotti	19
1.6	Sostenibilità nel sistema agroalimentare	19
1.6.1	Sostenibilità economica.....	21
1.6.2	Sostenibilità sociale.....	21
2	<i>I prodotti ittici</i>	23
2.1	Importanza nutrizionale del consumo di prodotti ittici	23
2.2	Mercato dei prodotti ittici in Europa e in Italia	23
2.3	Allevamento dei prodotti ittici (acquacoltura)	25
2.4	Scarti e sottoprodotti dell'industria ittica	26
2.5	Caratteristiche chimiche del chitosano e sue attività antimicrobiche e antiossidanti	29
3	<i>Il salmone atlantico (Salmo salar)</i>	33
3.1	Composizione nutrizionale del salmone atlantico allevato	34
3.1.1	Sostanza secca.....	35
3.1.2	Sostanze azotate	35
3.1.3	Lipidi	35
3.1.4	Minerali	36
3.1.5	Vitamine	36
3.2	Allevamento del salmone atlantico	37
3.3	Morfologia e struttura dei muscoli	39
3.4	Alimentazione e colorazione delle carni	42

3.5	Qualità e freschezza del salmone atlantico.....	42
3.5.1	Scadimenti qualitativi: <i>gaping</i>	44
3.6	Scarti e sottoprodotti generati dalla lavorazione del salmone atlantico..	45
3.7	Recupero degli scarti generati dalla fase di sfilettatura (separazione meccanica).....	46
4	<i>Innovazione e formulazione di prodotto.....</i>	48
4.1	Prodotti formulati	48
4.1.1	Modalità di conservazione.....	48
4.2	Polpette.....	53
4.2.1	Processo produttivo	54
4.2.2	Qualità delle polpette di pesce	56
4.3	Formulazione di polpette di salmone che consentano la valorizzazione della polpa e del chitosano.....	57
4.3.1	<i>Mixture Design</i>	57
4.3.2	Ingredienti utilizzati	58
5	<i>Metodi analitici per la valutazione della qualità degli alimenti.....</i>	64
5.1	Analisi colorimetriche	64
5.2	Valutazione dell'ossidazione lipidica.....	65
5.3	Reologia e proprietà reologiche degli alimenti.....	66
5.3.1	Reologia empirico-imitativa	67
5.3.2	Reologia fondamentale.....	71
5.4	Attività dell'acqua.....	78
5.5	Analisi del pH.....	80
5.6	Analisi sensoriale (QDA – <i>Quantitative Descriptive Analysis</i>)	81
6	<i>Materiali e metodi.....</i>	83
6.1	Piano sperimentale.....	83
6.1.1	Prove preliminari di definizione della formulazione.....	83
6.1.2	Valutazione dell'effetto correlato all'aggiunta di cloruro di potassio (KCl)	85
6.1.3	Combinazioni di più ingredienti	86
6.1.4	Formulazione di impasti realizzati con diversi quantitativi di fibra e gomma di xantano (2- 2,5 -3 e 3,5%)	88
6.1.5	Valutazione dell'aggiunta di chitosano	89
6.2	Estrazione della chitina.....	90
6.2.1	Processo di estrazione	90
6.3	Estrazione del chitosano.....	91
6.3.1	Processo di deacetilazione	91

6.4	Realizzazione degli impasti.....	93
6.5	Realizzazione della soluzione di <i>coating</i>	93
6.6	Applicazione del <i>coating</i>.....	93
6.7	Preparazione delle polpette.....	94
6.8	Cottura delle polpette.....	94
6.9	Determinazioni analitiche.....	94
6.9.1	Valutazione dell'attività dell'acqua	94
6.9.2	Valutazione del pH.....	94
6.9.3	Analisi colorimetriche	95
6.9.4	<i>Texture Profile Analysis</i> (TPA)	95
6.9.5	Test di penetrazione	96
6.9.6	Test di taglio	96
6.9.7	Test reologici fondamentali	96
6.9.8	Sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico (TBARS)	97
6.9.9	Estrazione dei lipidi totali.....	97
6.9.10	Analisi dei perossidi	98
6.9.11	Saggio DPPH.....	99
6.9.12	Elaborazione statistica	100
6.9.1	Analisi sensoriali.....	101
7	<i>Risultati e discussione</i>.....	102
7.1	Prove preliminari di definizione della formulazione	102
7.1.1	Analisi del pH	103
7.1.2	Analisi dell'attività dell'acqua.....	103
7.1.3	Reologia empirico imitativa	105
7.2	Valutazione dell'effetto correlato all'aggiunta di cloruro di potassio (KCl) 110	
7.2.1	Analisi del pH	110
7.2.1	Analisi dell'attività dell'acqua.....	111
7.2.2	Reologia empirico imitativa	111
7.2.3	Valutazione sensoriale.....	113
7.2.4	Conclusioni	114
7.3	Combinazioni di più ingredienti.....	115
7.3.1	Analisi del pH	116
7.3.2	Analisi dell'attività dell'acqua.....	116
7.3.3	Reologia empirico-imitativa	117
7.3.4	Test di penetrazione	117

7.3.5	Test di taglio	118
7.3.6	<i>Texture Profile Analysis</i> (TPA)	119
7.3.7	Valutazione sensoriale.....	120
7.4	Formulazione di impasti realizzati con diversi quantitativi di fibra e gomma di xantano (2- 2,5 -3 e 3,5%).....	121
7.4.1	Analisi del pH	121
7.4.2	Analisi dell'attività dell'acqua.....	122
7.4.3	Reologia empirico imitativa	123
7.4.4	Analisi colorimetrica	126
7.4.5	Analisi sensoriale	127
7.4.6	Conclusioni	130
7.5	Valutazione dell'aggiunta di chitosano.....	131
7.5.1	Analisi del pH	131
7.5.2	Analisi dell'attività dell'acqua.....	132
7.5.3	Reologia empirico imitativa	133
7.5.4	Analisi colorimetrica	135
7.5.5	Valutazione del grado di ossidazione.....	136
7.5.6	Saggio DPPH.....	138
7.5.7	Valutazione reologica del <i>coating</i>	139
7.5.8	Analisi sensoriale	139
7.6	Conclusioni.....	141
8	<i>Conclusioni</i>.....	142
9	<i>Sitografia</i>.....	143
10	<i>Bibliografia</i>.....	145

Introduzione

Lo spreco alimentare ha un enorme impatto sulla sicurezza nutrizionale, la qualità del cibo, le risorse ambientali e lo sviluppo economico; per questo motivo questo tema negli ultimi anni ha attirato l'attenzione della comunità scientifica che ha concentrato i suoi sforzi sulla riduzione, gestione e valorizzazione degli scarti e sottoprodotti alimentari (Galanakis, 2015). Fino alla fine del secolo scorso infatti lo smaltimento e lo spreco di cibo non erano considerati problemi pressanti e l'obiettivo principale era quello di incrementare la produzione senza porre attenzione all'efficienza del sistema produttivo; attualmente invece a causa del progressivo esaurirsi delle risorse naturali e all'incremento della domanda alimentare è sorta l'esigenza di limitare l'utilizzo di energia, minimizzare i costi e ridurre gli sprechi, dando così vita a strategie finalizzate al recupero e valorizzazione degli scarti alimentari (Chandrasekaran, 2013).

L'aumento della domanda di alimenti richiede dunque di identificare opportunità volte alla prevenzione della deplezione delle risorse naturali, alla riduzione delle richieste energetiche, alla minimizzazione dei costi e alla riduzione degli scarti e delle perdite. Per sopperire a queste problematiche, un ruolo chiave potrebbe essere svolto dalla gestione e dalla valorizzazione di scarti e sottoprodotti alimentari. Scarti e sottoprodotti dell'industria alimentare sono infatti caratterizzati, nella maggior parte dei casi, da un elevato potenziale di riutilizzo e di riciclo, ma risultano ancora poco valorizzati per ottenere prodotti caratterizzati da un elevato valore aggiunto. All'interno di questo contesto s'inserisce la presente sperimentazione, realizzata nell'ambito del progetto europeo FutureEUaqua H2020 "*Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture*", che ha avuto come obiettivo uno studio preliminare finalizzato alla realizzazione e stabilizzazione dal punto di vista chimico-fisico di prodotti innovativi a valore aggiunto, ottenuti a partire da scarti e sottoprodotti ittici.

Nello specifico, sono stati utilizzati sottoprodotti ottenuti dalla separazione meccanica di polpa di salmone in aggiunta ad altri ingredienti al fine di realizzare delle diverse formulazioni di polpette. Le nuove formulazioni ottenute tramite *mixture design* sono state testate al fine di valutarne le *performance* in termini di: riduzione dell'attività dell'acqua, valori di pH, caratteristiche strutturali e accettabilità sensoriale. La formulazione che è risultata esser più stabile dal punto di vista chimico-fisico e che ha raggiunto il gradimento sensoriale più elevato è stata arricchita con del chitosano (un sottoprodotto ottenuto da crostacei ad elevata attività antiossidante ed antimicrobica), impiegato sia direttamente in formulazione che come *coating* al fine di valutarne l'impatto sulle proprietà chimico-fisiche, strutturali e sensoriali del prodotto finale.

1 Perdite e scarti

La filiera alimentare (*food supply chain*) ha inizio con la produzione primaria, prosegue con la trasformazione alimentare e con la catena commerciale e termina con il consumo domestico del prodotto alimentare. Durante le varie fasi della *supply chain* si assiste a numerosi scarti e perdite di materie, dovuti a vari fattori: tecnologici, economici e/o sociali.

In accordo con la *Waste Framework Directive* 2008/98/EC (in Italia recepita con il D.Lgs. 205/2010), è possibile definire lo scarto come: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”, mentre il *by-product* o sottoprodotto viene definito come “una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo”.

Esso quindi non può essere considerato come un rifiuto, ma rientra nella categoria dei “sottoprodotti” se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è certo un suo ulteriore utilizzo;
- può essere utilizzato senza ulteriore trattamento;
- è prodotto come parte integrante di un processo di produzione;
- l’ulteriore uso è legale, quindi soddisfa tutti i requisiti riguardanti la salute e l’ambiente.

Nel Luglio 2014, la Comunità Europea ha emanato una serie di norme relative alla gestione e prevenzione dei rifiuti che mira alla costante ricerca di sostenibilità delle produzioni, al recupero dei sottoprodotti e all’ottimizzazione delle risorse fornendo una nuova definizione di “*food waste*”.

Sulla base di tale normativa è possibile suddividere gli scarti o sprechi alimentari in due grandi categorie:

- *food losses*: perdite alimentari che si hanno durante le fasi di produzione agricola, post-raccolta e trasformazione degli alimenti dipendono dai limiti delle tecniche agricole e dalle infrastrutture, da fattori climatici ed ambientali, dai surplus produttivi e dal rispetto degli standard di produzione e conservazione (maggiori nei paesi in via di sviluppo);
- *food waste*: sprechi (perdite) in fase di trasformazione industriale, distribuzione, consumo finale dipendono dai limiti tecnici e strutturali della

trasformazione/produzione e dei sistemi distributivi fino ad arrivare agli aspetti legati alle eccedenze di acquisti da parte del consumatore e agli errori nella conservazione degli alimenti (FAO, 2011) (maggiore nei paesi industrializzati).

Lo spreco di cibo lungo la filiera alimentare, ossia nell'insieme di individui, organizzazioni, imprese e istituzioni che concorrono alla produzione di un alimento finale, avviene nel 54% dei casi a monte del processo (produzione e post-raccolta) e nel 46% dei casi a valle del processo (lavorazione industriale, distribuzione e consumazione) (FAO, 2011) e nello specifico nelle seguenti fasi:

- produzione agricola: in questa fase le perdite sono dovute alle operazioni di campo o di raccolta, alla morte o alla perdita di animali;
- post-raccolta: in questa fase si può avere perdita di animali, danneggiamento e deterioramento di prodotti;
- trasformazione e *packaging*: in questa fase si possono avere perdite e deterioramenti;
- distribuzione: in questa fase si hanno perdite legate ai sistemi di mercato (mercati all'ingrosso e al dettaglio);
- consumo: in questa fase si hanno perdite al momento del consumo da parte dell'individuo.

Nello specifico, a livello della produzione, le perdite alimentari sono dovute prevalentemente a: danni meccanici, perdite durante le operazioni di raccolta (come nel caso della raccolta dei frutti) o a condizioni ambientali (temperature e condizioni atmosferiche) e a fattori economici (regolamentazioni e standard di qualità e apparenza, pubblici o privati). Le perdite nelle fasi post-raccolta sono causate prevalentemente da degradazioni enzimatiche, da conservazioni inadeguate e da danneggiamenti in fase di trasporto (Akkerman & Van Donk, 2008; Kader, 2010). Significative perdite alimentari si hanno anche durante le fasi di conservazione del cibo, a causa di danneggiamenti dovuti alla presenza di infestanti e microrganismi. A livello della fase distributiva, si può generare dello scarto alimentare per la mancanza di metodi di trasporto appropriati e di attrezzature idonee tra rivenditori e compratori. Nella fase di vendita si possono avere delle perdite alimentari, che vengono solitamente considerate come scarti, in quanto causate da una decisione consapevole di scartare del cibo, nonostante questo sia ancora sicuro e nutriente per il consumo umano. A livello domestico, si possono generare scarti alimentari a causa di mancata conoscenza della corretta utilizzazione del cibo, problematiche culturali, mancanza di un'opportuna pianificazione degli acquisti e problematiche relative alle dimensioni della confezione. A questo si aggiungono scarti

derivanti ad alimenti gettati in quanto scaduti o non più desiderati, a cibo che può essere non gradito nella modalità in cui è stato preparato e a preparazioni che rendono il cibo non più commestibile (WRAP, 2009).

Lo spreco alimentare ha un grande impatto sulla sostenibilità e sullo sviluppo economico del sistema alimentare, così come la perdita alimentare e il mancato riutilizzo dei sottoprodotti ottenuti dalle attività produttive. La riduzione di sprechi, perdite e sottoprodotti rappresenta dunque una tematica fondamentale per migliorare la gestione degli scarti. L'Unione Europea (UE) è molto attiva nella lotta contro lo spreco alimentare tant'è che nel piano di economia circolare europeo adottato nel 2015 ha definito la prevenzione dello scarto alimentare come una delle tematiche di maggiore priorità. A tale scopo, l'Unione Europea ha istituito nel 2016 una piattaforma dedicata alla prevenzione dello scarto alimentare: la *EU Platform on Food Losses and Food Wastes*, che mette insieme tutti gli attori chiave coinvolti nella filiera alimentare, partendo dalla produzione primaria fino alla consumazione. La Piattaforma ha lo scopo di supportare tutti gli attori della filiera alimentare nel definire le misure di prevenzione dello scarto alimentare. Tramite questa Piattaforma, l'UE ha adottato delle linee guida per facilitare la donazione di cibo e il reindirizzamento del cibo non più idoneo al consumo umano verso l'alimentazione animale (European Commission, 2017; European Commission, 2018). Secondo un *report* della Commissione Europea pubblicato nel 2010, l'Europa produce ogni anno circa 90 tonnellate di scarto alimentare (European Commission, 2010); Sulla base dei dati ottenuti con questo studio si stima che senza l'adozione di piani efficaci per la prevenzione degli scarti e delle emissioni, l'impronta di carbonio, intesa come le emissioni di CO₂ attribuibile ad un prodotto, possa raggiungere 3,3 Gt di CO₂. La quantificazione dell'entità degli scarti alimentare è fondamentale per poterne incrementare la prevenzione e mettere in atto strategie atte a minimizzarli, in questa ottica la Commissione Europea ha adottato, il 3 maggio 2019, un Atto Delegato stabilendo una metodologia comune di misurazione adottabile da tutti gli Stati Membri, in modo che questi possano quantificare l'entità dello scarto in ogni punto della *supply chain* (European Commission, 2019).

1.1 Origine degli scarti e delle perdite alimentari

Analizzando la filiera agroalimentare, ossia l'insieme di individui, organizzazioni, imprese ed istituzioni che concorrono alla produzione di un alimento finale, si possono osservare numerosi punti oggetto di "*food losses*" e "*food waste*".

Si ritiene che le perdite e gli scarti alimentari che si hanno in tutte le fasi della filiera alimentare, dal produttore al consumatore, possano alimentare 1 circa miliardo di persone (Tomlinson, 2013). In aggiunta queste perdite causano anche uno spreco della forza

lavoro umana, uno spreco di investimento e di risorse naturali (che sappiamo essere limitate).

1.2 Distribuzione nei Paesi in via di sviluppo

La generazione di scarti e perdite alimentari è correlata, nei Paesi in via di sviluppo, essenzialmente alle fasi iniziali della filiera alimentare (dalla produzione alla distribuzione). Si osservano quantitativi significativi di perdite e scarti durante lo stoccaggio del cibo, a causa di scadenti strutture adibite alla conservazione e, talvolta, alla mancanza di magazzini opportunamente refrigerati (Liu, G., 2014; FAO, 2016).

Nei Paesi industrializzati, invece, le perdite e gli scarti alimentari sono dovuti, prevalentemente, alle ultime fasi della filiera alimentare (FAO, 2011a).

La FAO ha anche evidenziato come in media, un individuo residente in Europa o in Nord America possa sprecare circa 95-115 kg di cibo all'anno, mentre nell'Africa subsahariana tali perdite arrivano a solo 6-11 kg annui (Figura 1.1).

Figura 1.1: Sprechi alimentari pro-capite kg/anno

A questo proposito, il settore della distribuzione alimentare è di natura prevalentemente oligopolistica, poiché un piccolo numero di supermercati controlla una vasta quota di mercato, imponendo così criteri di qualità elevatissimi. La frutta e la verdura che non rientrano in questi standard vengono quindi scartati dall'inizio, non arrivando mai allo scaffale del supermercato, determinando così una perdita onerosa di prodotti e di denaro. In un'analisi condotta da Segre nel 2011, i fattori principali che determinano la non conformità alla vendita sono in primo luogo gli standard fisici e le norme qualitative definite per legge, i difetti nelle confezioni e gli errori di grammatura, il cambio dell'immagine a sostituzione

di quella precedente, la stagionalità e la data di scadenza molto ravvicinata al momento dell'acquisto.

La percentuale di “*food waste*” e “*food loss*” è inoltre diversa anche a seconda della materia prima che si considera (Figura 1.2).

Figura 1.2: Percentuale di waste/loss nella supply chain

I prodotti di tipo alimentare si possono infatti dividere in prodotti di origine animale e di origine vegetale, con la creazione di sette sub categorie: cereali, radici e tuberi, piante oleaginose e legumi, frutta e verdura, pesce e frutti di mare ed infine prodotti lattiero-caseari. Tra questi, la classe contenente radici e tuberi è quella soggetta ad una perdita di prodotto che varia dal 32 al 60%, collocata soprattutto al momento della produzione agricola, a causa delle possibili condizioni climatiche avverse o degli errori in raccolta e post raccolta. Anche la categoria dei prodotti ortofrutticoli è caratterizzata da un'elevata percentuale di sprechi, che si aggira dal 35 al 55%. In questo caso però le maggiori perdite si verificano al momento del consumo. In Europa infatti, secondo lo studio “*Waste Management*” del Directorate delle risorse sostenibili della Commissione europea di Ispra, sono 88 i milioni di tonnellate di vegetali tra frutta e verdura sprecati, per un costo complessivo di 143 miliardi di euro. Ciascun cittadino europeo ne spreca 35,3 chili, 14,2 dei quali potrebbero però essere ancora utilizzati (De Laurentiis et al., 2018). La situazione, dunque, non è affatto positiva. In base a quanto stimato, ogni anno ciascun cittadino dell'Unione Europea produce 21,1 kg di scarti non evitabili, per esempio provenienti dalle bucce dei vegetali e 14,2 kg di scarti che invece potrebbero subire un altro destino, associati soprattutto alla deperibilità dei prodotti e alle date di scadenza. In totale circa il 29% (pari appunto a 35,3 kg per persona) della frutta e della verdura acquistata in Europa viene buttato, ma almeno

il 12% di questo quantitativo potrebbe essere riutilizzato in altro modo.

Lo spreco alimentare ha un enorme impatto sulla sicurezza nutrizionale, la qualità del cibo, le risorse naturali, la protezione ambientale e lo sviluppo economico, perciò questo tema negli ultimi anni ha attirato l'attenzione della comunità scientifica che ha, a tal proposito, concentrato i suoi sforzi sulla riduzione, gestione degli scarti alimentari e valorizzazione dei sottoprodotti (Galanakis, 2015).

L'esigenza di gestire e valorizzare i sottoprodotti nasce da alcuni fattori importanti:

- popolazione mondiale in crescita;
- declino dell'agricoltura: cambiamenti climatici (riscaldamento globale) e scarsità delle risorse (acqua, suolo) a seguito di: erosione (che comporta perdita di fertilità) e l'utilizzo incontrollato di prodotti chimici (fertilizzanti, agrofarmaci) che possono dare origine a fenomeni di inquinamento idrico per la presenza di nitrati di origine agricola (Arzeni, 2011);
- aumento dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti;
- degrado delle risorse naturali a seguito del loro eccessivo sfruttamento (Galanakis, 2015).

Fino alla fine del secolo scorso infatti lo smaltimento e lo spreco di cibo non erano considerati problemi pressanti e l'obiettivo principale era quello di incrementare la produzione senza porre attenzione all'efficienza del sistema produttivo; attualmente invece a causa del progressivo esaurirsi delle risorse naturali, è sorta l'esigenza di limitare l'utilizzo di energia, minimizzare i costi e ridurre gli sprechi (Galanakis, 2015), dando così vita a strategie finalizzate al recupero e valorizzazione degli scarti alimentari.

1.3 Strategie di gestione e valorizzazione

L'elevata quantità di scarti che viene generata dalla lavorazione degli alimenti è rappresentata prevalentemente da residui organici della lavorazione di materie prime grezze e da scarti biodegradabili. I residui organici presentano un'elevata domanda biochimica di ossigeno e un'elevata domanda chimica di ossigeno: per queste ragioni sono state realizzate delle direttive e delle regolamentazioni relative allo smaltimento degli scarti alimentari (Reg. CE n. 1774/2002; Reg. CE n. 142/2011; D.L. n. 91/2014).

La via principale per ridurre l'impatto di scarti e perdite alimentari sull'ambiente risulta essere la minimizzazione degli stessi. Dei buoni risultati, a livello di diminuzione

dell'impatto ambientale, possono però essere ottenuti mediante (Riemer & Kristoffersen, 1999):

- la prevenzione degli scarti (grazie all'applicazione di tecnologie produttive maggiormente efficienti);
- il riciclo interno degli scarti prodotti;
- l'aumento della qualità degli scarti prodotto (eliminando, per esempio, l'utilizzo di sostanze pericolose);
- il riutilizzo dei prodotti o di parte dei prodotti ottenuti a seguito della lavorazione.

Si è così affermato il concetto delle tre "R" (*Ridurre, Riusare e Riciclare*), concetto ormai riconosciuto e apprezzato da gran parte delle industrie alimentari e da altre industrie che generano elevati volumi di scarti liquidi e solidi. Per "Ridurre" si intende diminuire il volume del materiale di scarto e dei sottoprodotti generati nel processo produttivo, al fine di ottenere un beneficio per l'ambiente e una riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti (Chandrasekaran, 2013). Secondo la Commissione Europea (Direttiva 200/98/EC), nella gerarchia della gestione dei rifiuti, la riduzione dovrebbe essere la priorità. La riduzione dei rifiuti generati può essere ottenuta mediante l'utilizzo efficiente dei materiali e un migliore *design* dei processi produttivi (Darlington et al., 2009). La minimizzazione degli scarti durante il processo produttivo degli alimenti consente di ottenere una maggiore efficienza energetica, una riduzione delle materie prime grezze utilizzate, una riduzione del consumo di acqua e un maggiore riuso e riciclo all'interno dell'azienda. Questi miglioramenti a livello di *performance* ambientali determinerebbero dei conseguenti aumenti della profittabilità del *business* (Hyde et al., 2001). Per "Riusare" si intende invece la possibilità di riutilizzare e riciclare i sottoprodotti e gli scarti generati durante il processo produttivo. Il riutilizzo può avvenire in sito, o mediante venditori o gruppi collettivi (Chandrasekaran, 2013). Infine, per "Riciclare" si fa riferimento al recupero di uno scarto o di un rifiuto, che viene reinserito all'interno di un nuovo processo produttivo, o dello stesso processo che l'ha generato (Chandrasekaran, 2013).

La maggior parte di questi materiali che sono considerati "scarti" dalla legislazione Europea potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di prodotti a valore aggiunto.

1.4 Principali trattamenti convenzionali degli scarti

La possibilità degli scarti e dei sottoprodotti dell'industria alimentare di generare nuove opportunità e nuovi mercati è stata sottostimata per molti anni. Il progressivo aumento di interesse dei consumatori per le tematiche ambientali e l'aumento della pressione legislativa hanno determinato lo sviluppo di nuove metodologie per il recupero degli scarti, diverse dal semplice smaltimento. La possibilità di avere alternative di valorizzazione per componenti dall'alto valore aggiunto rappresenta, per le aziende

alimentari, una forte attrazione per la creazione di nuovi business. Tra le opzioni che si sono sviluppate troviamo numerosi trattamenti di varia natura (fisica, chimica, termica e biologica), ciascuno con dei vantaggi e degli svantaggi.

1.4.1 Alimentazione animale

La valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti come mangime alimentare è una delle metodologie più classiche. In particolare, gli scarti ricchi di grassi e proteine vengono solitamente destinati all'alimentazione di animali onnivori, mentre gli scarti ricchi di cellulosa ed emicellulosa vengono destinati all'alimentazione dei ruminanti (Russ & Schnappinger, 2006).

Questa metodologia di valorizzazione presenta tuttavia delle problematiche legate alla possibile presenza di componenti antinutrizionali e alla possibilità di determinare uno sbilanciamento nutrizionale negli animali e, di conseguenza, negli umani (Murugan & Ramasamy, 2013). Inoltre, i costi di trasporto, dovuti alla distanza tra il sito di produzione degli scarti e il sito di utilizzazione degli stessi, fanno sì che questa metodologia di alimentazione animale risulti esser costosa. Un altro fattore che limita questa metodologia di gestione degli scarti e dei sottoprodotti è legato agli sporadici eventi di problematiche sanitarie correlate agli animali (come la sindrome BSE, la presenza di *Salmonella* nelle uova e nei prodotti carnei), che hanno generato nell'opinione pubblica una maggiore sensibilità nei confronti della tematica dell'alimentazione animale.

1.4.2 Conversione in forma di biocarburante

Gli scarti dei processi tecnologici alimentari sono caratterizzati da un elevato potenziale energetico e giocano un ruolo fondamentale nella produzione di energie rinnovabili. Le principali metodologie di conversione degli scarti in biocarburante sono la digestione anaerobia e i trattamenti termochimici (come combustione, gasificazione, pirolisi) (Murugan et al., 2013). La conversione degli scarti di lavorazione in prodotti energetici come bioetanolo, biodiesel, bio-oli, biogas, syngas, vapore ed elettricità consente di ottenere una significativa riduzione dei costi di manifattura, grazie alla riduzione dell'energia consumata e dei costi associati allo smaltimento degli scarti (Chandrasekaran, 2013). In linea generale, gli scarti che contengono meno del 50% di umidità vengono sottoposti a conversione termochimica (combustione, pirolisi, gasificazione). La combustione presenta dei limiti pratici che non ne consentono l'applicazione su materie con un contenuto di umidità superiore al 60% (Jenkins & Ebeling, 1985), per questo gli scarti con un elevato contenuto in acqua (>50%) vengono

sottoposti a digestione anaerobia. Durante il processo di digestione anaerobia vengono utilizzati più microrganismi per stabilizzare lo scarto alimentare in condizioni di assenza di ossigeno. A seguito di questo processo, i substrati organici vengono consumati e i liquami residuali possono essere utilizzati come fertilizzanti, in quanto contengono ammoniaca, fosfato e vari minerali (Nishio & Nakashimada, 2013). Si ha produzione di biogas costituito da una miscela di metano, CO₂ e gas di traccia (acqua, acido solfidrico o idrogeno) che può essere utilizzato per generare potere elettrico mediante energia termica. Il biogas viene attualmente utilizzato per ridurre i consumi di energia fossile e le emissioni di CO₂.

1.4.3 Compostaggio

Con il termine “compostaggio” si intende la degradazione aerobia di materiale organico in prodotti relativamente stabili. Questa degradazione biologica viene attuata da una moltitudine di microrganismi, tra cui: funghi, batteri e protozoi (Banks & Wang, 2006). Il compostaggio può essere effettuato in cumuli o trincee passive, in cumuli o trincee areate o in un ambiente controllato, con valori noti di temperatura e umidità (quest’ultima tipologia è la più veloce, ma anche la più costosa). Il prodotto che si ottiene dal processo di degradazione aerobia prende il nome di compost e può essere utilizzato per aumentare le proprietà strutturali del suolo, per aumentare la sua *water holding capacity* (quantità di acqua che può essere trattenuta dal suolo e che può essere disponibile per la crescita di piante), per aumentare il contenuto in nutrienti del suolo e per far sì che la materia organica torni nel suolo (Shilev et al., 2006) .

1.4.4 Substrato per la crescita di funghi

Gli scarti e i sottoprodotti dell’industria alimentare sono in gran parte ricchi di lignocellulosa e possono essere utilizzati come substrati di crescita per i funghi, i quali attuano un processo di compostaggio mediante fermentazione aerobia. Dei buoni risultati si sono osservati nella produzione di biomassa da parte dei funghi champignon (*Agaricus bisporus*) e *Morchella crassipes* (Das & Singh, 2004).

1.4.5 Vermicompostaggio

Il vermicompostaggio è il processo in cui i lombrichi convertono la materia organica in un materiale simile all’humus che prende il nome di vermicompost. Quando i rifiuti dell’industria alimentare vengono sottoposti a vermicompostaggio si ha la liberazione dei nutrienti contenuti al loro interno, come N, P, K e Ca. Questi nutrienti vengono rilasciati

e convertiti in delle forme maggiormente solubili e assimilabili dalle piante. Per queste ragioni, il vermicompost può essere utilizzato come fertilizzante per reintegrare la materia organica nei terreni adibiti all'agricoltura.

1.4.6 Messa in discarica

La messa in discarica è il sistema di trattamento degli scarti più utilizzato, essendo estremamente economico. Con messa in discarica si intende: la compressione e l'eliminazione degli scarti ed include normalmente 4 *step*:

- idrolisi/degradazione aerobica;
- idrolisi e fermentazione;
- acetogenesi;
- metanogenesi.

Durante i processi di decomposizione degli scarti, possono aver luogo fenomeni ossidativi con conseguente produzione di metano (formazione gas serra) e inquinamento del suolo e delle falde acquifere sotterranee, a causa della presenza di composti organici e metalli pesanti (Arvanitoyannis et al., 2008 a,b).

Pertanto, le recenti politiche relative alla gestione dei rifiuti sono caratterizzate da norme finalizzate alla messa in atto di strategie alternative alla messa in discarica, come di seguito riportate:

- tassazioni sui trattamenti che prevedano la messa in discarica in modo da favorire trattamenti alternativi;
- sviluppo di trattamenti alternativi;
- sviluppo di nuove infrastrutture.

1.5 Metodi innovativi per la gestione degli scarti

L'utilizzo dei metodi tradizionali di gestione degli scarti e dei sottoprodotti, come l'alimentazione animale, lo spandimento sul suolo e il compostaggio, valorizza solamente una parte dei rifiuti che vengono generati dall'industria alimentare, mentre la porzione più rilevante degli scarti ottenuti dalla lavorazione è gestita come rifiuto ambientale, con conseguenti effetti negativi sulla sostenibilità del processo di produzione industriale (Murugan, K. et al, 2013).

Le moderne metodologie di smaltimento si focalizzano sulla possibilità di utilizzare scarti e sottoprodotti per l'ottenimento di additivi, integratori alimentari dall'elevato valore

nutrizionale e per la realizzazione di nuovi prodotti formulati. Queste tipologie di prodotti presentano infatti un mercato in crescita e la loro produzione da parte delle aziende alimentari è anche dettata dall'aumento delle richieste del consumatore. Tra questi prodotti vi sono ad esempio: le fibre derivanti dalla buccia di mele, pomodoro e carote e tra i sottoprodotti derivanti da questi alimenti, risultano particolarmente richiesti dal mercato anche le pectine e altri composti nutraceutici e funzionali come i carotenoidi, i polifenoli e altre tipologie di antiossidanti (Murugan, K. et al, 2013). Degli esempi di metodi moderni per la gestione degli scarti e dei sottoprodotti alimentari sono la fermentazione allo stato solido (SSF) e il trattamento enzimatico.

1.5.1 Fermentazione allo stato solido (SFF)

I rifiuti solidi e liquidi generati dall'industria alimentare e delle bevande risultano particolarmente ricchi in nutrienti e idonei a supportare la crescita di una grande varietà di microrganismi (Thassitou & Arvanitoyannis, 2001). Batteri, lieviti e muffe sono in grado di sviluppare, sfruttando questi rifiuti organici come substrato, al fine di produrre enzimi, bio-etanolo, acidi organici, composti d'aroma, ecc. Il processo di fermentazione allo stato solido (SSF) è largamente impiegato per l'arricchimento in proteine e per l'aumento della digeribilità dei rifiuti solidi destinati all'alimentazione animale. Uno studio realizzato da Murthy e collaboratori (2009) ha evidenziato anche la possibilità di ottenere, a partire dai sottoprodotti del caffè, enzimi di interesse commerciale come le α -amilasi.

1.5.2 Trattamento enzimatico

Il trattamento enzimatico viene utilizzato per estrarre composti utili come le pectine, ottenute a partire dagli scarti dell'industria di lavorazione dei frutti (Tripodo et al., 2004). L'utilizzo di proteasi determina la solubilizzazione delle proteine, consentendo di ottenere dei concentrati liquidi o dei solidi secchi caratterizzati da buoni valori nutrizionali a partire da prodotti ittici o dal bestiame. L'utilizzo di chitinasi prodotta da *Serratia marcescens* QMB1466 è riconosciuto per la possibilità di indurre la degradazione della chitina; grazie a questa capacità funzionale, l'utilizzo di chitinasi può essere un'alternativa per la gestione degli scarti dei crostacei, caratterizzati da un elevato contenuto in chitina (Karam & Nicell, 1997).

1.5.3 Formulazione di nuovi prodotti

Oltre che per l'ottenimento di ingredienti e additivi, a seguito di fermentazione a stato solido e trattamento enzimatico, i sottoprodotti e gli scarti che si generano dall'industria alimentare possono essere utilizzati anche per la formulazione di nuovi prodotti che consentano di massimizzare l'efficienza del processo produttivo. La re-immissione dei sottoprodotti e degli scarti nel processo produttivo che li ha originati o in un nuovo processo produttivo consentirebbe una significativa riduzione dell'impatto ambientale dovuto alle trasformazioni industriali. Per esempio, le scorze di agrumi possono portare all'ottenimento di "sciroppo di zucchero" usato come dolcificante naturale in sostituzione di aspartame e altri dolcificanti artificiali. Il chitosano estratto dai gusci di granchi, gamberi e canocchie può essere utilizzato come addensante in oli vegetali, come agente anti-irrancidimento in prodotti a base carne o come antimicrobico nella formulazione di burger di pesce (Prevedi et al., 2018).

1.6 Sostenibilità nel sistema agroalimentare

Le industrie alimentari, oggi, iniziano a considerare la tematica di sostenibilità ambientale come una questione centrale per la propria immagine aziendale. Le industrie alimentari hanno quindi iniziato ad adottare lo standard-ISO per l'analisi del ciclo di vita (LCA - *Life Cycle Assessment*), che consente di valutare l'impatto ambientale della propria produzione alimentare. Il metodo LCA valuta le risorse utilizzate per le varie attività che costituiscono la catena produttiva, partendo dalle materie prime fino al consumatore finale e riassume le emissioni e i rifiuti generati nelle varie fasi. Il metodo LCA consente alle industrie alimentari di identificare le fasi della catena produttiva che impattano maggiormente sull'ambiente, al fine di operare delle modifiche che consentano di aumentare la sostenibilità del processo produttivo nel suo complesso. Il metodo LCA viene impiegato per la scelta delle materie prime, dei materiali di imballaggio, per la scelta degli *input* delle varie fasi produttive e per la scelta del metodo di gestione degli scarti e dei sottoprodotti (Ohlsson, 2004). Mediante l'utilizzo del metodo LCA, le industrie alimentari possono operare anche una significativa riduzione dei costi di gestione dei rifiuti, grazie all'attuazione di modifiche che portino alla generazione di un minore quantitativo di scarti.

I metodi di gestione e di recupero degli scarti e dei sottoprodotti sono altrettanto fondamentali per aumentare la sostenibilità del processo produttivo. Questi consentono infatti di utilizzare i rifiuti alimentari per ottenere dei composti ad elevato valore aggiunto e per sviluppare nuovi prodotti con un valore di mercato (Galanakis, 2012, 2013;

Galanakis & Schieber, 2014; Rahmanian et al., 2014). determinando, allo stesso tempo, una significativa riduzione dei livelli di produzione dei rifiuti e creando nuove opportunità per i soggetti coinvolti nella filiera alimentare.

Il sistema alimentare, nel suo complesso, comprende numerosi aspetti, come: ambiente, persone, *input*, processi, infrastrutture, istituzioni, ecc. Può dunque essere definito come la somma di tutti i diversi elementi e delle attività che portano alla produzione e al consumo di cibo. In quest'ottica, le aziende non dovrebbero focalizzarsi solo sul proprio profitto, ma dovrebbero prestare attenzione anche all'impatto che hanno sugli altri soggetti coinvolti nel sistema alimentare (*Corporate Social Responsibility*, CSR).

La sostenibilità nel sistema alimentare potrebbe essere descritta mediante il concetto "*product stewardship*", che si basa sul fatto che "ciascun soggetto coinvolto nella progettazione, nella produzione e nel consumo di un prodotto si operi a minimizzare l'impatto del prodotto stesso sull'ambiente" (*Nothwest Product Stewardship Council*). La sostenibilità ambientale non è tuttavia l'unico concetto che deve essere fatto proprio dall'industria alimentare; i prodotti alimentari devono infatti essere sostenibili anche da un punto di vista economico, sociale e tecnologico, oltre che ambientale. Dunque, quando si parla di sostenibilità del sistema alimentare, questa deve comprendere tutti gli aspetti sopra citati, senza tralasciarne nessuno (Otles et al., 2015). Per la Commissione allo Sviluppo Sostenibile del Regno Unito, un "sistema alimentare sostenibile" è un sistema che (Defra, 2006):

- produce prodotti sani e salutarissimi in risposta alle richieste del mercato e assicura che tutti i consumatori abbiano accesso a cibi nutrienti e a informazioni accurate relative al prodotto alimentare;
- supporta la sopravvivenza e la diversità delle economie e delle comunità rurali e urbane;
- sostiene le risorse disponibili per la crescita di cibo e per fornire altri benefici pubblici;
- attiva mezzi di sostentamento per una gestione sostenibile del territorio, sia tramite il mercato, sia tramite pagamenti per benefici pubblici;
- raggiunge in modo consistente degli elevati *standard* di *performance* ambientale riducendo il consumo di energia, minimizzando gli *input* di risorse e sfruttando energie rinnovabili dove possibile;
- assicura un ambiente di lavoro sicuro e igienico, garantisce un elevato benessere sociale e la formazione dei propri dipendenti coinvolti nella filiera alimentare.

Questa definizione dovrebbe essere applicata a qualsiasi sistema di produzione alimentare che ha come obiettivo la sostenibilità.

1.6.1 Sostenibilità economica

La riduzione dell'utilizzo di energia e di materie prime può determinare una riduzione significativa dei costi e allo stesso tempo, incrementare la *performance* ambientale del sistema alimentare. La riduzione dell'utilizzo di materie prime rimanda alla possibilità di sfruttare nel processo produttivo dei materiali che sarebbero stati smaltiti come rifiuti e, in più, mira all'utilizzo di questi in modo efficiente. Il riutilizzo di prodotti di scarto e la gestione efficiente delle risorse durante il processo produttivo sono due concetti evidenziati anche dal Dipartimento di Affari Ambientali, Alimentari e Rurali (Defra) del Regno Unito, il quale riporta (nel 2006) come sia fondamentale avere delle innovazioni scientifiche che consentano di incrementare la sostenibilità del sistema produttivo alimentare.

1.6.2 Sostenibilità sociale

Quando si parla di sostenibilità, come già descritto al paragrafo 1.4, non si può fare riferimento solamente alla sostenibilità ambientale e neanche solamente alla sostenibilità economica del sistema alimentare. Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è la sostenibilità sociale, che consiste nel garantire condizioni di benessere umano. Il concetto di sicurezza alimentare (*food security*) venne definito per la prima volta nel *World Food Summit* del 1996, in cui si evidenziò la necessità di far sì che tutti i cittadini abbiano accesso al cibo in modo adeguato e tale da poter consentire uno sviluppo del consumo di cibo e ridurre le fluttuazioni della produzione e dei prezzi. Nel 2011, la FAO ha fornito una nuova definizione di sicurezza alimentare e nutrizionale: “assicurare a tutte le persone e in ogni momento una quantità di cibo sufficiente, sicuro e nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e le preferenze alimentari per una vita attiva e sana” (FAO, 2011b).

La sostenibilità sociale del sistema alimentare si basa sull'aumento della disponibilità di cibo, che ha effetto positivo anche sulla sicurezza alimentare, in quanto consente accesso al cibo a un numero maggiore di persone (Yang & Hanson, 2009). L'aumento della disponibilità di cibo è legato o all'aumento della produzione (cosa non più sostenibile come riportato al paragrafo 1) o all'utilizzo efficiente del cibo prodotto attualmente. Con utilizzo efficiente si fa riferimento alla possibilità di poter recuperare, ridistribuire e valorizzare i prodotti e i sottoprodotti provenienti dall'industria di trasformazione

alimentare, al fine di aumentare la disponibilità di cibo accessibile, senza aumentare ulteriormente l'utilizzo delle risorse che la natura ci mette a disposizione in maniera limitata.

2 I prodotti ittici

2.1 Importanza nutrizionale del consumo di prodotti ittici

I prodotti ittici sono riconosciuti come un'importante fonte di nutrizione per l'alimentazione umana, in quanto caratterizzati da un elevato contenuto di proteine ad elevato valore biologico e facilmente digeribili. La composizione chimica è, per molti aspetti, simile a quella degli animali terrestri. Per quel che riguarda il contenuto di acqua, questo oscilla tra il 60% e l'80% e risulta essere inversamente proporzionale al contenuto lipidico. Le proteine rappresentano il 15-25% del totale e sono rappresentate prevalentemente dalle proteine miofibrillari (65-70%). Troviamo poi le proteine sarcoplasmatiche (30%) e le proteine dello stroma (3-10%), costituite prevalentemente da collagene (Cappelli & Vannucchi, 2016). I grassi costituiscono la componente più variabile che, in funzione della specie, dell'età, del sesso e del momento del ciclo biologico, può oscillare dallo 0,5% al 22%. Il grasso può essere distinto in sottocutaneo (localizzato prevalentemente a livello della linea mediale e della linea dorsale) o intramuscolare (localizzato a livello dei miofibrilli). Sulla base del contenuto lipidico è possibile distinguere tra pesci magri (lipidi < 3%), semi-magri (lipidi 3-8%) e grassi (lipidi > 8%).

I prodotti ittici si caratterizzano per un elevato contenuto in acidi grassi polinsaturi (PUFA), in particolare della serie n-3 (in particolare EPA e DHA) e questo elevato grado di insaturazione fa sì che il grasso presenti una consistenza fluida. I pesci magri, come il merluzzo, sono solitamente più ricchi di EPA (acido eicosapentenoico) e DHA (acido docosaesanoico), tuttavia, in termini di % su 100 g di prodotto, i lipidi risultano presenti in quantità limitate (0,5-1% di lipidi).

2.2 Mercato dei prodotti ittici in Europa e in Italia

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a una progressiva disaffezione nei confronti del consumo delle carni rosse e dei prodotti avicoli, anche in relazione alle problematiche di ordine sanitario che si sono verificate (come l'encefalopatia spongiforme bovina). Questo ha portato a un incremento del consumo di prodotti ittici, riscontrabile sia a livello europeo, sia a livello nazionale (Giaccone, 2001). L'aumento della domanda di prodotti ittici è risultata inoltre correlata all'aumento della popolazione e del reddito, fattori che hanno determinato un incremento dei consumi di proteine di origine animali. In quest'ottica, il consumo di prodotti ittici ha prevalso su quello delle carni degli animali

terrestri grazie anche all'elevato contenuto di acidi grassi della serie n-3 e n-6, di minerali, di vitamina A, vitamina D e vitamine del gruppo B.

Dato che le risorse marine legate alla pesca sono limitate e che si è ormai raggiunto il sovrasfruttamento delle stesse da anni, l'aumento della domanda di prodotti ittici è stato soddisfatto con un aumento della pratica di acquacoltura. La pesca rappresenta tutt'ora la principale tecnica utilizzata per le specie pelagiche come aringa, sgombro, sardina e spratto, mentre l'acquacoltura riguarda prevalentemente i pesci diadromi (trota e salmone), i pesci marini (orata e branzino) e i molluschi.

Per quel che riguarda l'Unione Europea (UE), la maggior parte degli Stati, di per sé, non è autosufficiente dal punto di vista della produzione ittica e si trova nella condizione di dover importare i prodotti ittici da Stati esterni all'UE. La pratica di importazione riguarda prevalentemente gli Stati del sud-est asiatico (Cina), del Sud America, degli USA, della Norvegia e dell'Islanda (per questi due Stati, l'import riguarda prevalentemente il salmone). Pertanto, l'UE risulta importatore netto di materie prime ma, allo stesso tempo, agisce anche come esportatore di prodotti trasformati in Stati come il Brasile, gli USA, la Cina e i Paesi africani (Eumofa, 2019). Per quel che riguarda invece il consumo di prodotti ittici negli Stati dell'UE, questo risulta piuttosto eterogeneo e correlato alle abitudini delle varie zone: risulta molto elevato nei Paesi costieri come il Portogallo, mentre risulta poco marcato nei Paesi dell'Europa centrale. Le specie maggiormente consumate sono il tonno, il merluzzo, il salmone, il pollock d'Alaska, i gamberi e le cozze (Eumofa, 2019).

In Italia la produzione totale interna di prodotti ittici è diminuita negli ultimi 10 anni, a fronte di un aumento del tasso di importazione. Le principali specie importate sono il salmone, il tonno a pinna gialla, il calamaro e il polpo (Eumofa, 2019), mentre le specie esportate sono principalmente il tonnetto striato, l'acciuga e la vongola. Il consumo pro-capite stimato è di circa 29kg (nella stima del dato sono comprese anche le parti non edibili), per i quali l'Italia è autosufficiente solo per un terzo (Eumofa, 2019). I consumatori regolari di prodotti ittici si attestano, da un punto di vista socio-demografico, su due principali fasce di età: quella compresa tra il 25 e 39 anni e quella compresa tra 40 e 54 anni (Eurobarometro, 2017). I principali prodotti ittici consumati a livello nazionale sono i mitili, l'orata, l'acciuga, il salmone, i calamari e il polpo. Nel 2017 l'Eurobarometro ha effettuato un sondaggio per valutare quali fossero i principali fattori che guidano il consumatore nella scelta dei prodotti ittici; i risultati sono riportati in Figura 2.1.

Figura 2.1: Fattori che influenzano il consumo di prodotti ittici (Eurobarometro, 2017)

2.3 Allevamento dei prodotti ittici (acquacoltura)

Come riportato al paragrafo 2.2, nel corso degli ultimi anni, l'utilizzo della pratica dell'acquacoltura è aumentato significativamente per far fronte alle nuove richieste di prodotti ittici da parte del mercato. I dati più aggiornati (Eumofa, 2019) riportano come nel 2017 la produzione acquicola nell'UE abbia raggiunto il picco decennale, pari a 1,37 milioni di tonnellate e 5,06 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente, i volumi sono aumentati circa del 5%, con un incremento del valore complessivo di circa il 15% (+662 milioni di euro). Prendendo in considerazione la variazione nel corso degli ultimi 10 anni, la produzione di prodotti ittici è quasi raddoppiata, con un aumento dell'11% in termini di volume prodotto (Eumofa, 2019).

In particolare, questo *trend* positivo è correlato soprattutto all'aumento della produzione di specie dall'elevato valore commerciale, come il salmone, la spigola e il tonno rosso. In Figura 2.2 viene confrontata la composizione, in termini di volume, dell'acquacoltura dell'UE per le principali specie commerciali nel periodo 2008-2017.

Figura 2.2: Composizione dell'acquacoltura dell'UE per principali specie commerciali (in termini di volume) (Eumofa, 2019)

In termini di valore, tutti i gruppi di prodotti allevati nell'UE hanno raggiunto il picco decennale nel 2017: rispetto al 2016, le crescite maggiormente significative sono state registrate dai salmonidi (+18% o +321 milioni di euro), dai bivalvi (+20% o + 204 milioni di euro) e dai pesci di acqua dolce (+19% o +55 milioni di euro) (Eumofa, 2019).

Facendo riferimento ai grafici riportati in Figura 2.2 è possibile osservare come nel 2017 vi sia stato uno spostamento (in termini di percentuali sul totale) dalla produzione della trota a quella del salmone; questo spostamento è correlato soprattutto alla riduzione del valore della trota in Italia e al raddoppio del valore del salmone (soprattutto nel Regno Unito), il cui prezzo è aumentato a causa dalla contrazione della produzione europea registrata dal 2015 al 2017 (Eumofa, 2019).

Il grafico riportato in Figura 2.3 evidenzia come oltre il 40% del valore della produzione dell'UE dovuta all'acquacoltura sia rappresentato dai salmonidi. In particolare, la produzione di salmone nell'UE ha raggiunto il picco nel 2017, con un valore di 209.628 tonnellate vendute a un prezzo medio di 6,40 EUR/kg (prezzo più alto mai registrato). L'elevato livello di prezzo per il 2017 è da ricollegarsi alla mancata crescita della produzione europea di salmone atlantico dal 2015 al 2017 e a un leggero decremento della produzione globale (-1%) (Eumofa, 2019).

Figura 2.3: Valori delle principali specie allevate nell'UE nel 2017 e variazione % 2017/2016 (Eumofa, 2019)

2.4 Scarti e sottoprodotti dell'industria ittica

I prodotti ittici (pesci, crostacei e molluschi) rappresentano un'importante componente dell'alimentazione umana e si ritiene che il loro consumo copra circa il 14-16% dell'assunzione di proteine animali da parte dell'uomo (fabbisogno giornaliero) (Suresh & Prabhu, 2013). Come già espresso nel capitolo 1, si stima un significativo aumento della popolazione mondiale nel prossimo decennio, fino al raggiungimento di circa 8,3 miliardi di persone. Si ipotizza infatti che la richiesta di prodotti ittici nel 2030 ammonterà circa 183 milioni di tonnellate, a fronte di una possibilità produttiva stimata a 150-160 milioni di tonnellate (Chandrasekaran et al., 2013). Questi dati indicano

dunque che si assisterà, molto probabilmente, a un *gap* tra domanda e richiesta di prodotti ittici. Tali limitazioni produttive, correlate anche al fatto che durante le fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici si generino quantità significative di scarti e sottoprodotti, hanno spinto l'industria ittica a ricercare delle soluzioni alternative per aumentare l'offerta.

Tra le possibili soluzioni che consentiranno di aumentare la proposta di prodotti ittici troviamo il recupero degli scarti e dei sottoprodotti generati durante le fasi di trasformazione. Le fasi che generano scarti e sottoprodotti, nel caso di pesci come il merluzzo, il pollock e il salmone, sono quelle di eviscerazione, decapitazione, sfilettatura, dissanguamento, rimozione delle spine, delle parti di sangue, delle parti amare, ecc. In Figura 2.4 è riportato uno schema relativo alle fasi di lavorazione dei prodotti ittici a pinne, facendo riferimento anche alle percentuali di potenziali sottoprodotti che si possono generare in ciascuna fase.

Figura 2.4: Fasi di lavorazione e corrispettivi sottoprodotti generati (Chandrasekaran et al., 2013)

Tutte queste operazioni sono normalmente effettuate per consentire l'ottenimento di un prodotto maggiormente appetibile per il consumatore finale, ma vanno anche a determinare la generazione di uno scarto che, al termine delle fasi di lavorazione, è circa del 50-75% del prodotto iniziale (Fuentes et al., 2004).

In Tabella 2.1 sono riportate le percentuali relative alle quantità di scarti e sottoprodotti ottenuti nell'industria ittica dei pesci a pinne, rappresentati da: testa, viscere, pelle, lische e polpa di pesce.

SOTTOPRODOTTI	% SUL PESCE INTERO	COMPONENTI ELEVATO AGGIUNTO	CON VALORE
Testa	14-20	Collagene, gelatina, lipidi, proteine, idrolizzati proteici, peptidi bioattivi, squalene, cartilagine, calcio	
Viscere	15-20	Olio, lipidi, proteine, idrolizzati proteici, squalene, peptidi bioattivi, enzimi	
Pesce intero (100%)			
Pelle	1-3	Collagene, gelatina, elastina, cartilagine	
Lische	10-16	Collagene, cartilagine, solfato, calcio, minerali	gelatina, condroitin
Ritagli	1-5	Proteine, idrolizzati proteici, peptidi bioattivi	

Tabella 2.1: Componenti a elevato valore aggiunti che possono essere ricavati dai sottoprodotti ittici (aggiustata da Chandrasekaran et al., 2013)

Prendendo invece in considerazione i crostacei come gamberi di mare e di acqua dolce, granchi, aragoste, canocchie e krill, a partire dagli scarti solidi (esoscheletro) generati durante le fasi di lavorazione è possibile estrarre un importante biopolimero, la chitina. La chitina è un ammino-polisaccaride lineare costituito da N-acetil-D-glucosammine unite con legami β -1,4 che risulta particolarmente abbondante in natura, svolgendo la funzione di polimero strutturale nell'esoscheletro di insetti e crostacei e nella parete cellulare di funghi e di alcune alghe. Il contenuto di chitina nei sottoprodotti ottenuti dai crostacei varia tra il 13 e il 42%, con differenze a seconda della specie, del metodo di lavorazione e della composizione (Suresh & Nagendra Prabhu, 2013). La chitina che si ottiene a partire dai crostacei è ricca di proteine, minerali (come il carbonato di calcio) e lipidi, tra cui pigmenti. Data la sua composizione, il processo di estrazione della chitina prevede delle fasi di demineralizzazione, deproteinizzazione e decolorazione (Shimahara & Takiguchi, 1988; Synowiecki & Al-Khateeb, 2003). Nel processo convenzionale della chitina, la fase di demineralizzazione dei sottoprodotti viene effettuata mediante acido idrocloridrico in condizioni di temperatura ambiente e per un tempo di 1-3 ore. Le fasi deproteinizzazione e demineralizzazione vengono invece effettuate trattando con idrossido di sodio acquoso a una temperatura di 65-100°C (Suresh & Nagendra Prabhu, 2013). Dei metodi alternativi per estrarre la chitina a partire da questi sottoprodotti sono

quelli che sfruttano dei processi biologici come trattamenti enzimatici e fermentazioni. Questi processi biologici, rispetto al trattamento convenzionale, risultano essere dei trattamenti meno impattanti sulle caratteristiche della chitina, consentendo di ottenere un prodotto di maggiore qualità (Bhaskar et al., 2010).

Una volta estratta la chitina, è possibile ottenere, a seguito di un processo di deacetilazione, il chitosano, un copolimero lineare costituito da N-acetil-D-glucosammine e D-glucosammine unite mediante legami β -1,4. Il processo di deacetilazione della chitina per l'ottenimento del chitosano sfrutta delle soluzioni alcaline concentrate (fino al 40%) e delle elevate temperature di processo (fino a 140°C) (Suresh & Nagendra Prabhu, 2013). A seconda delle condizioni in cui viene condotto il processo di deacetilazione (temperatura, tempo e concentrazione di alcali), il chitosano ottenuto può essere caratterizzato da un diverso peso molecolare e da un diverso grado di acetilazione (Tharanathan & Kittur, 2003).

Il chitosano è un prodotto caratterizzato da numerose proprietà funzionali, come attività antimicrobica e antiossidante, capacità di creare film, azione testurizzante e azione legante (Lopez Caballero et al., 2005). In particolare, diversi studi scientifici hanno evidenziato anche la capacità di alcuni *coating* e *film* di chitosano nel prolungare la *shelf life* dei prodotti ittici grazie alle sue attività antimicrobiche e antiossidanti (Fan et al., 2009; Farajzadeh et al., 2016; Previdi et al., 2018).

2.5 Caratteristiche chimiche del chitosano e sue attività antimicrobiche e antiossidanti

Il chitosano è un copolimero lineare che può essere caratterizzato sulla base del suo peso molecolare (PM) e del suo grado di acetilazione (GA). Il chitosano disponibile a livello commerciale è caratterizzato da un grado di acetilazione inferiore al 15% ($GA < 15\%$) e da un peso molecolare compreso tra 100 e 1000 kDa. Sulla base del peso molecolare è possibile fare una distinzione tra chitosano a basso peso molecolare ($PM < 50$ kDa), a medio peso molecolare ($PM 50 - 150$ kDa) e ad alto peso molecolare ($PM > 150$ kDa).

Il chitosano è una base debole insolubile in acqua, ma solubile in soluzione acido-acquose diluite con una pKa inferiore a 6,3. In queste condizioni il chitosano può convertire le unità di glucosamine ($-NH^2$) nella forma protonata ($-NH^{3+}$) che risulta solubile (Goy et al., 2009). La solubilità del chitosano dipende inoltre dalla sua origine biologica, dal peso molecolare e dal grado di acetilazione (Shepherd et al., 1997). Grazie alla sua solubilità in soluzioni acide diluite, il chitosano può essere utilizzato per la realizzazione di film e

coating che possono fungere da imballaggi edibili e consentire il prolungamento della shelf life del prodotto alimentare.

Oltre che per queste caratteristiche, il chitosano rappresenta un componente di grande interesse in campo alimentare anche per sua attività antimicrobica. I primi studi relativi all'effetto antimicrobico del chitosano risalgono agli anni 1980-1990 (Young et al., 1982; Chen et al., 1998), in cui si considerava il chitosano sia come battericida (in grado di uccidere le cellule batteriche), sia come batteriostatico (in grado di inibire la crescita microbica, ma senza uccidere i microrganismi già presenti). I recenti studi pubblicati in letteratura scientifica sembrano invece attribuire a questa sostanza prevalentemente un effetto batteriostatico piuttosto che battericida (Coma et al., 2002; Goy et al., 2009).

Il meccanismo di azione non è ancora del tutto compreso e l'effetto antimicrobico potrebbe essere influenzato da numerosi fattori secondari. Sono stati proposti tre modelli principali per spiegare l'azione del chitosano sulle cellule microbiche.

Il primo modello (Tsai & Su, 1999; Helander et al., 2001) ritiene che l'interazione sia mediata dalle forze elettrostatiche tra i gruppi $-NH^{3+}$ e i residui negativi della membrana cellulare. Queste interazioni elettrostatiche andrebbero a determinare un duplice effetto: i) modificazioni a livello delle proprietà della membrana cellulare (modificazione della permeabilità, alterazione del bilancio osmotico interno alla cellula microbica), consentendo l'inibizione della crescita microbica (Shahidi et al., 1999); ii) idrolisi del peptidoglicano presente nella parete cellulare dei microrganismi Gram positivi, con conseguente fuoriuscita degli elettroliti intracellulari (come gli ioni potassio) e di costituenti a basso peso molecolare come proteine, acidi nucleici, glucosio e lattato deidrogenasi (Papineau et al., 1991; Sudarshan et al., 1992; Chen et al., 1998; Devlieghere et al., 2004; Raafat et al., 2008).

Il secondo modello (Sudarshan et al., 1992; Sebti et al., 2005) ritiene che il meccanismo di azione si basi sul legame del chitosano al DNA microbico, con conseguente inibizione del RNA messaggero (mRNA) e dalla sintesi proteica, a causa della penetrazione del chitosano nel nucleo del microrganismo. Secondo questo modello, dunque, il chitosano sembrerebbe essere in grado di penetrare attraverso la parete cellulare e raggiungere la membrana cellulare. Lo studio realizzato al microscopio confocale a scansione laser da Liu e collaboratori (2000) ha evidenziato la presenza di chitosano all'interno di cellule di *Escherichia coli* esposte a trattamento con esso.

Il terzo meccanismo (Cuero et al., 1991; Roller & Covill, 1999) ritiene che l'effetto antimicrobico del chitosano sia dovuto alla sua capacità di chelare i metalli e altri nutrienti essenziali per la crescita microbica. Si ritiene che l'azione chelante del chitosano sia più

elevata in condizioni di $\text{pH} > 6,7$. Il meccanismo di complessazione dei metalli da parte del chitosano è descritto in Figura 2.5.

Figura 2.5: meccanismo di complessazione dei metalli da parte del chitosano (Wang et al., 2005)

Numerosi studi (Zivanovic et al., 2004; Vishu Kumar et al., 2005; Jing et al., 2007) hanno dimostrato che l'attività biologica del chitosano è influenzata significativamente dal suo peso molecolare e dal suo grado di acetilazione. Studi realizzati su diversi microrganismi come *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Salmonella enterica*, *Bacillus subtilis* (Zivanovic et al., 2004; Jing et al., 2007) hanno evidenziato come il chitosano a basso peso molecolare ($\text{PM} < 50 \text{ kDa}$) risulti maggiormente in grado di ridurre la crescita e la moltiplicazione dei microrganismi. Questo può essere correlato al fatto che la mobilità e le interazioni ioniche avvengono più facilmente quando si ha a che fare con catene di piccole dimensioni (Vishu Kumar et al., 2005). L'attività antimicrobica risulta inoltre maggiormente marcata nei confronti dei microrganismi Gram positivi (*Listeria monocytogenes*, *Bacillus megaterium*, *B. cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Lactobacillus plantarum*, *L. brevis*, *L. bulgaris*, ecc.) rispetto ai Gram negativi (*E. coli*, *Pseudomonas fluorescens*, *Salmonella typhimurium*, *Vibrio parahaemolyticus*, ecc.) (No et al., 2002; Coma et al., 2003).

In riferimento all'attività antiossidante del chitosano, alcuni studi presenti in letteratura scientifica hanno evidenziato come questa diminuisca all'aumentare del peso molecolare (PM) della molecola (Wan et al., 2013; Wei et al., 2019). Si ritiene che questo comportamento sia dovuto alla presenza, nelle molecole con PM maggiore, di legami idrogeno più forti a livello intramolecolare e intermolecolare che diminuiscono l'attività antiossidante (Wei et al., 2019). Il chitosano agisce come scavenger, trasformando i

radicali liberi in composti non radicalici (Wan et al., 2013; Ngo & Kim, 2014; Wei et al., 2019). In alcuni studi (Wan et al., 2013; Wei et al., 2019) l'attività scavenging del chitosano, e di derivati del chitosano, è stata valutata su alcuni radicali liberi: DPPH• (difetil-1-picrylhydrazyl), •OH (radicale idrossile), •O₂⁻ (radicale superossido). I risultati hanno evidenziato come i derivati contenenti al loro interno una base di Schiff, dei gruppi fenolici e dei sali di ammonio quaternari presentino una maggiore bioattività se confrontati al chitosano. In particolare, si è osservata una spiccata attività antiossidante nei derivati del chitosano caratterizzati dalla presenza di gruppi fenolici, i quali agiscono da donatori di elettroni, consentendo l'inattivazione dei radicali liberi presenti (Ren et al., 2013; Omid & Kakanejadifard, 2019; Wei et al., 2019). Questi risultati evidenziano dunque come sia possibile aumentare l'attività antiossidante del chitosano apportando delle specifiche modificazioni chimiche (Liu et al., 2009; Wei et al., 2019).

3 Il salmone atlantico (*Salmo salar*)

Come riportato in precedenza, una delle specie maggiormente importate sia a livello dei Paesi dell'UE, sia a livello nazionale è il salmone atlantico (*Salmo salar*), la cui produzione deriva prevalentemente dalla pratica acquacoltura effettuata nei Paesi del Nord Europa come Norvegia e Islanda.

Il salmone atlantico (*Salmo salar*) è un pesce osseo anadromo che vive parte della sua vita in acqua dolce e parte della sua vita in acqua salata. Da un punto di vista tassonomico appartiene al Regno *Animalia*, Phylum *Chordata*, Classe *Osteichthyes*, Sottoclasse *Actinopterygii*, Ordine *Salmoniformes*, Famiglia *Salmonidae*, Sottofamiglia *Salmonidae*, Genere *Salmo*, Specie *Salmo salar*.

L'*habitat* prediletto da questo pesce è l'Oceano Atlantico orientale, tra il Golfo di Guascogna a sud e il Circolo Polare Artico a nord, ma possiamo trovare il salmone anche lungo le coste dell'America, fino al *New England*, e lungo le coste meridionali della Groenlandia. Il fatto che si tratti di un pesce anadromo fa sì che nasca in acqua dolce, che passi la maggior parte del suo ciclo vitale in acqua marina (circa 5 anni per il maschio e 7 per la femmina) e che per riprodursi torni nuovamente in acqua dolce esattamente nel luogo in cui è nato. Al momento del ritorno in acqua dolce il pesce cessa di alimentarsi, andando incontro a lievi cambiamenti anatomici che risultano percepibili soprattutto nel maschio (aumento della vivacità del colore e incurvamento delle mandibole). Quando la femmina raggiunge il luogo adibito alla riproduzione, questa scava un avvallamento di circa 15 cm di profondità e vi depone dalle 2000 alle 4000 uova che verranno fecondate dal maschio e ricoperte di sedimento. Le larve rimangono nella ghiaia fino al totale consumo del sacco vitellino e si schiudono verso marzo-aprile. Le larve prendono il nome di avannotti e crescono fino a raggiungere i 6-7 cm di lunghezza, iniziando a nutrirsi di larve acquatiche e di pesciolini fino al raggiungimento di un peso di 400-500 g. Una volta raggiunta questa taglia, gli avannotti scendono lungo i fiumi sfruttando le piene e localizzandosi presso gli estuari, dove vi rimangono per un periodo di tempo variabile tra 2 mesi e un anno. In questa fase, la nutrizione è rappresentata prevalentemente da crostacei, facendo sì che il salmone assuma la tipica colorazione rosata che lo caratterizza. Terminato questo periodo, i salmoni si allontanano dalla costa assumendo uno stile di vita pelagico e nutrendosi di altre specie ittiche.

Quello appena descritto è il ciclo di vita che riguarda il salmone selvaggio, non allevato, il quale rappresenta la frazione minore del salmone che viene commercializzato a scopi alimentari. Come già precisato, il processo di allevamento del salmone atlantico (e delle altre specie ittiche) prende il nome di acquacoltura e consente di produrre elevate quantità

di pesce ottenendo una maggiore quota di mercato, con conseguente riduzione dei costi (Asche, 2008).

3.1 Composizione nutrizionale del salmone atlantico allevato

Per quanto riguarda la composizione nutrizionale, il salmone atlantico allevato risulta essere un'importante fonte di proteine (circa 18% del totale) e lipidi (circa 12% del totale), come è possibile osservare dai dati riportati in Tabella 3.1 e stimati dal CREA. Il contenuto di acqua rappresenta circa il 68% del totale e può variare in funzione del contenuto di lipidi nel pesce. Nella stima dei valori medi è infatti importante considerare che la percentuale del contenuto in grassi può variare significativamente in funzione della fase del ciclo vitale in cui si trova il salmone. In particolare, durante le prime fasi di migrazione si ha una condizione in cui le riserve lipidiche sono elevate, nelle fasi intermedie, invece, il pesce consuma un'elevata quantità delle proprie riserve e nelle fasi finali si ha il consumo totale delle riserve lipidiche, con conseguente aumento del contenuto di acqua a livello del muscolo. Sulla base dei valori medi stimati dal CREA (2020), il salmone atlantico, a seguito del suo contenuto lipidico pari a circa il 12%, può essere classificato nella categoria dei pesci grassi.

Nutriente	Valore per 100 g
Acqua	68 g
Energia	185 kcal / 776 kJ
Proteine	18,4 g
Lipidi	12 g
Colesterolo	35 mg
Carboidrati disponibili	1 g
Amido	0 g
Zuccheri solubili	1 g

Tabella 3.1: Composizione chimica del salmone atlantico (CREA, 2020; Colombo & Mazal, 2020; Sprague et al., 2020)

Oltre ai macronutrienti riportati in Tabella 3.1, nel salmone atlantico troviamo anche la presenza di minerali, come sodio, potassio, calcio, fosforo, zinco, selenio, manganese e ferro (Sprague et al., 2020; Colombo & Mazal, 2020) e di vitamine, come la tiamina (B1), la riboflavina (B2), la niacina (B3), la vitamina C e la vitamina A (Colombo & Mazal, 2020).

3.1.1 Sostanza secca

Come riportato in Tabella 3.1, il contenuto di acqua nel salmone atlantico è circa del 68%, determinando un contenuto di sostanza secca pari a circa il 32%. La sostanza secca è rappresentata prevalentemente dalle proteine, che ne rappresentano circa il 57-58%. Oltre alla componente proteica, particolarmente rilevante è anche la componente lipidica, che costituisce circa il 37-38% della sostanza secca del salmone atlantico. Come esposto nel precedente paragrafo, queste percentuali possono variare a seconda della fase del ciclo vitale in cui si trova il pesce e sono riferite agli esemplari allevati e non ai salmone selvaggi, nei quali il contenuto lipidico risulta inferiore.

3.1.2 Sostanze azotate

Il contenuto di sostanze azotate è rappresentato prevalentemente dalle proteine, le quali costituiscono circa il 18% del totale (CREA, 2020; Colombo & Mazal, 2020; Sprague et al., 2020). Le proteine presenti nel salmone atlantico possono essere distinte in proteine miofibrillari (il 65-75%), proteine sarcoplasmatiche (20-30%) e proteine connettivali (3-5%). Le proteine miofibrillari sono solubili in soluzioni saline concentrate e sono responsabili della contrazione muscolare; sono rappresentate prevalentemente da actina e miosina. Le proteine sarcoplasmatiche sono solubili in acqua e in soluzioni saline diluite e le troviamo localizzate a livello del sarcoplasma. Le proteine connettivali sono le meno abbondanti e risultano insolubili in acqua e costituite prevalentemente da collagene; le troviamo localizzate sia esternamente, sia internamente alle fibre muscolari (Sikorski et al., 1984; Sikorski & Kowakowski, 2010). Il principale componente delle proteine connettivali è il collagene, ossia una proteina fibrosa che presenta, nella sua struttura primaria, la ripetizione di una tipica sequenza aminoacidica: X-GLY-PRO-IDROSSIPROLINA-GLY-X (X=qualsiasi aminoacido).

3.1.3 Lipidi

Come già evidenziato, i lipidi rappresentano nel salmone atlantico allevato circa il 12% del totale e questa percentuale può variare significativamente a seconda della fase del ciclo vitale in cui si trova il pesce. Per quel che riguarda la composizione in acidi grassi, come tutti i prodotti ittici, anche nel salmone troviamo la presenza di acidi grassi polinsaturi della serie n-3 e n-6, in particolare DHA ed EPA, che rappresentano circa l'1-1,2% del totale, con differenze a seconda della località e dei sistemi di allevamento dei salmoni. Nello studio realizzato da Sprague e collaboratori (2020) è infatti stata riscontrata una quantità significativamente superiore di EPA e DHA in alcuni esemplari

di salmone atlantico allevati in Scozia rispetto ai salmoni allevati in Norvegia. In Tabella 3.2 viene riportata la composizione media in acidi grassi del salmone atlantico (CREA, 2020).

Acido grasso	Contenuto medio per 100g
acido miristico	4,92
acido palmitico	19,22
acido stearico	3,98
acido palmitoleico	6,16
acido oleico	23,3
acido eicosenoico	8,62
acido erucico	5,49
acido linoleico	1,42
acido linolenico	0,85
acido arachidonico	0,47
acido eicosapentenoico (EPA)	8,43
acido docosaesenoico (DHA)	11,27
rapporto polinsaturi/saturi	1,03

Tabella 3.2: composizione media di acidi grassi nel salmone atlantico (CREA, 2020)

3.1.4 Minerali

Il salmone atlantico (*Salmo salar*) è caratterizzato anche dalla presenza di minerali, come sodio (Na), potassio (K), calcio (Ca), fosforo (P) e ferro (Fe). Il contenuto di sodio è di circa 90mg/100g, il contenuto di potassio è di circa 310mg/100g, il contenuto di calcio è di circa 27mg/100g, il contenuto di fosforo è di circa 280mg/100g e il contenuto di ferro è di circa 0,7mg/100g (CREA, 2020; Sprague et al., 2020).

3.1.5 Vitamine

Tra i micronutrienti, oltre ai minerali, troviamo anche la presenza di vitamine, sia idrosolubili, sia liposolubili. Tra queste troviamo: la tiamina (vitamina B1), con un contenuto di circa 0,2mg/100g, abbiamo la riboflavina (vitamina B2) con un contenuto di 0,15mg/100g, la niacina (vitamina B3) con un contenuto di 7mg/100, la vitamina C (presente in tracce) e la vitamina A (13mg/100g) (Sikorski & Kowakowski, 2010; CREA, 2020; Sprague et al., 2020).

3.2 Allevamento del salmone atlantico

Il processo di allevamento del salmone atlantico è molto simile alla trotticoltura, ossia alla pratica di produzione tramite allevamento di trote iridee, trote fario e salmerini. Si ha una prima fase di moltiplicazione in cui vengono allevati i riproduttori, da cui si otterranno gli individui “da carne”. Il prodotto dell'allevamento dei riproduttori sono le uova embrionate, le quali vengono fatte schiudere da aziende specializzate che si occupano anche dell'allevamento delle fasi larvali e giovanili (avannotti). Per quel che riguarda la fase di moltiplicazione, i riproduttori di sesso maschile e femminile vengono allevati separatamente e, in alcuni casi, si può partire anche da animali selvatici, al fine di limitare quanto più possibile l'insorgenza di eventuali tare genetiche. I riproduttori vengono sottoposti a un regime di alimentazione razionata, in modo da non presentare un eccessivo accumulo di grasso che potrebbe portare a una depressione dell'attività riproduttiva. La riproduzione avviene secondo fecondazione artificiale (spremitura dell'addome degli individui maschili e femminili). Al fine di avere una sincronizzazione tra la produzione di uova da parte dei salmoni di sesso femminile e di sperma da parte dei salmoni di sesso maschile è possibile sfruttare il fotoperiodo. Modificando il fotoperiodo è infatti possibile creare le condizioni ottimali per la riproduzione dei salmoni, andando in questo modo a stimolare la produzione di gonadi da parte dei pesci di entrambi i sessi. A questo punto, uova e sperma vengono messi nelle stesse vasche, affinché avvenga il processo di fecondazione delle uova (Buschmann & Muñoz, 2019). Queste risultano idonee per essere conferite alle avannotterie dopo un periodo di circa 15-18 giorni (l'embrione risulta sufficientemente sviluppato), con schiusa dopo circa 30-32 giorni. Il processo di incubazione delle uova e degli avannotti avviene in acqua a una temperatura inferiori a 10°C (FAO, 2020c).

Quando giungono alle avannotterie, le larve sono in grado di nutrirsi riassorbendo il contenuto del sacco vitellino, mentre una volta avvenuta la schiusa delle uova con ottenimento degli avannotti, questi vengono alimentati con dei mangimi. All'incirca dopo la dodicesima settimana, gli avannotti possono essere trasferiti nelle vasche di ingrasso in cui si hanno frequenti ricambi di acqua ed elevata ossigenazione. In questa fase è molto importante anche tenere sotto controllo la densità delle vasche, per evitare che si verifichino fenomeni di cannibalismo. Dopo 40-120 giorni gli avannotti vengono trasferiti in acqua marina mediante l'utilizzo di contenitori speciali adibiti al trasporto di specie ittiche. La crescita in mare avviene all'interno di gabbie, con forma quadrata o circolare, sospese fino a una profondità di 15-18 m e di dimensione di circa 24 m² o 100 m di diametro (FAO, 2020c). La scelta del posizionamento delle gabbie viene fatta sulla

base della temperatura dell'acqua, della salinità, del flusso di acqua e della prossimità ad altri luoghi di allevamento. Risulta importante da tenere in considerazione che la temperatura ideale per lo sviluppo del salmone atlantico (*Salmo salar*) è compresa nel *range* 6-16 °C e che la salinità dell'acqua dovrebbe presentare valori prossimi al 33-34% (FAO, 2020c). La massima densità di stoccaggio è di 20 kg/m³ e, generalmente, ciascun sito di allevamento contiene al suo interno una singola generazione di pesci. È buona pratica lasciare il sito di allevamento a “riposo” (non introdurre altre generazioni di pesci) per almeno 6 settimane una volta terminato lo sviluppo della generazione precedente (FAO, 2020c).

Dopo aver raggiunto la taglia desiderata (dai 2 kg in su) i salmoni vengono sottoposti a un periodo di digiuno della durata di circa 3 giorni, con la finalità di favorire lo svuotamento del tratto gastro enterico e avere una minore carica microbica. Risulta inoltre fondamentale minimizzare lo stress cui viene sottoposto il pesce prima dell'uccisione, al fine di massimizzare il livello di qualità dei filetti. Nel caso in cui il pesce subisse uno stress marcato prima della cattura, si potrebbe infatti verificare una significativa diminuzione della qualità delle carni, dovuta in particolare a un eccessivo accumulo di acido lattico *ante-mortem*, con conseguente accelerazione del *rigor mortis* e dei fenomeni di decadimento qualitativo come il *gaping*.

In Scozia, la maggior parte dei pesci, prima della fase di uccisione, viene sottoposta a una fase di stordimento, che consente di ridurre ulteriormente lo stress cui questo viene sottoposto. Una volta storditi, i salmoni vanno incontro a dissanguamento a seguito dell'applicazione di un taglio in corrispondenza dell'arcata branchiale e successivamente vengono immersi in acqua e ghiaccio. A questo punto i salmoni vengono eviscerati, lavati e conservati in condizioni di refrigerazione fino a che i filetti non raggiungono una temperatura di circa 3 °C; raggiunta questa temperatura, i pesci vengono valutati e confezionati in ghiaccio. I salmoni ottenuti possono essere sottoposti a una fase di congelamento e commercializzati interi in forma congelata, oppure possono essere sfilettati e i filetti possono essere commercializzati come tagli freschi, oppure sottoposti a una fase di affumicatura e commercializzati come salmone affumicato. Il processo di affumicatura è molto applicato sul salmone, infatti circa il 60% del salmone destinato a uso alimentare viene commercializzato come salmone affumicato (FAO, 2020c).

I principali mercati sono rappresentati dal Giappone, dall'Unione Europea e dal Nord America e il significativo aumento della produzione che si è verificato nel corso degli ultimi 10-15 anni ha portato a un abbassamento dei prezzi e al quasi completo esaurimento dei siti di allevamento presenti nell'emisfero boreale (FAO, 2020c). Questo

ha portato a una significativa crescita dell'allevamento del salmone in Cile che, grazie al basso costo del lavoro e dei materiali, riesce a competere con i Paesi produttori tradizionali.

La stessa competitività del Cile non può invece essere raggiunta dai Paesi europei (i quali non sono in grado di immettere sul mercato il salmone al prezzo di costo). Questa problematica è stata affrontata anche a livello politico, per esempio introducendo un prezzo minimo di import per il salmone atlantico, tuttavia anche questa misura non è stata in grado di proteggere i prezzi di mercato. Per queste ragioni si ritiene che nel prossimo futuro si assisterà a un aumento ancora più marcato della produzione di salmone atlantico in Cile.

3.3 Morfologia e struttura dei muscoli

Il salmone atlantico (*Salmo salar*) è caratterizzato dalla presenza di una testa subconica, non molto grande rispetto al corpo, con la bocca che raggiunge l'occhio, il quale risulta di piccole dimensioni. La bocca è uncinata all'apice e forma una sorta di becco che consente di riconoscere gli esemplari adulti. La livrea è argentea, con alcuni punti neri sul dorso e lungo la linea laterale. Per quel che riguarda le pinne, il salmone atlantico è caratterizzato: dalla presenza di due pinne dorsali, di cui la prima risulta di dimensioni significative, mentre la seconda è una pinna adiposa che svolge la funzione di stabilizzazione del nuoto; dalla presenza di una pinna anale, più piccola della dorsale, da una pinna caudale piuttosto ampia che genera il movimento oscillatorio della natazione, dalle pinne ventrali, posizionate circa alla stessa altezza della prima pinna dorsale e, infine, dalle pinne pettorali. La disposizione delle pinne è descritta in Figura 3.1.

Figura 3.1: Differenziazione delle pinne del salmone atlantico (*Salmo salar*).

Per quel che riguarda la struttura del muscolo, questa, a differenza della carne animale, è segmentata, in quanto i pesci necessitano di effettuare meno movimenti rispetto agli

animali terrestri. I muscoli possono essere distinti in epassiali o ipoassiali, a seconda che siano sopra o sotto linea mediale (posizionata all'incirca a metà della colonna vertebrale). Nel salmone troviamo un unico muscolo costituito da vari segmenti a forma di W, che prendono il nome di miotomi (o miomeri). I miotomi, come detto, rappresentano i diversi segmenti che costituiscono il muscolo del pesce e che, oscillando, consentono a questo di nuotare. I miotomi sono costituiti da fibre muscolari all'interno delle quali troviamo tanti filamenti che prendono il nome di miofibrille. Ciascuna miofibrilla è costituita da un'unità fondamentale che prende il nome di sarcomero. Il sarcomero è una struttura è tipica dei muscoli "striati", in cui si ha alternanza di bande "chiare" e bande "scure" rappresentate rispettivamente dai filamenti sottili e dai filamenti spessi.

Nel salmone sono visibili anche delle linee bianche dette miosetti, ossia delle guaine di tessuto connettivo che circondano i diversi miotomi separandoli e tenendo insieme i fasci di fibre.

Figura 3.2: Struttura muscolare dei filetti di salmone atlantico (Encyclopedia Britannica, Inc., 2013).

Nonostante il salmone sia costituito dalla presenza di un unico muscolo, questo può essere di due diverse tipologie lungo il corpo del pesce. In corrispondenza della linea mediale troviamo infatti un muscolo costituito da miotomi senza una forma a W, che prende il nome di muscolo rosso e che presenta una colorazione più intensa rispetto alla tipologia descritta precedentemente (che prende il nome di muscolo bianco). Muscolo bianco e muscolo rosso differiscono per il tipo di fibra e per la funzione che svolgono per il pesce:

- i muscoli bianchi vengono utilizzati dal salmone per gli sforzi significativi e di breve durata (come le partenze e i cambi di direzione);
- i muscoli rossi sono utilizzati per il movimento continuo del nuoto, dunque per sforzi prolungati di entità limitata.

In linea generale, il muscolo bianco rappresenta circa l'85-90% del muscolo del pesce. Dato che il muscolo bianco viene utilizzato per sforzi significativi, il meccanismo di produzione di ATP è un meccanismo molto rapido che sfrutta la via glicolitica. Questi muscoli lavorano dunque in anaerobiosi e risultano scarsamente vascolarizzati e poveri di emepigmenti: queste caratteristiche fanno sì che risultino molto chiari (bianchi). Il muscolo rosso, invece, rappresenta circa il 10-15% del muscolo del pesce ed è localizzato in corrispondenza delle pinne. A differenza del muscolo bianco, in questo caso, la produzione di ATP avviene mediante il metabolismo ossidativo (grazie alla presenza di mitocondri) e dunque il muscolo rosso risulta molto vascolarizzato. A causa dell'utilizzo del metabolismo ossidativo, il muscolo rosso è molto ricco di lipidi, che consentono l'accumulo di energia. Il fatto che il muscolo rosso sia caratterizzato da un maggiore contenuto di lipidi fa sì che risulti maggiormente suscettibili a fenomeni di tipo ossidativo. In uno studio di Katikou e collaboratori (2001) è stata valutata la distribuzione dei lipidi nel filetto del salmone atlantico andando a campionare 9 diverse porzioni. I risultati sono riportati in Figura 3.3, in cui è possibile osservare come vi sia effettivamente una significativa variabilità del contenuto lipidico nelle diverse porzioni del filetto di salmone atlantico, anche nel caso di campionamento molto vicini tra loro. Le porzioni a maggiore contenuto di lipidi risultano essere le parti dorsali e ventrali e si assiste a una progressiva diminuzione spostandosi dalla regione frontale a quella caudale.

Figura 3.3: Distribuzione dei lipidi nelle diverse zone del filetto di salmone atlantico (Katikou et al., 2001)

Alcuni studi a livello di analisi sensoriale (Wiseman, 1995; Robb, 1998) hanno evidenziato come vi sia una stretta correlazione tra contenuto di lipidi e caratteristiche sensoriali in termini di *flavour*, *texture* e accettabilità globale. Le differenze osservate nello studio di Katikou e collaboratori (2001) consentono dunque anche di comprendere il

motivo per cui i tagli caudali (“tail” e “second cut”) sono caratterizzati da un minore valore commerciale rispetto a quelli identificati come “loin”, “top loin” e “belly” (Figura 3.4).

Figura 3.4: Principali tagli che possono essere ottenuti da un filetto di salmone atlantico (salmoniran.com)

3.4 Alimentazione e colorazione delle carni

La tipica colorazione rosata dei salmonidi e, in particolare, del salmone atlantico è determinata dalla capacità di queste specie ittiche di accumulare carotenoidi a livello del fegato, delle pinne e anche del muscolo. In particolare, queste specie ittiche risultano in grado di accumulare a livello muscolare le xantofille come l’astaxantina, che risulta in grado di formare legami con le proteine miofibrillari consentendo la fissazione del colore. Si ritiene che la capacità di accumulare pigmenti da parte dei salmoni sia correlata anche a una funzione di protezione dai raggi solari delle uova deposte.

Il fatto che la colorazione sia determinata dall’accumulo di carotenoidi fa sì che questa possa essere modulata mediante la dieta dei pesci e, in particolare, durante le ultime fasi di allevamento degli stessi.

3.5 Qualità e freschezza del salmone atlantico

La qualità e la freschezza del salmone atlantico, così come di altri prodotti ittici, può essere valutata mediante un’analisi sensoriale empirica, mediante un’analisi sensoriale standardizzata e mediante metodi strumentali. L’analisi sensoriale empirica si basa sulla valutazione delle caratteristiche olfattive del pesce, della forma e dell’aspetto dell’occhio, del colore delle branchie e della presenza o assenza di muco limpido sulla cute. Un salmone fresco è di solito caratterizzato da un odore che rimanda alle alghe di mare, l’occhio ha una forma convessa e presenta la pupilla di un colore nero intenso, le branchie sono di colore rosso vivo e la cute presenta un sottile strato di muco limpido (che può

essere anche assente nel caso in cui il prodotto sia stato sottoposto a raffreddamento in acqua) (Martinez et al., 1997; Venugopal, 2005). L'analisi sensoriale standardizzata si basa invece su criteri descritti da Regolamenti comunitari, come il Reg. CE n. 2406/96, in cui vengono definite 4 categorie di freschezza: extra, A, B e non idoneo al consumo. Nelle categorie extra e A prevalgono i fenomeni autolici del pesce, dunque non si ha ancora sviluppo microbico e rappresentano le categorie di massima freschezza. Nella categoria B inizia ad avvenire lo sviluppo microbico e nell'ultima categoria il pesce non è più idoneo al consumo in termini di qualità, non di sicurezza (Venugopal, 2005; Sathivel & Kramer, 2010). Oltre alla classificazione data dal Reg. CE n. 2406/96, la freschezza dei prodotti ittici può essere valutata anche tramite metodiche standardizzate come il *Quality Index Method* (QIM), che prevede l'utilizzo di una scheda di valutazione specifica per ogni singola specie, consentendoci di ottenere un risultato finale espresso in forma di numero. Tanto più il numero è alto, tanto minore è il livello di freschezza del pesce (a 0 corrisponde la massima freschezza).

In Figura 3.5 è riportato un esempio di scheda di valutazione della freschezza del salmone atlantico

Quality	Parameter	Description	Score
Skin	Colour/Appearance	Pearl – shiny all over the skin	0
		The skin is less pearly – shiny	1
		The fish is yellowish, mainly near the abdomen	2
	Mucus	Clear, not clotted	0
		Milky, clotted	1
		Yellow and clotted	2
	Odour	Fresh seaweed, neutral	0
		Cucumber, metal, hay	1
		Sour, dish cloth	2
	Texture	Rotten	3
		In rigor	0
		Finger mark disappears rapidly	1
		Finger leaves mark over 3 seconds	2
Eyes	Pupils	Clear and black, metal shiny	0
		Dark, gray	1
		Matt, gray	2
	Form	Convex	0
		Flat	1
		Sunken	2
Gills	Colour	Red/ dark brown	0
		Pale red, pink/light brown	1
		Grey-brown, brown, grey, green	2
	Mucus	Transparent	0
		Milky, clotted	1
		Brown clotted	2
	Odour	Fresh, seaweed	0
		Metal, cucumber	1
		Sour, mouldy	2
		Rotten	3
Abdomen	Blood in abdomen	Blood red/not present	0
		Blood more brown, yellowish	1
		Neutral	0
	Odour	Cucumber, melon	1
		Sour, fermenting	2
		Rotten/ rotten cabbage	3
		Quality Index total score	0 – 24

Figura 3.5: scheda valutativa della freschezza del salmone atlantico secondo il QIM (Shabani et al., 2019)

Infine, la freschezza e la qualità del salmone possono essere valutate anche mediante l'utilizzo di metodi strumentali oggettivi, che ci consentono di considerare parametri come il pH, il contenuto di ATP e dei suoi metaboliti, il contenuto di amine biogene, il contenuto di trimetilammina (TMA) e di azoto basico volatile totale (TVB), la rancidità ossidativa (misurando il contenuto di prodotti secondari dell'ossidazione grazie alla reazione tra acido tiobarbiturico e la malonildialdeide) e il contenuto di composti volatili azotati o di marker di ossidazione (come l'esanale).

Oltre a questi indici chimici, è possibile prendere in considerazione anche degli indici fisici, come l'indice di rigidità e l'angolo di flessione generato dal corpo del pesce. È inoltre possibile valutare la *texture* mediante prove di penetrazione, compressione o di sforzo di taglio.

3.5.1 Scadimenti qualitativi: *gaping*

Una delle problematiche principali correlate al salmone atlantico (*Salmo salar*) che determina uno scadimento qualitativo del filetto è il difetto di *gaping*. Questo difetto consiste nel distaccamento delle fibre muscolari dal tessuto connettivo, con conseguente distaccamento dei miotomi e perdita di compattezza del tessuto connettivo. La sua manifestazione è massima nella fase riproduttiva ed a seguito di eventi stressanti *ante-mortem*, i quali portano a un accumulo di acido lattico con conseguente accelerazione del *rigor mortis*.

La manifestazione del *gaping* può essere limitata attuando un rapido abbassamento della temperatura, determinando in questo modo un compattamento del tessuto muscolare prima di procedere con le fasi di sfilettatura.

Figura 3.6: Manifestazione del difetto di gaping nel filetto di salmone atlantico

3.6 Scarti e sottoprodotti generati dalla lavorazione del salmone atlantico

In Figura 3.7 vengono riportati i valori percentuali medi rappresentati dagli scarti e dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del salmone atlantico (sangue, lische con polpa attaccata, testa, pelle, viscere e ritagli).

Figura 3.7: Sottoprodotti e scarti derivanti dalla lavorazione del salmone atlantico (Stevens et al., 2018)

Questi scarti e sottoprodotti si generano durante le fasi di prima e seconda lavorazione dei salmoni atlantici allevati, i quali vengono solitamente pescati e trasportati mediante delle imbarcazioni presso stazioni di macellazione in cui avvengono anche la fase di dissanguamento e la successiva eviscerazione, con generazione dei primi sottoprodotti (sangue e viscere). Successivamente il salmone eviscerato viene sottoposto a una fase di lavorazione secondaria che porta alla rimozione della testa e alla produzione di ritagli, di lische con polpa di salmone e di pelle (Stevens et al., 2018). Secondo lo studio realizzato da Stevens e collaboratori nel 2018, se questi scarti e sottoprodotti venissero recuperati e valorizzati per il consumo umano, si potrebbe avere un aumento delle entrate pari a circa l'803%. Un aumento di tale portata può essere giustificato dal fatto che questi scarti e sottoprodotti, nonostante siano ricchi di componenti come chitina, proteine, lipidi, peptidi bioattivi, minerali, collagene ed enzimi, sono attualmente utilizzati prevalentemente per la realizzazione di prodotti dal basso valore commerciale come mangimi per pesci, oli di pesce e fertilizzanti naturali.

3.7 Recupero degli scarti generati dalla fase di sfilettatura (separazione meccanica)

Nel paragrafo 3.1 sono state descritte le caratteristiche del filetto di salmone atlantico, ossia della parte dal maggior valore commerciale che troviamo sul mercato nazionale e internazionale in varie forme (fresco, surgelato, affumicato, marinato). Tuttavia, il processo di sfilettatura determina, come già espresso nei paragrafi precedenti, l'ottenimento di vari scarti, tra cui quello rappresentato dalla carne che rimane sulla lisca. Questa carne può essere rimossa dal resto della carcassa mediante un processo di separazione meccanica, che consente il recupero della polpa rimasta adesa alle lische, determinandone la perdita della struttura muscolo fibrosa. Il processo sfrutta dei macchinari che consentono di rimuovere la parte di polpa dal resto della lisca e delle spine del salmone grazie a un filtro forato (si attua una sorta di estrusione). La separazione meccanica della polpa di pesce può essere ottenuta mediante l'utilizzo di tre tipologie di macchinari:

macchine a pistone: sono costituite da una camera di alimentazione in cui vengono introdotti gli scarti del processo di sfilettatura del salmone. Gli scarti vengono poi pressati verso un filtro forato, con fuoriuscita della polpa di salmone;

macchine a movimento rotatorio (ad alta pressione): si tratta di un sistema in continuo che sfrutta delle viti senza fine che determinano il passaggio delle lische di salmone attraverso fori di dimensioni molto piccole, con conseguente perdita della struttura muscolo-fibrosa;

macchine a movimento rotatorio (a bassa pressione): in questo caso si parla di macchine *Baader* (Figura 3.8), che consentono il mantenimento della struttura muscolo-fibrosa grazie all'utilizzo di filtri con fori di dimensioni di 3-5 mm. Il vantaggio di questa soluzione è rappresentato dall'ottenimento di una polpa caratterizzata da una *texture* migliore

Figura 3.8: esempio di macchina Baader per la separazione meccanica della polpa

Come affermato precedentemente, il processo di separazione meccanica consente di recuperare la polpa residua sulle lisce dei pesci sottoposti a sfilettatura ma, nel fare ciò, determina anche alcune modificazioni a livello della struttura muscolo fibrosa del pesce, della colorazione, della *texture* e della capacità di ritenzione idrica delle proteine. Questi cambiamenti sono determinati, oltre che dall'azione di "estrusione" cui viene sottoposta la carne, dalla miscelazione di altre componenti del pesce alla polpa, come per esempio sangue, spine, pelle e pigmenti (Taylor et al., 2007). Il processo di separazione meccanica determina inoltre una maggiore suscettibilità della polpa al processo di ossidazione lipidica, a causa della diminuzione del rapporto tra superficie e volume delle particelle. Questa problematica può tuttavia essere limitata mediante l'utilizzo di antiossidanti, tra cui il chitosano (la cui azione è stata descritta al paragrafo 2.5). In riferimento invece alla depressione delle proprietà funzionali da parte della componente proteica, questa può essere bilanciata mediante l'utilizzo di stabilizzanti, agenti crioprotettori e sali funzionali (polifosfati, cloruro di sodio, ecc.) (Grantham, 1981; Taylor et al., 2007).

La composizione nutrizionale della polpa che si ottiene dal processo di separazione meccanica è pressoché analoga a quella dei filetti (descritta al paragrafo 3.1); in alcuni casi si può osservare un aumento del contenuto lipidico e una diminuzione del contenuto di proteine e acqua (Taylor et al., 2007).

In termini di valore di mercato, la polpa di salmone si attesta sulle 800£/tonnellata (dati UK del 2007 raccolti da Taylor e collaboratori), a fronte di un valore di mercato del salmone di circa 1000£/tonnellata.

4 Innovazione e formulazione di prodotto

4.1 Prodotti formulati

I prodotti ittici, oltre che commercializzati tal quali o sottoposti a processi di affumicatura, salagione o cottura, possono essere utilizzati anche per la realizzazione di prodotti elaborati. Attualmente, i principali prodotti appartenenti a questa categoria merceologica che troviamo sul mercato nazionale e internazionale sono i burger di pesce e le polpette di pesce.

Per quel che riguarda i burger, questi sono piuttosto diffusi e vengono ottenuti a partire prevalentemente da filetti di salmone (*Salmo salar*), merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) e trota (*Oncorhynchus mykiss*). Sono commercializzati sia surgelati, sia refrigerati e vengono solitamente abbinati a mix di spezie mediterranee e altri ingredienti come olio di semi di girasole, succo di limone, amido di mais e fiocchi di patata. Per quel che riguarda invece il settore della ricerca scientifica, questo si sta focalizzando sulla realizzazione di burger di pesce a partire da specie dal basso valore commerciale, al fine di valorizzarle. Tra le specie maggiormente rivalutate troviamo la carpa (Bavitha et al., 2016; Kolekar et al., 2017), il latterino di sabbia (El-Lahamy et al., 2018), il bonefish (Regis Pires et al., 2017) e la tilapia (Molardi Bainy et al., 2015).

Prendendo in considerazione le polpette di pesce, queste risultano invece meno diffuse sul mercato rispetto ai burger e vengono ottenute prevalentemente a partire da filetti di merluzzo miscelati con mix di spezie mediterranee e altri ingredienti come succo di limone, amido di riso, fiocchi di patata e uova. Per quel che riguarda il settore della ricerca scientifica, anche nel caso delle polpette, l'attenzione è focalizzata sulla rivalutazione di specie dal basso valore commerciale come la carpa (Shaviklo et al., 2016; Kolakar et al., 2017).

4.1.1 Modalità di conservazione

Come detto, questi prodotti sono commercializzati sia surgelati, sia refrigerati e l'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di conservazione influisce significativamente anche sulla scelta della tipologia di confezionamento e sui materiali di *packaging*. La conservazione refrigerata viene solitamente accoppiata a un confezionamento in atmosfera protettiva (MAP), al fine di limitare i fenomeni degradativi del prodotto e quindi ottenere una maggiore *shelf life*. Nel caso dei prodotti surgelati, invece, si predilige l'utilizzo del confezionamento sottovuoto, in particolare nel caso di tranci o filetti. Il confezionamento

sottovuoto consente di limitare gli spazi di ingombro e di evitare i fenomeni di sgocciolamento e le perdite di peso.

4.1.1.1 Confezionamento in atmosfera protettiva (MAP)

Vista l'elevata deperibilità dei prodotti ittici, nel caso in cui questi vengano commercializzati in forma refrigerata, risulta fondamentale il loro confezionamento in atmosfera protettiva (MAP).

Il confezionamento in atmosfera protettiva (o modificata) consente di avere un significativo prolungamento della *shelf life* del prodotto rispetto a quella che si può ottenere con il confezionamento in atmosfera ordinaria. Questo è determinato dal fatto che tramite la MAP si vanno a modificare i valori di pressione parziale dei vari gas presenti nella confezione, creando una miscela di aeriformi che risulta ottimale per la conservazione della qualità del prodotto nel tempo. Quando si valuta l'utilizzo di un confezionamento in MAP per prolungare la *shelf life* di un prodotto alimentare, risulta fondamentale conoscere alcuni fattori:

- quali sono le principali cause dei fenomeni di deterioramento del prodotto (la composizione qualitativa e quantitativa dei gas viene scelta sulla base dei fenomeni di deterioramento che insorgono più rapidamente e che dunque influenzano maggiormente la conservabilità del prodotto);
- natura e caratteristiche del prodotto confezionato (alimento fresco o processato, *shelf stable*, refrigerato, congelato, ecc.). Sulla base di queste caratteristiche, la composizione di aeriformi selezionata varia significativamente;
- solubilità della CO₂ (la CO₂ solubilizza nell'alimento e la sua solubilità aumenta al diminuire della temperatura e all'aumentare del contenuto di acqua e grassi. La solubilizzazione dell'anidride carbonica può alterare anche le caratteristiche sensoriali del prodotto e determinarne un'acidificazione);
- microflora specifica (nel caso in cui il principale fenomeno di deterioramento sia di natura microbica);
- permeabilità del materiale nelle condizioni di conservazione a valori di temperatura e umidità relativa reali. A seconda delle caratteristiche del prodotto alimentare, in particolare a seconda che si tratti di prodotti che respirano o che non respirano, la scelta del materiale di imballaggio, e della sua permeabilità, varia significativamente.

Tutti i fattori sopra elencati devono essere noti per poter selezionare la migliore soluzione di confezionamento, rappresentata sia dal materiale di imballaggio, sia dalla

composizione dei gas interna alla confezione. Risulta, inoltre, importante considerare che durante il periodo di conservazione in tutti i prodotti alimentari avviene una modificazione della composizione dei gas all'interno della confezione. Questo accade poiché l'alimento interagisce sempre con gli aeriformi che lo circondano, mediante fenomeni di assorbimento, consumo o emissione.

Il confezionamento in atmosfera protettiva viene effettuato mediante delle macchine che vanno a sostituire l'aria presente all'interno della confezione con la miscela di gas con la composizione desiderata. Le due tipologie principali sono le macchine *gas flushing* e le macchine da sottovuoto compensato. Le macchine *gas flushing* sono delle macchine che consentono di formare il contenitore, riempirlo con l'alimento, inserire nella confezione la composizione di gas desiderata al posto dell'atmosfera ordinaria e sigillare la confezione. Sfruttando queste macchine si può avere il rischio che rimanga una percentuale di atmosfera ordinaria all'interno della confezione, in quanto non consentono di evacuare completamente l'aria presente nel contenitore. Le macchine da sottovuoto compensato vanno invece a creare prima una condizione di vuoto all'interno della confezione e, successivamente, la riempiono con la composizione di gas selezionata. Queste macchine possono essere a campana (idonee per imballaggi flessibili), oppure si possono sfruttare delle termoformatrici sottovuoto (si forma la vaschetta, viene riempita, si evacua l'aria e si inserisce la composizione di gas desiderata e poi si attua la termosaldatura).

L'utilizzo del confezionamento in atmosfera protettiva deve essere riportato in etichetta e può essere realizzato utilizzando i gas autorizzati dal Reg. 1169/2011, ossia: ossigeno (O₂), anidride carbonica (CO₂), azoto (N₂), argon (Ar), protossido di azoto (N₂O) ed elio (He).

I gas più utilizzati per il confezionamento in atmosfera protettiva sono ossigeno, anidride carbonica e azoto, i quali sono considerati a tutti gli effetti degli additivi. Questi tre gas svolgono ciascuno un effetto diverso sull'alimento. L'anidride carbonica (CO₂) è in grado di inibire la respirazione dei vegetali, ha attività batteriostatica e micostatica (aumenta la durata della fase di latenza), inibisce gli ormoni vegetali della crescita (etilene), inibisce l'idrolisi delle pectine (evita fluidificazione), inibisce la degradazione della clorofilla, rallenta la maturazione dei vegetali, acidifica i liquidi tissutali (in quanto solubile anche nei liquidi e nell'acqua, in particolare a basse temperature) e può determinare anche "frizzantezza" nel prodotto. L'eccesso di anidride carbonica nella confezione può portare alla sua solubilizzazione nell'alimento, con conseguente riduzione della pressione interna alla confezione e manifestazione di fenomeni di

collassamento con possibile schiacciamento dell'alimento (si può osservare in prodotti umidi e grassi come pasta fresca ripiena, piadine, ecc.). L'ossigeno ha prevalentemente effetti negativi, in quanto è il gas che innesca e accelera i principali fenomeni degradativi, siano questi di natura biologica (proliferazione microbica), di natura chimica (ossidazione lipidica) o enzimatica. In alcuni casi, la presenza di ossigeno nell'atmosfera di confezionamento è necessaria per avere il mantenimento di una colorazione apprezzata dal consumatore, come nel caso delle carni fresche refrigerate, in cui la presenza di ossigeno consente di avere la fissazione della colorazione rosso viva, grazie a legame con la mioglobina. Basse concentrazioni di ossigeno sono utilizzate anche per il confezionamento dei vegetali freschi, al fine di mantenere vivi i tessuti vegetali. L'azoto viene utilizzato come gas inerte riempitivo, non ha nessun effetto biochimico rilevante e viene aggiunto in quantità calcolate per differenza di ossigeno e anidride carbonica dal totale. La presenza di azoto consente anche di evitare il collassamento della confezione sull'alimento. In alcuni casi può essere utilizzato l'argon (Ar) al posto dell'azoto (N₂) in quanto più denso e maggiormente solubile. L'utilizzo dell'argon, tuttavia, richiede la presenza di macchinari appositi. Nel caso di contenitori per aeriformi si può utilizzare il protossido di azoto (N₂O), che svolge la funzione di gas propellente. L'elio (He) può essere utilizzato come tracciante per rilevare eventuale difetti di integrità della confezione.

Relativamente ai prodotti ittici, nella maggior parte dei casi non si ha la necessità di mantenere una colorazione rosso viva e quindi, nella composizione delle atmosfere protettive, generalmente non si utilizza l'ossigeno. Nel caso del salmone atlantico (*Salmo salar*), vista la sua colorazione rosata, può invece essere utilizzata una percentuale di ossigeno variabile tra 0-25% (Pastoriza et al., 1996; Piergiovanni & Limbo, 2010). Nel caso in cui si vada a selezionare una miscela di aeriformi contenente anche l'ossigeno, si ottiene un prodotto maggiormente apprezzabile da un punto di vista visivo, ma si possono avere problematiche dovute a fenomeni di ossidazione lipidica, con conseguente limitazione della *shelf life* del prodotto. L'utilizzo di una miscela di gas costituita solamente da anidride carbonica e azoto (100-75% : 0-25%) consente invece di prolungare ulteriormente il periodo di accettabilità del salmone e di conseguenza la sua *shelf life*. Questa soluzione viene solitamente utilizzata per il confezionamento dei prodotti elaborati, in cui i tagli interi sono stati sottoposti a fasi di macinazione che ne incrementano la suscettibilità ai fenomeni ossidativi.

In Tabella 4.1 viene riportata la differenza, in termini di giorni di *shelf life*, tra prodotti a base di salmone atlantico confezionati in atmosfera ordinaria (aria) e in atmosfera

modificata con diverse composizioni della miscela di aeriformi. Dai dati riportati in Tabella 4.1 è possibile osservare come, mantenendo invariata la temperatura di conservazione del prodotto, sia stata ottenuta una *shelf life* pressoché doppia grazie all'utilizzo del confezionamento in MAP rispetto al confezionamento in aria e come l'utilizzo di una percentuale di ossigeno abbia determinato una diminuzione dei giorni di *shelf life*.

Prodotto	Atmosfera CO₂ : N₂ : O₂	Shelf life (giorni)	Riferimento
Bocconcini di salmone atlantico	100 : 0 : 0 aria ordinaria	18 (a +2°C) 8 (a +2°C)	Pastoriza et al., 1996
Filetti di salmone atlantico	60 : 15 : 25 aria ordinaria	12 (a +4°C) 6 (a +4°C)	Stier et al., 1981
Tranci di salmone atlantico	60: 40 : 0 aria ordinaria	17 (a +2°C) 11 (a +2°C)	Rendell et al., 1999

Tabella 4.1: Effetto del confezionamento in MAP sulla shelf life di prodotti a base di salmone (aggiustata da Sivertsvik et al., 2002)

I materiali maggiormente utilizzati per il confezionamento in atmosfera protettiva sono dei materiali resistenti, come il polietilentereftalato (PET) e ad alta barriera nei confronti dei gas, come le poliammidi (PA), il polietilene a bassa densità (LDPE) e l'etilen vinil alcol (EVOH). Questi materiali consentono l'ottenimento di vassoi rigidi o flessibili, che possono essere sia saldati a caldo, sia termoformati. Questi materiali vanno a costituire l'imballaggio primario a diretto contatto con l'alimento e sono spesso contenuti all'interno di un imballaggio secondario in cartoncino. La scelta del materiale da utilizzare viene effettuata a seconda della tipologia di confezionamento che si vuole attuare e delle caratteristiche del prodotto confezionato, con particolare attenzione al contenuto lipidico.

4.2 Polpette

L'origine delle polpette non è del tutto certa. Si ritiene tuttavia che possano essere nate in Persia, dove vengono definite con il termine *kofta*, derivante dalla parola *kooftech* che può essere tradotta come “carne pestata”. È probabile che dalla Persia le polpette si diffusero poi in tutto il Medio Oriente e che siano state inglobate nella cultura araba a seguito dell'occupazione della Persia (Landrigan, 2016). Si ritiene che, grazie agli arabi, le polpette siano arrivate anche in Europa, in particolare in Spagna, in cui sono note come *albondingas*. Molte sono anche le testimonianze letterarie in cui si fa riferimento alle polpette e alle ricette con cui possono essere ottenute. Apicio (25 a.C – 37 d.C.) ne parla definendole *esicia omenta* (polpette avvolte nell'omento di maiale), Maestro Marino (XIV-XV° secolo) ne parla in “*Libro de arte coquinaria*” e Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari ne parlano in “*Storia dell'alimentazione*” (2007).

Nel corso del tempo le polpette sono poi diventate un piatto tipico anche della cucina italiana, in cui vengono realizzate a partire da carne di manzo, da carne bianche, da pesce e da verdure.

Le polpette possono essere definite come una composizione densa e rotonda ottenuta a partire da diversi ingredienti. Secondo la definizione data dal vocabolario Treccani, con il termine polpetta si fa riferimento a una “vivanda di carne tritata, condita e impastata con vari ingredienti, compressa a forma di pallottola schiacciata, fritta oppure cotta in tegame nel sugo”, o più genericamente a “qualsiasi vivanda cotta e preparata in modo simile”, facendo riferimento alle varianti ottenute a partire da verdure e pesce.

Nella maggior parte delle ricette culinarie, le polpette sono ottenute a partire da carne, prediligendo l'utilizzo di una parte di carne macinata magra e di una parte di carne macinata più grassa, che vengono amalgamate con pangrattato, spezie, erbe, formaggio e uovo. Negli Stati Uniti le polpette sono molto utilizzate per la realizzazione del piatto “*spaghetti with meatballs*”, molto diffuso nei ristoranti italiani degli USA. In Italia, invece, le polpette di carne vengono generalmente preparate come seconda portata in abbinamento a sugo di pomodoro o in bianco. Oltre alle polpette di carne rossa, esistono anche numerose varianti ottenute con carni bianche, da pesce o da verdure (molto diffuse a seguito dell'aumento del numero di consumatori vegani e vegetariani).

4.2.1 Processo produttivo

Il processo produttivo industriale delle polpette prevede alcune fasi comuni a tutte le diverse tipologie che si possono realizzare. Si ha sempre una fase di triturazione che consente l'ottenimento di un impasto con caratteristiche tali da consentire le successive fasi di miscelazione degli ingredienti e di formatura delle polpette. Gli ingredienti che vengono utilizzati nella realizzazione delle polpette a livello industriale comprendono spesso dei mix di spezie, amidi nativi o modificati, sale, estratto di lievito, estratto di rosmarino, oli vegetali o grassi animali. Dopo una sosta a basse temperature (inferiori a 0°C), al fine di consentire il compattamento della struttura delle polpette, si procede con la fase di confezionamento che avviene generalmente sfruttando la tecnologia dell'atmosfera modificata (MAP), descritta al paragrafo 4.1.1.1. Dopo il confezionamento si hanno le fasi di stoccaggio e distribuzione (a temperature di refrigerazione). In Figura 4.1 viene riportato un esempio di digramma di flusso, realizzato da Öztürk e Serdaroğlu (2018), per la realizzazione di polpette di pollo, mentre in Figura 4.2 viene riportato un esempio di diagramma di flusso relativo all'ottenimento di polpette di haddock (*Melanogrammus aeglefinus*) proposto da Shaviklo e collaboratori (2010). È possibile osservare come molte fasi siano comuni a entrambi i processi produttivi.

Figura 4.1: esempio di diagramma di flusso per la produzione di polpette di pollo (Öztürk & Serdaroğlu, 2018)

Figura 4.2: esempio di diagramma di flusso per la realizzazione di polpette di pesce congelate (Shaviklo et al., 2010)

La fase di formatura avviene solitamente per estrusione, sfruttando dei macchinari che consentono di ottenere delle polpette di forma omogenea e di peso regolare, che generalmente si attesta sui 15-20 g a polpetta (valore stimato sulla base dei prodotti disponibili sul mercato nazionale). In Figura 4.3 è riportato un piccolo impianto di produzione delle polpette che agisce per estrusione e successiva formatura degli impasti, consentendo l'ottenimento di polpette dalla forma e dalla pezzatura omogenea.

Figura 4.3: esempio di macchinario per l'estrusione e la formatura delle polpette (minervaomegagroup.it)

Lo stesso macchinario può essere utilizzato, oltre che per l'ottenimento di polpette di carne, anche per l'ottenimento di polpette di verdure o di pesce.

4.2.2 Qualità delle polpette di pesce

A livello comunitario e nazionale non sono presenti standard di riferimento per la definizione della qualità delle polpette di pesce. In Indonesia è invece stato definito uno standard (SNI 017266.1-2006) che consente di avere dei riferimenti in termini di qualità. Questo standard definisce alcune linee guida relative alle caratteristiche delle polpette di pesce:

- Forma: rotonda, uniforme, lucente e non pastosa;
- Colore: uniforme e senza l'aggiunta di additivi coloranti;
- Sapore: delizioso, saporito e caratterizzato dal gusto della specie ittica utilizzata;
- Odore: distinto odore di pesce e forte nota aromatica correlata alle spezie utilizzate;
- *Texture*: compatta, elastica, non “fangosa”, senza la possibilità di osservare le fibre muscolari, senza la presenza di spine e non fragile.

Lo stesso standard (SNI 017266.1-2006) definisce anche i requisiti relativi alla qualità e alla sicurezza alimentare delle polpette di pesce. In Tabella 4.2 sono riportati i criteri microbiologici che devono essere rispettati in Indonesia, con riferimento anche alle specie microbiche di riferimento e alla loro massima carica ammessa.

Microrganismo	Valori microbiologici
CMT (carica microbica totale)	< 5 x 10 ⁴ UFC/g
<i>Escherichia coli</i>	< 3,6 UFC/g
<i>Salmonella</i>	assente in 25 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	< 1000 UFC/g
<i>Vibrio cholerae</i>	assente in 25 g
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	assente in 25 g

Tabella 4.2: criteri microbiologici di riferimento per le polpette di pesce (SNI 017266.1-2006)

Oltre ai criteri microbiologici di riferimento appena descritti, lo standard SNI 017266.1-2006 definisce anche dei limiti massimi relativi al contenuto di piombo (Pb), mercurio (Hg) e cadmio (Cd) nelle polpette di pesce. Questi limiti sono riportati in Tabella 4.3.

Metallo	Limite Max
Piombo (Pb)	2 mg/kg
Mercurio (Hg)	0,5 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,05 mg/kg

Tabella 4.3: limiti massimi per la presenza di metalli nelle polpette di pesce (SNI 017266.1-2006)

4.3 Formulazione di polpette di salmone che consentano la valorizzazione della polpa e del chitosano

4.3.1 Mixture Design

Le polpette di salmone sono state formulate mediante l'utilizzo del *mixture design*, ossia un piano fattoriale in cui le variabili indipendenti sono una proporzione di differenti componenti di una miscela. Nel *mixture design* abbiamo dei valori che variano in funzione della riduzione degli altri, oppure abbiamo ingredienti che sono tra loro alternativi. Non essendo le variabili indipendenti tra loro in proporzione non negativa, è necessario tenere conto della variabilità di una in funzione dell'altra. Negli esperimenti di *mixture design*, infatti, le variabili indipendenti sono espresse come frazione di una miscela, questo fa sì che gli ingredienti della miscela (variabili indipendenti) non possano variare in modo indipendente l'uno dall'altro, in quanto la somma dei componenti deve sempre dare il 100% (o 1 nel caso in cui si lavori con delle frazioni).

Nel *mixture design* abbiamo sempre a che fare con variabili indipendenti, ma che sono dipendenti l'una dall'altra. Questa dipendenza fa sì che si abbia una risposta di superficie triangolare e non ortogonale, in quanto quest'ultima non tiene conto delle interazioni di proporzionalità tra gli ingredienti (Figura 4.4).

Dalla Figura 4.4 è possibile osservare come nel caso in cui le variabili siano rappresentate da 3 ingredienti abbiamo a che fare con un triangolo, mentre nel caso in cui gli ingredienti siano 4 abbiamo a che fare con un prisma, nella cui superficie interna abbiamo tutte le combinazioni degli ingredienti.

Figura 4.4: Esempi di mixture design con 2, 3 o 4 ingredienti

4.3.2 Ingredienti utilizzati

Le polpette sono state ottenute utilizzando alcuni ingredienti standard (polpa di pesce, amido di patata, sale, pepe nero, aglio in polvere, cipolla in polvere, succo di limone, prezzemolo in polvere e noce moscata) e valutando l'effetto di diversi ingredienti e additivi alimentare sulle caratteristiche di attività dell'acqua, pH e *texture*. Tra gli ingredienti che sono stati testati troviamo: fibra di agrumi, fibra di frumento, pangrattato, proteine del siero di latte, siero di latte, gomma di xantano e cloruro di potassio. Una volta definita la formulazione ottimale, è stata valutata anche l'aggiunta di chitosano in forma polverulenta a diverse concentrazioni (0,5% - 1% - 1,5%) e in forma di *coating* edibile.

4.3.2.1 Polpa di salmone

La polpa rappresenta l'ingrediente base della formulazione delle polpette.. La polpa è stata ottenuta mediante un processo di separazione meccanica (descritto al paragrafo 3.7) che consente il recupero di questo sottoprodotto e la sua successiva valorizzazione.

4.3.2.2 Amido di patata

Gli amidi sono dei polisaccaridi prodotti da numerose piante (mais, tapioca, patata, riso, frumento, legumi) come riserva energetica. Ciascuna tipologia di amido si caratterizza per il proprio contenuto nelle frazioni di amilosio e amilopectina. A seconda del rapporto tra amilosio e amilopectina l'amido può assumere delle caratteristiche tecnologiche molto diverse: i) l'amilosio è la componente lineare che porta all'ottenimento di un gel corto e compatto, ma che può essere soggetto a marcata sineresi; ii) l'amilopectina è la componente ramificata che conferisce un basso potere di gel, ma una lunga stabilità dello stesso, con conseguente scarsa sineresi.

L'amido rientra nella categoria dei composti funzionali, ossia composti che presentano un'azione diretta sulle caratteristiche del prodotto esplicando una specifica funzione. Il fatto che si parli di composti funzionali non implica che gli amidi siano considerati degli additivi alimentari: nel caso degli amidi nativi non si ha infatti a che fare con degli additivi e la loro presenza in formulazione può essere riportata con la sigla "amido di ...". Gli amidi nativi possono però essere modificati per migliorarne le proprietà tecnologiche. La modificazione può avvenire sia tramite trattamenti di tipo chimico (in questo caso si ottiene un additivo alimentare sottoposto alla regolamentazione del Reg. CE n. 1333/2008), sia tramite trattamenti di tipo fisico (in questo caso si ottiene un "amido nativo funzionale", che può essere riportato in etichetta con la sigla "amido di ..." e che dunque non rientra nella categoria degli additivi alimentari).

Nella nostra formulazione, l'amido di patata è stato aggiunto per le sue funzionalità tecnologiche, correlate in particolare all'effetto gelificante, addensante e alla sua capacità di modulare la *texture* del prodotto. Affinché l'amido sia in grado di esplicare queste funzioni è fondamentale che esso presenti una temperatura di gelificazione inferiore a quella cui il prodotto viene cotto, in questo modo si avrà la gelificazione dell'amido senza avere perdite di liquidi durante la cottura. La scelta è ricaduta sull'amido di patata in quanto rappresenta una delle soluzioni più impiegate nell'industria delle carni e nell'industria ittica, grazie al fatto che inizia a gelificare già a temperature di 58-60 °C (Figura 4.5).

Type of starch	Amylose (%)	Amylopectine (%)	Size (µm)	Swelling capacity (%)	Gelatinization Pasting temp. (°C)*
Potato	21	78	25-80	700	58-65
Maize	26	65-70	5-20	24	62-80
Rice	20	78	3-8	19	60-80
Tapioca	15-18	80-85	5-25	75	52-65
Wheat	27	75	25	21	52-85
Waxy maize	2	95-98	5-25	65	63-72

*From the initial temperature of gelatinization to complete pasting.

Figura 4.5: caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di amido (Fennema, 1996)

Nel caso dell'amido di patata, dunque, sia la forma nativa, sia la forma “nativa funzionale” risultano a tutti gli effetti un ingrediente *clean label* (senza la sigla E-numero) che viene percepito positivamente dal consumatore.

4.3.2.3 Sale (cloruro di sodio)

Il cloruro di sodio (NaCl) è un ingrediente che presenta funzione aromatizzazione (conferisce sapidità), di solubilizzazione delle proteine (con aumento della capacità gelificante e della capacità di ritenzione idrica) e che esplica un limitato effetto sulla *shelf life* del prodotto (grazie alla diminuzione dei valori di attività dell'acqua). L'aggiunta di cloruro di sodio, nella formulazione di prodotti elaborati come le polpette, porta a una modificazione della forza ionica del sistema, con conseguente aumento della solubilizzazione della componente proteica miofibrillare (frazione sale-solubile). Questo meccanismo è proprio solo del cloruro di sodio e non degli altri sali funzionali (come i fosfati, i citrati e i carbonati) e viene definito “effetto cloruro”. Come si può osservare in Figura 4.6, relativa all'effetto dell'addizione di sale nelle carni, l'aggiunta di NaCl sposta la curva che mette in relazione la capacità di ritenzione idrica (WHC – *Water Holding Capacity*) e il pH: in corrispondenza del medesimo valore di pH, l'aggiunta di NaCl

determina un aumento della WHC delle proteine miofibrillari, con conseguente incremento della capacità gelificante degli impasti.

Figura 4.6: effetto dell'aggiunta di cloruro di sodio sul rapporto tra WHC e pH nelle carni

4.3.2.4 Spezie

Pepe nero, aglio in polvere, cipolla in polvere, prezzemolo in polvere e noce moscata sono stati aggiunti con finalità sensoriali e per le loro lievi attività antimicrobiche e antiossidanti. Diversi studi (Tajkarimi, 2010; Babuskin et al., 2014; Tyagi et al., 2016) hanno evidenziato la capacità delle spezie di limitare sia lo sviluppo di microrganismi degradativi (aumentando la conservabilità dei prodotti alimentari), sia lo sviluppo di microrganismi patogeni (aumentando la sicurezza alimentare del prodotto). Queste azioni vengono esplicate dalle spezie grazie alle loro capacità antimicrobiche, antifungine e antiossidanti, che sono state rilevate sia *in vitro*, sia *in vivo*. La principale limitazione correlata all'utilizzo di spezie come reali antimicrobici o antiossidanti è correlata alla necessità di avere elevate quantità di componenti attivi che, nella maggior parte dei casi, impattano negativamente sull'aspetto sensoriale del prodotto alimentare.

Per queste ragioni, le spezie, vengono aggiunte prevalentemente in quantità limitate e con finalità sensoriali.

4.3.2.5 Succo di limone

Il succo di limone consente di limitare i fenomeni ossidativi e di determinare una riduzione dei valori di pH degli impasti, contribuendo in questo al controllo dello sviluppo microbico. Il succo di limone è in grado di esplicare questi effetti grazie al suo contenuto

di acido citrico, ossia un acido debole in grado di determinare un abbassamento del pH e di esplicare una funzione antiossidante per mezzo della sua capacità di chelare i metalli (agenti pro-ossidanti). Il contenuto di acido citrico nel succo di limone è di circa 46-48 g/L (Penniston & Nakada, 2008).

4.3.2.6 Fibre alimentari

Nella fase di sperimentazione è stato valutato l'effetto correlato all'aggiunta di fibre alimentari, in particolare fibra di agrumi e fibra di frumento. L'aggiunta di fibre viene percepita positivamente dal consumatore, in particolare per quel che riguarda la fibra di agrumi, che viene estratta a partire da un sottoprodotto della lavorazione industriale, ossia il pastazzo di agrumi. Le fibre alimentari, inoltre, non sono considerate degli additivi alimentari, dunque rientrano nella categoria degli ingredienti *clean label*. Le fibre possono avere effetto di controllo della capacità di ritenzione idrica del prodotto (WHC), possono modulare la *texture*, possono stabilizzare la componente grassa (si interpongono a ostacolare la coalescenza delle particelle di grasso → effetto matrice) e possono influire sulle proprietà sensoriali (*fat mimetic*, modulazione della *texture*, rilascio di aromi).

Quando si parla di “fibra alimentare” non si fa riferimento a una singola sostanza, ma di una miscela estremamente complessa di polisaccaridi diversi, quali cellulosa, emicellulosa, pectine, gomme, mucillagini, mucillagini, galattomannani galattomannani, β -glucani glucani, polisaccaridi di alghe (agar e carragenine) e lignina. Le fibre alimentari possono essere distinte, sulla base delle proprie caratteristiche tecnologiche, in:

- fibre solubili: come fibra di agrumi, inulina e psyllium,. Le fibre solubili agiscono in modo simile agli idrocolloidi, grazie alla loro capacità di gelificare;
- fibre intermedie (costituite da una parte solubile e una parte insolubile);
- fibre insolubili: come la fibra di bamboo, la cellulosa e la lignina. Le fibre insolubili non sono in grado di gelificare, ma svolgono una funzione addensante (aumentano la viscosità della soluzione).

4.3.2.7 Pangrattato

Il pangrattato rappresenta un ingrediente piuttosto diffuso a livello domestico, il cui utilizzo risulta familiare al consumatore finale. L'aggiunta nelle formulazioni alimentari ha la finalità principale di determinare un abbassamento dei valori di attività dell'acqua del prodotto e di consentire un lieve compattamento della struttura. Il pangrattato riesce a esplicare queste funzioni tecnologiche grazie alla sua capacità di legare e adsorbire

l'acqua, con conseguente riduzione della tensione di vapore del prodotto e mantenimento di un certo livello di succosità del prodotto.

4.3.2.8 Proteine del siero di latte

Le proteine del siero di latte rappresentano anch'esse un esempio di valorizzazione di un sottoprodotto derivante dalla trasformazione industriale, ossia il siero di latte. Queste proteine (*whey proteins*) sono caratterizzate da eccellenti proprietà di gelificazione e sono in grado di interagire con altre molecole presenti all'interno della matrice alimentare (Cinelli et al., 2014; Moakes et al., 2015).

4.3.2.9 Siero di latte

Come già riportato al paragrafo precedente, il siero di latte rappresenta un sottoprodotto dell'industria alimentare. Il suo utilizzo in formulazione di prodotto è correlato prevalentemente alla sua capacità di determinare una riduzione dei valori di attività dell'acqua, grazie alla sua capacità di ridurre la tensione di vapore dell'alimento.

4.3.2.10 Gomma di xantano

La gomma di xantano (E415) rientra nella categoria degli idrocolloidi, ossia polimeri dei carboidrati caratterizzati dalla caratteristica di essere indigeribili e di essere estremamente idratibili. Gli idrocolloidi sono considerati additivi e devono essere riportati con la sigla E400 (addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti). La gomma di xantano, che viene ottenuta per bio-fermentazione, mentre tutti gli altri idrocolloidi sono di origine vegetale (carragenine, alginati, semi di carrube, gomma di guar). La gomma di xantano viene aggiunta nelle formulazioni alimentari come agente addensante, in grado di determinare un ispessimento della struttura, con aumento della viscosità del prodotto.

4.3.2.11 Cloruro di potassio (KCl)

Il cloruro di potassio (KCl) è un sale binario del potassio che si presenta in forma polverulenta bianca. Non essendo un sale di sodio, la sua aggiunta consente di avere una riduzione del contenuto di sodio nei prodotti alimentari, con conseguenti implicazioni positive in termini di ipertensione arteriosa nei soggetti umani. La totale sostituzione del cloruro di sodio (NaCl) con il cloruro di potassio (KCl) non risulta però possibile, in quanto il cloruro di potassio non è un sale dolce come il cloruro di sodio e dunque la sua aggiunta determina lo sviluppo di un sapore amaro nel prodotto. Una parziale sostituzione, fino al 30%, risulta invece impercettibile da un punto di vista sensoriale.

Il cloruro di potassio consente inoltre di determinare una riduzione dei valori di attività dell'acqua del prodotto, con conseguente stabilizzazione dello stesso.

4.3.2.12 Chitosano

Il chitosano utilizzato nella nostra formulazione è stato ottenuto a partire dalla chitina dei gusci di canocchia. Seguendo i protocolli riportati al paragrafo 6.4 è stato ottenuto un chitosano caratterizzato da un basso peso molecolare (PM) e da un elevato grado di deacetilazione. La sua aggiunta in formulazioni è stata effettuata per valutarne l'effetto antiossidante.

5 Metodi analitici per la valutazione della qualità degli alimenti

La qualità degli alimenti non può essere valutata considerandoli come un insieme semplice insieme di sostanze. Ogni alimento presenta infatti una propria macrostruttura, una propria microstruttura e delle determinate proprietà fisiche che vanno a influenzare anche l'assorbimento dell'alimento stesso da parte del nostro organismo, ossia la sua biodisponibilità. Gli alimenti sono dei sistemi complessi estremamente metastabili, che possono subire modificazioni nel corso del tempo a causa di fenomeni di tipo microbiologico, enzimatico, chimico o fisico. Tutti questi fenomeni non sono tra loro indipendenti, ma si influenzano vicendevolmente facendo sì che una modificazione delle proprietà fisiche dell'alimento possa determinare a sua volta una modificazione delle proprietà chimiche e viceversa. Questo approccio integrato della qualità degli alimenti è tuttavia piuttosto recente, in quanto in passato si riteneva che la qualità di un alimento o di un prodotto alimentare fosse influenzata prevalentemente da modificazioni di natura chimica o microbiologica e si ignorava la correlazione tra i diversi fenomeni. Il progresso degli studi a livello della struttura degli alimenti ha permesso di comprendere quanto le caratteristiche fisiche e reologiche fossero fondamentali nella definizione e nella modificazione nel tempo della qualità.

5.1 Analisi colorimetriche

La colorimetria si occupa della misurazione del colore e trova applicazione in molti campi della ricerca scientifica e del controllo qualità. Il compito della colorimetria è quello di associare alla radiazione riflessa dai corpi, una serie di variabili quantitative che ne definiscano il colore in modo oggettivo e validato. Per vedere il colore è necessario avere una sorgente di luce (rappresentata come illuminante), un oggetto e un osservatore. L'oggetto interagisce con l'illuminante, cioè con lo spettro di emissione della sorgente luminosa, in modo diverso a seconda della sua composizione chimica, della sua forma e della sua scabrosità superficiale. Quello che risulta da questa interazione viene poi percepito da un sensore che consente di creare la percezione del colore nell'osservatore. Gli illuminanti maggiormente utilizzati nel settore alimentare sono l'illuminante A (luce calda), l'illuminante C (luce media del giorno), l'illuminante D65 (luce del mezzogiorno) e l'illuminante F2 (luce fluorescente).

Per poter oggettivare la misurazione del colore è necessario avere uno strumento che sia in grado di fornire dei numeri. Questo strumento è il colorimetro tristimolo che è in grado di definire in maniera univoca il colore di un alimento. Per far sì che i valori forniti dal

colorimetro siano affidabili è fondamentale l'operazione di taratura prima di procedere con le misurazioni. La taratura di un colorimetro tristimolo viene effettuata inserendo sulla testa di misura una mattonella nera, poi una mattonella bianca e per ultima una mattonella verde: se i valori di questa mattonella verde corrispondono con quelli riportati nel retro allora il colorimetro è calibrato.

Il colorimetro tristimolo è in grado di fornirci valori nella scala di colore CIE L^*, a^*, b^* , sulla base dei seguenti parametri:

- L^* : identifica la luminosità, ossia un parametro acromatico che non dà informazioni sulla tonalità di colore;
- a^* : rappresenta l'indice di rosso-verde;
- b^* : rappresenta l'indice di blu-giallo.

Oltre ai parametri sopra descritti, lo strumento ci fornisce anche i parametri h^* e C^* :

- h^* : definita come *hue angle*, dà informazioni sulla tinta. Viene calcolata come $(\arctg(b^*/a^*)/2\pi) \times 360$
- C^* : identifica la Chroma, ossia il valore di saturazione che può variare da 0 a 100. Viene calcolata come $\sqrt{a^{*2} + b^{*2}}$.

5.2 Valutazione dell'ossidazione lipidica

L'elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi nel salmone atlantico determina una marcata suscettibilità dello stesso ai fenomeni ossidativi, i quali avvengono prevalentemente a carico della componente grassa insatura. Il processo di ossidazione lipidica è un processo radicalico e autocatalitico, che una volta avviato coinvolge anche tutte le altre molecole presenti, compresa la mioglobina, con conseguente alterazione del colore. I fenomeni ossidativi influenzano in modo negativo anche il profilo sensoriale e, in particolare, gli acidi grassi n-3 (EPA e DHA) promuovono la formazione di odori e sapori sgradevoli. Nel caso di prodotti cotti da consumarsi previo riscaldamento che abbiano subito un processo di ossidazione, si possono avere problematiche relative allo sviluppo di *off-flavours* dopo riscaldamento in forno, in padella o al microonde (*warmed over flavours*).

Il processo di ossidazione lipidica può essere valutato prendendo in considerazione degli indicatori primari e secondari. Gli indicatori primari dell'ossidazione lipidica sono gli idroperossidi (inodori), mentre come indicatori secondari del processo ossidativo possono essere considerati i TBARS (sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico). Questi indicatori consentono di stimare il grado di irrancidimento subito dal prodotto alimentare; in

particolare, i TBARS sono degli indicatori tardivi, che possono essere utilizzati nelle fasi avanzate della *shelf life*.

5.3 Reologia e proprietà reologiche degli alimenti

La reologia può essere definita come la scienza che studia il moto e le deformazioni dei corpi sottoposti a sollecitazioni meccaniche (andando a studiare la relazione tra forza e tempo). Il termine deriva dal greco *rheos*, che significa “flusso”.

La reologia viene applicata agli alimenti con le seguenti finalità:

- controllo qualità dei prodotti alimentari al termine del processo produttivo;
- progettazione dei processi e degli impianti di processo (per esempio, se un fluido alimentare dovesse aumentare la sua viscosità in seguito al pompaggio per lo spostamento, conoscere la natura reologica di questo prodotto consentirebbe di progettare un impianto idoneo senza avere rotture e perdite monetarie);
- progettazione e sviluppo di prodotti alimentari;
- definizione della *shelf life*;
- definizione delle proprietà reologiche fondamentali che consentono di attribuire un numero alla componente elastica e alla componente viscosa del prodotto in modo oggettivo.

Le misure reologiche che vengono applicate sui prodotti alimentari possono essere distinte in tre gruppi principali (sensoriali, empirico-imitative e fondamentali):

- misure sensoriali: sono delle misure che, nonostante la progressiva oggettivazione, mantengono comunque un certo grado di soggettività;
- misure empirico-imitative: non forniscono nessun parametro fondamentale, ma risultano piuttosto utili per confrontare il prodotto con un altro presente sul mercato o per fare controllo qualità;
- misure fondamentali: sono proprie della reometria (ossia delle tecniche utilizzate per misurare le proprietà reologiche) e forniscono degli indici reologici che hanno un significato fisico. Si basano sull'indagine svolta in campi di flusso o di deformazione controllati (di taglio o di elongazione) ed estremamente piccoli. I risultati che si ottengono, talvolta, possono essere posti in relazione con quelli ottenibili con misure empiriche e/o imitative.

La misura reologica ideale è un insieme dato dalla sovrapposizione di misure sensoriali, empiriche e fondamentali.

Le caratteristiche reologiche degli alimenti dipendono dalle proprietà meccaniche e di struttura dell'alimento, ossia dal modo in cui un alimento, o un suo componente, resiste,

si frattura o risponde alle forze imposte da una sollecitazione meccanica di qualsiasi natura. Le proprietà meccaniche dell'alimento dipendono dalla sua forma, dalla sua misura e, soprattutto, dall'organizzazione delle sue molecole in elementi micro e macro-strutturali. Abbiamo a che fare con le proprietà meccaniche e strutturali degli alimenti ogni volta che mescoliamo una salsa, versiamo un liquido, mastichiamo un boccone o beviamo una bevanda.

Tra le proprietà meccaniche e di struttura degli alimenti è possibile fare una distinzione fra consistenza e *texture*. Con il termine consistenza si fa riferimento a un parametro reologico che viene valutato attraverso un'analisi sensoriale (analisi soggettiva). Con il termine *texture* si fa invece riferimento alle proprietà meccaniche valutate con uno strumento oggettivo (come un reometro, un viscosimetro, un penetrometro, ecc.). Quando si parla di *texture*, o tessitura, si fa dunque riferimento a un parametro generale, che può essere rappresentato dalla croccantezza, dalla durezza, dall'adesività, ecc. In conclusione, tutti i parametri meccanici che vengono valutati attraverso strumenti specifici rientrano nel termine *texture*.

5.3.1 Reologia empirico-imitativa

La reologia empirico-imitativa sfrutta strumenti specifici che riproducono meccanicamente le condizioni in cui il prodotto si trova nella realtà. Si possono sfruttare strumenti specifici come il farinografo, il penetrometro, il compressometro, l'estrusore, oppure si possono utilizzare strumenti a uso universale (dinamometri), ossia strumenti costituiti da un corpo di base cui possono essere applicate diverse sonde per consentire di effettuare vari test (dinamometri Instron, *Texture Analyser*, ecc.). I risultati che si ottengono possono essere correlati alle proprietà sensoriali del prodotto e i test sono piuttosto facili da eseguire, pratici ed economici.

Il principio su cui si basano gli strumenti universali è quello di avere una cella di carico che consente di applicare una certa forza e di misurare la resistenza del campione all'applicazione della forza stessa. La scelta della cella di carico deve essere fatta sulla base delle caratteristiche del prodotto che si sottopone alla misurazione della resistenza. Il grafico che si ottiene a seguito dell'applicazione di una forza e della misurazione della resistenza del campione prende il nome di dinamogramma. Analisi di questo genere si effettuano con strumenti che prendono il nome di dinamometri, i quali si compongono di quattro elementi fondamentali:

- una sonda che agisce direttamente sul campione. Si tratta di pistoni, punte, lame e dischi di forma e dimensioni diverse che consentono allo strumento di adattarsi

alle specifiche condizioni operative che si vogliono simulare. È importante considerare che anche minime variazioni delle caratteristiche geometriche possono determinare differenze significative nei risultati ottenuti a seguito della misurazione;

- un meccanismo guida-forza che muove la sonda verso il materiale. Il movimento può essere applicato a velocità costante o variabile e con moto rettilineo o sinusoidale;
- un elemento sensibile che rileva e quantifica la resistenza del materiale alla forza applicata, oppure il grado di deformazione subito;
- un sistema di registrazione: negli strumenti più semplici è sufficiente un indicatore fissato su una molla corrispondente ad una scala graduata incisa sul corpo dello strumento. Nel caso di anelli dinamometrici si impiegano indicatori di spostamento lineare a quadrante collegati all'anello da un sistema di amplificazione meccanico. Con questi sistemi si ottiene la lettura diretta dello sforzo massimo applicato, mentre non è possibile ottenere la registrazione continua della resistenza. A questo scopo si ricorre all'utilizzo di un computer con adatti programmi di serie (I.V.T.P.A., 1982).

Un limite delle misure dinamometriche è quello di non essere molto ripetibili, in quanto si riferiscono al campione in esame, il quale non presenta caratteristiche standardizzate. Per queste analisi risulta dunque fondamentale la standardizzazione del campione, per far sì che i risultati siano rappresentativi del prodotto in esame.

Oltre ai dinamometri, come detto precedentemente, è possibile utilizzare anche strumenti specifici che consentono di applicare test di penetrazione, test di compressione, test di taglio, test di piegamento, test di estrusione, ecc.

5.3.1.1 Test di penetrazione

I test di penetrazione si basano sulla perforazione del prodotto alimentare attraverso una sonda cilindrica (con differente diametro a seconda del campione e delle sue dimensioni) che può presentare una testa piatta, conica, convessa o a stella. Lo sforzo applicato è definito e controllato (grazie alla possibilità di impostare nello strumento la velocità di penetrazione) e il test ci consente di misurare la resistenza che il campione oppone alla discesa della sonda. Per avere una corretta misurazione è necessario che il cilindro presenti un diametro almeno tre volte inferiore rispetto a quello del campione, al fine di avere una penetrazione senza però operare una deformazione del prodotto. Lo sforzo applicato è uno sforzo misto tra uno sforzo di compressione e uno sforzo di taglio.

Il tracciato che si ottiene a seguito dell'applicazione di un test di penetrazione è caratterizzato dalla presenza di tre aree principali, che corrispondono a tre fasi: una prima fase precedente alla penetrazione del campione, una seconda fase di destrutturazione irreversibile e una terza fase che può variare a seconda delle caratteristiche del campione (Figura 5.1).

Figura 5.1: esempio di tracciato che si ottiene a seguito dell'applicazione di un test di penetrazione

Nella prima fase del test possiamo osservare una relazione pressoché lineare tra forza (N) e deformazione (mm). Quello che si osserva è dunque un comportamento elastico tipico di un solido ideale. Nella seconda fase si osserva invece un importante cambiamento di pendenza, in cui la deformazione risulta irreversibile. La terza fase può variare a seconda delle caratteristiche del prodotto sottoposto al test: per esempio nel caso di un frutto che presenta una cavità interna, al procedere della penetrazione si osserverà un decadimento della forza.

È consigliabile non attuare la valutazione per tutta l'altezza del campione, in quanto nel caso in cui la sonda andasse a toccare la base dello strumento, si osserverebbe un picco di resistenza che non appartiene al campione in esame. Solitamente si attua una penetrazione pari al 30-40% dell'altezza del campione.

5.3.1.2 Test di taglio

I test di taglio sfruttano gli stessi principi su cui si basano i test di penetrazione. Al posto di un *probe* cilindrico, in questo caso, si sfrutta una lama, che può essere singola o multipla e con diversa conformazione. In questi test il *probe* applica uno sforzo di taglio sul campione e il risultato che si ottiene viene espresso come forza (N) opposta dal campione allo sforzo applicato dalla lama.

5.3.1.3 TPA (*Texture Profile Analyzer*)

Il test TPA si basa sull'applicazione di due cicli dinamometrici di compressione-decompressione mediante un *probe* che agisce da trasduttore della forza sul campione. Durante la prima compressione, il campione viene compresso per una percentuale della sua altezza normale (variabile a seconda del tipo di prodotto), con ottenimento di un picco massimo. Alla prima compressione segue una fase di decompressione in cui il campione recupera parte della sua forma iniziale. Durante la fase di decompressione è possibile che nel tracciato TPA (Figura 5.2) si osservi una forza negativa dovuta all'adesività del campione stesso. Terminata la fase di decompressione, dopo un certo periodo di tempo, si procede con la seconda fase di compressione e con la successiva decompressione. Al termine del test si ottiene un tracciato con due profili, che saranno tanto più diversi quanto più la struttura del campione è stata alterata dalla prima fase di compressione (Figura 5.2).

Figura 5.2: esempio "tipo" di profilo TPA (Anonymus, 2005)

Da questo test si ottengono i seguenti parametri :

- *Hardness* (Durezza): corrisponde al picco massimo di forza ottenuto a seguito della prima compressione;
- *Fracturability* (Fratturabilità): è il primo picco che si osserva nella curva a seguito della prima compressione. In alcuni alimenti può accadere che non sia possibile osservare questo picco (non si ha fratturazione dell'alimento);
- *Cohesiveness* (Coesività): è data dal rapporto tra l'area delimitata dalla curva rappresentante la seconda compressione e l'area delimitata dalla curva rappresentante la prima compressione;

- *Resilience* (Capacità di recupero): rappresenta il modo in cui il prodotto “combatte per tornare nella sua posizione originale”. La resilienza viene misurata nel momento in cui il pistone torna indietro a seguito della prima compressione e prima che inizi il periodo di attesa;
- *Springiness* (Elasticità): esprime la capacità del campione di recuperare parte della struttura originaria;
- *Gumminess* (Gommosità): è determinata dal prodotto tra il valore della durezza e il valore della coesività;
- *Chewiness* (Masticabilità): è determinata dal prodotto tra i valori della gommosità e i valori dell’elasticità.
- *Adhesiveness* (Adesività): è determinata dall’area dovuta all’adesione del prodotto sulla superficie del pistone.

5.3.2 Reologia fondamentale

Si parla invece di reologia fondamentale quando si impiegano delle grandezze assolute che, rispetto alle analisi empirico-imitative, semplificano l’interpretazione dell’analisi:

- Forze di Newton (N), in N/m o Pascal (Pa)
- Dimensione di sistemi, in metri (m)
- Tempo, in secondi (s)

I risultati ottenuti da questi test analizzano le proprietà di materiali (solidi, liquidi o gas) che determinano il loro flusso e la loro deformazione in seguito a sollecitazioni esterne e sono indipendenti dal tipo di strumento utilizzato.

Un test reologico misura la forza necessaria per ottenere una precisa deformazione oppure determina la deformazione di un campione quando questo è sottoposto a sollecitazioni di entità nota, in relazione a:

- sforzo τ (*stress*);
- deformazione γ (*strain*);
- velocità di deformazione $\dot{\gamma}$ (*shear rate*).

Le equazioni fondamentali della reologia sono quelle che descrivono le situazioni ideali, cioè quelle del:

- a) fluido perfettamente viscoso (legge di Newton);
- b) solido perfettamente elastico (legge di Hooke).

a) Legge di Newton

I sistemi che seguono la legge di Newton sono definiti fluidi Newtoniani, ovvero fluidi in cui esiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lo sforzo di taglio e la velocità di deformazione: la curva di flusso risulterà una retta passante per l'origine degli assi e avente come coefficiente angolare la viscosità che in questo caso sarà costante. La loro deformazione in seguito all'applicazione di uno sforzo risulta irreversibile: l'energia di deformazione viene completamente dispersa sotto forma di calore e non può essere recuperata. Il loro comportamento è definito viscoso (Figura 5.3) ed è descritto dalla legge di Newton:

$$\tau = \eta \dot{\gamma} \quad (1)$$

Dove:

- τ è lo sforzo di taglio [Pa]
- η è la viscosità [Pa*s]
- $\dot{\gamma}$ è la velocità di deformazione (*shear rate*) [s⁻¹], definita come dv/dy dove v è la velocità e y è la distanza tra i piatti

Figura 5.3: Comportamento dei fluidi ideali (Bourne, 2002)

Un fluido a riposo può essere idealmente considerato come un insieme infinito di strati molecolari paralleli. Sottoposto ad una spinta tangenziale, uno degli strati si sposta rispetto all'altro, trasmettendo parzialmente a quest'ultimo il movimento con, al tempo stesso, una diminuzione della velocità di spostamento dello strato mobile. Questo effetto ritardo dovuto allo strato stazionario sullo strato mobile è chiamato viscosità (η).

Si tratta dunque della frizione interna ad un fluido, ossia la sua tendenza ad opporsi ad uno sforzo e dipende dalla concentrazione dei soluti, dalla temperatura, dalla pressione e dalla presenza di materiale sospeso.

Il liquido Newtoniano è, dunque, quel liquido il cui flusso è indipendente da $\dot{\gamma}$, ovvero la cui viscosità rimane costante indipendentemente dal gradiente applicato.

Alcuni esempi di fluidi newtoniani sono dati da quelle sostanze ad alta percentuale di acqua, come:

- bevande (caffè, tè, birra, vino, ecc.);

- succhi di frutta naturali de-pectinizzati e chiarificati (succo d'uva, di agrumi, di mela, ecc.);
- olio;
- latte intero o scremato.

Nel caso in cui la viscosità non sia costante, ma vari al variare dell'intensità dello sforzo di taglio o della deformazione, si parla di fluidi non Newtoniani e per questo tipo di fluidi la curva di flusso non risulta pertanto lineare.

Si possono distinguere quattro diverse categorie di fluidi non Newtoniani (Figura 5.4). Queste categorie comprendono i fluidi plastici, i fluidi pseudoplastici, i fluidi dilatanti e i fluidi tixotropici.

Figura 5.4: Curve di flusso e viscosità dei fluidi: 1 Newtoniani, 2 Pseudoplastici, 3 Dilatanti, 4 Plastici (Bourne, 2002)

I fluidi plastici (o di *Bingham*) sono fluidi che presentano una soglia di scorrimento, che viene definita come lo sforzo necessario per mettere in moto il campione. Si tratta di sistemi polimerici a concentrazione superiore ad un certo valore critico che a riposo sono formati da particelle aggregate fra di loro in una struttura reticolare tridimensionale. Per mettere in moto il fluido è necessario rompere tali legami e quindi superare un certo valore soglia, ψ , che prende il nome di valore limite di scorrimento (*yield stress*). Al di sopra di questo valore si possono comportare come un fluido newtoniano.

Figura 5.5: Comportamento di un fluido plastico

I fluidi pseudoplastici sono caratterizzati da una diminuzione della viscosità all'aumentare dello sforzo di taglio. E' tipico di fluidi non omogenei costituiti da particelle irregolari (Figura 5.6) disperse in maniera disordinata in una fase liquida che, sottoposti ad uno sforzo, si allineano scivolando più facilmente le une sulle altre; ciò comporta, quindi, la diminuzione della viscosità.

Figura 5.6: Comportamento delle particelle nei fluidi pseudoplastici (Bourne, 2002)

I fluidi dilatanti, invece, mostrano un incremento della viscosità all'aumentare dello sforzo di taglio. È tipico delle sospensioni in cui la concentrazione della fase solida dispersa è sufficientemente elevata da creare un “impaccamento” delle particelle, riducendo al minimo gli spazi interparticellari. Il volume occupato dalle particelle solide, infatti, è molto più grande del volume occupato dal fluido che riempie completamente gli interstizi. Al crescere dello sforzo il loro moto aumenta, le particelle si urtano e gli spazi tra esse aumentano determinando di conseguenza un aumento della viscosità dovuto all’incapacità del liquido di riempirli.

Infine, i fluidi tixotropici sono fluidi che presentano caratteristiche reologiche puramente tempo dipendenti. La viscosità diminuisce in funzione del tempo di applicazione della sollecitazione; si ha il 100 % recupero della struttura originale dopo un certo tempo dal termine della sollecitazione.

b) Legge di Hooke

Un solido elastico ha una forma ben definita e l’applicazione di forze esterne lo porta ad una nuova forma di equilibrio. Il solido immagazzina tutta l’energia ottenuta dal lavoro compiuto dalle forze esterne come energia potenziale, che una volta rimossa la forza applicata, permette al solido di ritornare esattamente alla forma originaria.

La legge di Hooke dimostra il comportamento elastico dei solidi ideali (**Figura 3.5**) quando vengono sottoposti ad uno sforzo:

$$\tau = G \gamma \quad (2)$$

Dove τ è lo sforzo [Pa]; γ adimensionale è la deformazione e G è il modulo di elasticità o modulo di Young [Pa].

Figura 5.7: Comportamento dei solidi ideali (Bourne, 2002)

Il modulo di Young definisce la resistenza del solido rispetto alla deformazione, è difatti un fattore legato principalmente alla natura chimico-fisica del solido. Lo sforzo risulta, pertanto, indipendente dalla velocità di deformazione ma direttamente proporzionale all'entità della deformazione (γ) e alla resistenza del solido (G), che è una proprietà intrinseca del materiale.

Gli alimenti, nella maggior parte dei casi, sono dei corpi reali viscoelastici, ovvero dei corpi che hanno un comportamento più o meno intermedio tra solido elastico e liquido viscoso. Gli alimenti sono, infatti, matrici estremamente complesse, in quanto costituiscono macro-sistemi colloidali eterogenei. Le loro proprietà si traducono in un comportamento che provoca in parte il riassorbimento dell'energia fornita per la deformazione, in parte una deformazione vera e propria. Il recupero di parte dell'energia non è immediato, ma avviene con un certo ritardo. Tra gli alimenti viscoelastici vi sono gelati, creme, emulsioni e impasti per pane o pasta. Si utilizza il reometro come strumento di misura delle proprietà reologiche fondamentali che definiscono il comportamento dei materiali. Le misurazioni possono essere effettuate seguendo diverse modalità: sistema piatto-piatto, piatto-cono (Figura 5.8) e cilindri coassiali (previsto dall'*International Confectionary Association* ICA per le misure reologiche sul cioccolato), in cui l'elemento superiore si muove con una certa velocità mentre quello inferiore rimane fisso.

Figura 5.8: Sistema piatto-piatto e piatto-cono (da http://www.mtarr.co.uk/courses/topics/0208_yaff/index.html)

Con il reometro è possibile realizzare misure di tipo statico (*test di creep recovery e di rilassamento*) e dinamico (*frequency sweep*).

Prove reologiche di tipo statico:

▪ **Test di Flusso**

Il prodotto è sottoposto ad un gradiente di velocità in rotazione (*shear rate*) e viene misurato lo sforzo che ne deriva (*shear stress*). Viene posta in rotazione la parte mobile applicando uno sforzo di taglio (oppure una velocità di deformazione) e misurando la risposta del materiale a questa sollecitazione in funzione del tempo, della temperatura, della velocità con la quale sono fatti variare questi parametri (Bourne, 2002).

▪ **Test di Rilassamento**

Permette di riconoscere il comportamento viscoelastico a seguito di una deformazione definita e costante. Per questo tipo di analisi è necessario che lo strumento presenti elevate prestazioni poiché è fondamentale che esso sia in grado di raggiungere velocemente la deformazione necessaria costante. Trascorso un intervallo di tempo la deformazione si interrompe e si misura il tempo necessario materiale per rilassare lo sforzo.

Materiali molto diversi tra loro avranno tempi di rilassamento distanti, in particolare molecole di piccole dimensioni si rilasseranno più rapidamente rispetto a molecole più grandi. Da ciò si evince che i materiali che risulteranno avere tempi di rilassamento brevi saranno costituiti internamente da molecole di piccole dimensioni, mentre quelli che necessiteranno di tempi più lunghi saranno interi complessi molecolari di grandi dimensioni.

▪ **Test di *Creep Recovery***

Questo test è utilizzato per conoscere il comportamento viscoelastico del materiale in analisi durante e a seguito dell'applicazione di uno sforzo costante (*shear stress* o τ). Prevede due fasi: nella prima fase lo sforzo è applicato costante per un certo intervallo di tempo e consente di determinare la deformazione subita dal campione (*creep*); nella seconda fase lo sforzo viene eliminato e si valuta il recupero della deformazione (*recovery*)

Quando un materiale viscoelastico viene sottoposto a stress, produce tre diverse deformazioni:

- γ_1 è di tipo istantaneo e riguarda la componente solida del sistema;
- γ_2 è viscoelastica;
- γ_3 è viscosa e coinvolge la componente fluida del sistema γ_v .

Rimuovendo la forza, il sistema riesce a recuperare la deformazione relativa alla componente elastica mentre non è in grado di recuperare quella relativa alla componente fluida.

Da questa analisi si possono trarre importanti informazioni per la caratterizzazione del sistema, poiché consente di stabilire quale componente prevale, se quella solida o quella fluida: se γ_e ha un valore maggiore di γ_v a prevalere è la componente elastica e si parla di **solidi viscoelastici**, in caso contrario si parla di **fluidi viscoelastici**.

Prove reologiche di tipo dinamico:

- **Test in oscillatorio (o analisi dinamica)**

Il test in oscillatorio consiste nell'applicazione di una deformazione tangenziale oscillatoria per misurare lo sforzo di taglio o viceversa, nell'applicazione di uno sforzo di taglio per misurare la deformazione. E' impiegato per la valutazione delle proprietà viscoelastiche di un materiale senza alterarne la struttura.

Quest'analisi viene sempre condotta all'interno della zona di viscoelasticità lineare, ossia in quell'intervallo che definisce la massima deformazione tollerabile senza determinare modificazioni strutturali irreversibili (**Figura 3.7**). La sua valutazione è dunque fondamentale e viene ottenuta effettuando un test realizzato in *strain* (sforzo) controllato (si definisce *strain amplitude sweep*) oppure in *stress* controllato (*stress amplitude sweep*) (Bourne, 2002).

Figura 5.9: Condizioni del test di Strain Sweep

Figura 5.10: Risultato del test Strain Sweep. Fino al valore di deformazione γ_1 il materiale è nella regione viscoelastica lineare, ovvero non si destruttura.

In questo modo è possibile così definire due parametri fondamentali:

- Modulo elastico G' (*storage modulus*): è il modulo conservativo e rappresenta il contributo elastico, cioè la quantità di energia recuperabile dal materiale al termine della deformazione (componente elastica);
- Modulo viscoso G'' (*loss modulus*): è il modulo dissipativo e rappresenta il contributo viscoso, cioè la quantità di energia che il materiale non è più in grado di recuperare una volta terminato lo sforzo (componente viscosa).

Questo test viene utilizzato per individuare il campo di viscoelasticità lineare, all'interno del quale G' e G'' assumono valori costanti cioè indipendenti dalla deformazione o dallo sforzo applicato.

Una volta scelto il valore di deformazione all'interno della zona viscoelastica lineare tale da non rischiare di distrutturare il campione, si effettua il test di *Frequency Sweep*.

▪ *Frequency Sweep*

Il test di *Frequency Sweep* viene condotto ad ampiezza di oscillazione costante e frequenza variabile.

Anche questa analisi, come la precedente può essere realizzata in *strain* controllato (*strain frequency sweep*) oppure in *stress* controllato (*stress frequency sweep*), mantenendo costanti i parametri sopraindicati e variando la frequenza di oscillazione (Bourne, 2002).

Figura 5.11: Risultato del test *Frequency Sweep* (Bourne, 2002)

5.4 Attività dell'acqua

Il valore di attività dell'acqua, definito come il rapporto tra la pressione di vapore dell'acqua presente nell'alimento e la pressione di vapore dell'acqua pura (nelle stesse condizioni di temperatura e pressione), esprime l'equilibrio dinamico che si raggiunge tra

l'alimento e l'acqua allo stato di vapore nella sua interfaccia. L'attività dell'acqua di un alimento viene indicata con il simbolo "a_w" e può essere espressa come (3):

$$a_w = \frac{P}{P_0} \quad (3)$$

dove P è la pressione di vapore dell'acqua del prodotto e P₀ è la pressione di vapore dell'acqua pura. Da questo rapporto si evidenzia come l'attività dell'acqua di un alimento possa assumere valori compresi tra 0 e 0,99 (1 appartiene solo all'acqua pura).

Il monitoraggio dei valori di attività dell'acqua assunti nel corso del tempo consente di valutare come l'alimento, essendo un sistema meta-stabile, modifichi la sua capacità di rendere disponibile l'acqua durante il periodo di conservazione. Conoscere i valori ai a_w di un alimento consente inoltre di prevedere a quali fenomeni alterativi questo possa essere soggetto durante il periodo di conservazione. Come mostrato in Figura 5.3, infatti, i valori di attività dell'acqua influenzano significativamente i fenomeni alterativi di natura microbiologica, chimica ed enzimatica. Il valore di a_w dell'alimento influisce sulla sua stabilità microbiologica del prodotto (lo sviluppo microbico non avviene per valori di a_w inferiori a 0,60), sulla stabilità chimica, sulla stabilità enzimatica, sul colore, sul sapore, sui valori nutrizionali, sul contenuto di proteine e vitamine, sulla conservabilità del prodotto e sulla *texture*.

Figura 5.12: mappa di stabilità degli alimenti (Schmidt et al., 2004)

La misurazione viene effettuata mediante l'utilizzo di igrometri a punto di rugiada (Aqualab), che valutano il rapporto tra le pressioni di vapore dell'alimento e dell'acqua pura una volta raggiunta la condizione di equilibrio.

5.5 Analisi del pH

Con la notazione “pH” si indica il potenziale di idrogeno, espresso come il cologaritmo decimale della concentrazione di ioni idrogeno. Questa relazione potenziometrica fu introdotta da Sørensen nel 1909, secondo cui il valore del potenziale è funzione della concentrazione di ioni idrogeno (4):

$$pH = -\log(H^+) \quad (4)$$

Il pH può assumere valore compreso tra 0 e 14, a seconda che si abbia a che fare con soluzioni acide, neutre o basiche. Nelle soluzioni neutre la concentrazione di ioni idrogeno è uguale a quella di ioni idrossido e dunque dal prodotto ionico (5) si ha che la concentrazione di H^+ è pari a 10^{-7} e dunque che il pH è pari a 7.

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \quad (5)$$

Nelle soluzioni acide, la concentrazione di H^+ è superiore a 10^{-7} e dunque il pH è inferiore a 7 ($pH < 7$), mentre nelle soluzioni basiche la concentrazione di H^+ è inferiore a 10^{-7} e dunque il pH è superiore a 7 ($pH > 7$).

Il valore di pH di un alimento è fondamentale nella definizione dei fenomeni alterativi che possono avvenire, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo microbico (Figura 5.4). Molti microrganismi patogeni vengono infatti inibiti da valori acidi di pH (per esempio le spore di *Clostridium botulinum* non sono in grado di germinare per valori di $pH < 4,6$), oppure in alcuni casi il processo di acidificazione è fondamentale per consentire lo sviluppo di microrganismi protecnologici (come nel caso dei prodotti fermentati).

Microorganismi	Valori di pH		
	minimo	optimum	massimo
Aeromonas spp.	4,5	7,2	
Bacillus spp.	5,0	6,8-7,5	9,4-10,0
Bacillus cereus	4,4-4,9	7,0	9,3
Batteri acetici	4,0	5,4-6,3	9,2
Batteri lattici	3,2	5,5-6,5	10,5
Brucella spp.	4,5-5,1	7,3-7,5	8,2-8,8
Campylobacter jejuni	4,9-5,5	7,0	8,0-9,0
Clostridium botulinum A-B	4,7-4,8	7,0	8,5-9,0
Clostridium botulinum E	5,0	7,0	8,5
Clostridium perfringens	5,0-5,5	7,0	8,0-8,9
Enterobatteri	5,6	6,5-7,5	9,0
Escherichia coli	4,6	7,0	9,5
Fusarium spp.	1,8	3,0-3,5	11,1
Listeria monocytogenes	4,5-4,8	7,0	8,0-9,6
Pseudomonas spp.	5,6	6,6-7,0	8,0
Saccharomyces cerevisiae	2,35	4,5	8,6
Salmonella spp.	3,8-4,5	7,0	9,0
Shigella spp.	3,8	7,0-7,5	9,0-11,0
Staphylococcus spp.	4,2	6,8-7,5	9,3
Staphylococcus aureus	4,2-4,3	7,0	9,0-9,3
Vibrio cholerae	6,0	7,0	9,6-11,0
Vibrio parahaemolyticus	4,8-5,0	8,0	9,0-9,6
Vibrio vulnificus	5,0	8,0	10,0
Yersinia enterocolitica	4,4	7,0	9,0-9,6

Figura 5.13: valori di pH di crescita di alcuni microrganismi di interesse alimentare (Gobbetti, M., Fisiologia e biochimica dei batteri lattici, in M. Gobbetti e A. Corsetti, 2010)

5.6 Analisi sensoriale (QDA – *Quantitative Descriptive Analysis*)

L'analisi sensoriale è una disciplina scientifica che consente di oggettivare quanto più possibile la percezione che il consumatore avrà nei confronti di un determinato prodotto alimentare (CIAS, 2020). La valutazione sensoriale si basa sulla misurazione, analisi e interpretazione delle sensazioni che possono essere percepite tramite i cinque sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto (Stone & Sidel, 2004).

Questa analisi viene condotta da un *panel* di assaggiatori addestrati, che valutano, in ambienti idonei a consentire una valutazione ottimale (Figura 5.5), alcuni attributi mediante una specifica scheda sensoriale. Le schede di valutazione sensoriale sfruttano, generalmente, delle scale edoniche da 1 a 9, in cui 1 equivale a una percezione estremamente sgradevole e 9 equivale a una percezione estremamente gradevole. I risultati ottenuti a seguito dell'analisi sensoriale possono essere correlati anche ai dati ricavati dalle analisi di reologia empirico-imitativa, consentendo in questo modo di valutare quali ingredienti della formulazione del prodotto sono in grado di influire sulla percezione sensoriale del consumatore. Correlando questi dati è possibile selezionare la formulazione ottimale del prodotto.

Figura 5.14: laboratorio di analisi sensoriale - CIRI Agroalimentare (Cesena)

6 Materiali e metodi

La presente sperimentazione, realizzata nell'ambito del progetto europeo FutureEUaqua H2020 “*Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture*”, ha avuto come obiettivo uno studio preliminare finalizzato alla realizzazione e stabilizzazione dal punto di vista chimico-fisico di prodotti innovativi a valore aggiunto, ottenuti a partire da scarti e sottoprodotti ittici.

6.1 Piano sperimentale

6.1.1 Prove preliminari di definizione della formulazione

La prima fase della sperimentazione ha riguardato un'estesa ricerca bibliografica, al fine di identificare i *range* critici dal punto di vista chimico-fisico, che ne influenzano la stabilità (in termini di attività dell'acqua e di pH) al fine di ottimizzare la formulazione dei nuovi prodotti. Pertanto, nella fase successiva, sempre sulla base di ricerche bibliografiche, sono stati individuati alcuni potenziali ingredienti da utilizzare in formulazione in grado di migliorare la stabilità chimico-fisica dei campioni.

Parallelamente tutte le formulazioni realizzate, sono state sottoposte ad analisi sensoriale, al fine di valutarne l'accettabilità al consumo.

Per la definizione della formulazione delle polpette di salmone sono stati utilizzati i seguenti ingredienti: polpa di salmone, amido di patata, cloruro di sodio, pepe nero, aglio in polvere, cipolla in polvere, succo di limone, prezzemolo in polvere e noce moscata. A questi ingredienti base, la cui percentuale sul totale dell'impasto è rimasta sempre costante, sono stati addizionati pangrattato, fibra di agrumi, fibra di frumento, proteine del siero di latte (*whey protein*), cloruro di potassio, gomma di xantano e siero di latte. A seguito dell'aggiunta dei diversi ingredienti sono state ottenute 7 formulazioni, riportate in Tabella 6.1. I valori 1 e 0 identificano i livelli assunti dagli ingredienti (variabili indipendenti): 1 equivale al massimo livello assunto dalla variabile (87,5% per la polpa e 6,5% per gli altri ingredienti) e 0 al minimo livello assunto dalla variabile (81% per la polpa e 0% per gli altri ingredienti). Gli ingredienti pangrattato, fibra di agrumi, fibra di frumento, *whey protein*, gomma di xantano e siero di latte sono tra loro alternativi e alla loro aggiunta viene corrisponde una riduzione della percentuale di polpa.

	polpa di salmone	pangrattato	fibra di agrumi	fibra di frumento	whey protein	gomma di xantano	siero di latte
A	1	0	0	0	0	0	0
PG-A	0	1	0	0	0	0	0
F-A	0	0	1	0	0	0	0
FF-A	0	0	0	1	0	0	0
WP-A	0	0	0	0	1	0	0
GX-A	0	0	0	0	0	1	0
SL-A	0	0	0	0	0	0	1

Tabella 6.1: piano fattoriale

In Tabella 6.2 sono riportate le combinazioni di ingredienti delle diverse formulazioni: A (amido di patata 8%), PG-A (pangrattato 6,5% – amido di patata 8%), F-A (fibra di agrumi 6,5% – amido di patata 8%), FF-A (fibra di frumento 6,5% - amido di patata 8%), WP-A (proteine del siero di latte (*whey proteins*) 6,5% - amido di patata 8%), GX-A (gomma di xantano 6,5% - amido di patata 8%) e SL-A (siero di latte 6,5% - amido di patata 8%).

	A	PG-A	F-A	FF-A	WP-A	SL-A	GX-A
polpa di salmone	87,5%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
pangrattato	-	6,5%	-	-	-	-	-
fibra di agrumi	-	-	6,5%	-	-	-	-
fibra di frumento	-	-	-	6,5%	-	-	-
whey protein	-	-	-	-	6,5%	-	-
siero di latte	-	-	-	-	-	6,5%	-
gomma di xantano	-	-	-	-	-	-	6,5%
amido di patata	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
pepe nero	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
aglio in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
cipolla in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
succo di limone	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
prezzemolo in polvere	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
noce moscata	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Tabella 6.2: formulazioni realizzate ottenute per la valutazione dell'effetto dei diversi ingredienti

La formulazione A, ottenuta con la sola aggiunta di amido di patata, è stata considerata come formulazione di controllo e i suoi risultati sono stati confrontati con le diverse

formulazione ottenute modificando la percentuale di polpa di salmone (riduzione del 6,5%) e aggiungendo uno degli ingredienti precedentemente indicati in ragione del 6,5%. In questa fase preliminare di *screening* sono dunque state considerate 6 variabili indipendenti (pangrattato, fibra di agrumi, fibra di frumento, proteine del siero di latte, gomma di xantano e siero di latte) facendole variare a 2 livelli di concentrazione (0%-6,5%). In questo modo è stato possibile valutare l'effetto di ciascun ingrediente sulle proprietà chimico-fisiche reologiche del prodotto.

Ognuna delle 7 formulazioni è infatti stata sottoposta alle seguenti analisi: misurazione del pH, misurazione dell'attività dell'acqua, test di penetrazione, test TPA, test di taglio e prove di assaggio.

6.1.2 Valutazione dell'effetto correlato all'aggiunta di cloruro di potassio (KCl)

Oltre alle 7 formulazioni precedentemente descritte è stato valutato anche l'effetto dell'aggiunta di cloruro di potassio (Tabella 6.3), in diverse concentrazioni (0,3%; 0,5% e 0,8%), sui parametri di attività dell'acqua e sull'aspetto sensoriale delle polpette.

	A	KCl 0,3	KCl 0,5	KCl 0,8
polpa di salmone	87,5%	87,2%	87%	86,7
amido di patata	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
cloruro di potassio	-	0,3%	0,5%	0,8%
pepe nero	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
aglio in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
cipolla in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
succo di limone	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
prezzemolo in polvere	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
noce moscata	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Tabella 6.3: formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di KCl in concentrazioni dello 0,3%; 0,5% e 0,8%

Come espresso al paragrafo 4.3.2.11, il cloruro di potassio (KCl), a differenza del cloruro di sodio (NaCl) non è un sale dolce, ma un sale amaro che, se aggiunto in concentrazioni troppo elevate, può influire negativamente sul gusto dei prodotti alimentari. Per questa ragione è stato valutato l'effetto sulle caratteristiche sensoriali di concentrazioni crescenti di KCl.

6.1.3 Combinazioni di più ingredienti

Sulla base dei risultati descritti nei paragrafi 7.1 e 7.2 sono state realizzate ulteriori formulazioni ottenute mediante la combinazione di più ingredienti. Sono stati presi in considerazione gli ingredienti che nella fase di *screening* preliminare sono risultati in grado di determinare un abbassamento dell' a_w degli impasti, ossia: fibra di agrumi, pangrattato, cloruro di potassio e gomma di xantano.

Sono dunque state realizzate 2 formulazioni ottenute rispettivamente dalla combinazione di pangrattato e fibra di agrumi e dalla combinazione di pangrattato e gomma di xantano. Il modello di *mixture desing* ottenuto è dunque caratterizzato dalla presenza di 2 variabili indipendenti che sono tra loro alternative, ossia fibra di agrumi e gomma di xantano (Tabella 6.4). Ciascuno dei 2 ingredienti ha assunto 2 livelli (0= assenza; 1 =presenza).

	fibra di agrumi	gomma di xantano
F-PG	1	0
GX-PG	0	1

Tabella 6.4:livelli assunti dalle due variabili indipendente del mixture design

I due ingredienti (fibra di agrumi e gomma di xantano) sono stati aggiunti in ragione del 2% del totale (Tabella 6.5).

	F-PG	GX-PG
polpa di salmone	81%	81%
pangrattato	6,5%	6,5%
fibra di agrumi	2%	-
gomma di xantano	-	2%
amido di patata	8%	8%
cloruro di sodio	1,25%	1,25%
pepe nero	0,05%	0,05%
aglio in polvere	0,2%	0,2%
cipolla in polvere	0,2%	0,2%
succo di limone	0,3%	0,3%
prezzemolo in polvere	0,4%	0,4%
noce moscata	0,1%	0,1%

Tabella 6.5:valori percentuali degli ingredienti utilizzati nelle fomrulazioni

Per ciascuna delle due formulazioni è poi stato valutato l'effetto dell'aggiunta di concentrazioni crescenti (0,8%; 1% e 1,5%) di KCl. In questo caso, il *mixture design* è costituito da 2 variabili indipendenti (polpa di salmone e cloruro di potassio), che sono state fatte variare a 4 livelli (-1; 0; 1; 2) equivalenti a: 81%, 80,2%, 80% e 79,5% per la polpa di salmone e 0%, 0,8%, 1% e 1,5% per il cloruro di potassio (KCl). In Tabella 6.6

sono riportate le 8 formulazioni che sono state analizzate per valutare l'effetto dell'aggiunta in concentrazione crescente del cloruro di potassio. Ogni formulazione è stata sottoposta ad analisi del pH, dell'attività dell'acqua, a test di penetrazione, test TPA e test di taglio. È poi stata attuata a una prova di assaggio per valutare l'effetto correlato alla modificazione delle percentuali relative alle spezie (descritta al paragrafo 7.2.4).

	F-PG	F-PG 0,8	F-PG 1	F-PG 1,5	GX- PG	GX- PG 0,8	GX- PG 1	GX- PG 1,5
polpa di salmone pangrattato fibra di agrumi gomma di xantano amido di patata cloruro di sodio cloruro di potassio pepe nero aglio polvere cipolla polvere succo di limone prezzemolo in polvere noce moscata	81%	80,2%	80%	79,5%	81%	80,2%	80%	79,5%
	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
	2%	2%	2%	2%	-	-	-	-
	-	-	-	-	2%	2%	2%	2%
	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
	-	0,8%	1%	1,5%	-	0,8%	1%	1,5%
	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Tabella 6.6: valori percentuali degli ingredienti utilizzati nelle diverse formulazioni

6.1.4 Formulazione di impasti realizzati con diversi quantitativi di fibra e gomma di xantano (2- 2,5 -3 e 3,5%)

Una volta selezionate le formulazioni maggiormente apprezzate, è stato valutato l'effetto dell'aggiunta di concentrazioni crescenti di fibra di agrumi e gomma di xantano. Sono state realizzate 8 formulazioni, ottenute dalla variazione della percentuale di polpa di salmone e di fibra di agrumi e gomma di xantano. Le variabili indipendenti sono state fatte variare a 4 livelli: 80%, 79,62%, 79,12% e 78,62% per la polpa di pesce e 2%, 2,5%, 3% e 3,5% per la fibra di agrumi e la gomma di xantano.

	F-PG S	F-PG A	F-PG B	F-PG C	GX- PG S	GX- PG A	GX- PG B	GX- PG C
polpa di salmone	80%	79,5%	79%	78,5%	80,2%	79,7%	79,2%	78,7%
pangrattato	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
fibra di agrumi	2%	2,5%	3%	3,5%	-	-	-	-
gomma di xantano	-	-	-	-	2%	2,5%	3%	3,5%
amido di patata	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
cloruro di potassio	1%	1%	1%	1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
pepe nero	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
aglio in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
cipolla in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
succo di limone	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
prezzemolo in polvere	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
noce moscata	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Tabella 6.7: valori percentuali degli ingredienti utilizzati per ottenere le 8 formulazioni

Queste formulazioni sono state sottoposte alle medesime analisi effettuate sulle formulazioni precedenti, al fine di valutare l'effetto determinato dall'aggiunta di fibra di agrumi e gomma di xantano in concentrazioni crescenti.

6.1.5 Valutazione dell'aggiunta di chitosano

Una volta selezionata la formulazione ottimale per l'ottenimento delle polpette di salmone si è deciso di valutare l'effetto dell'aggiunta del chitosano. Come descritto al paragrafo 2.4, il chitosano rappresenta, come la polpa separata meccanicamente, un sottoprodotto dell'industria ittica.

Il chitosano è stato addizionato alla formulazione GX S in concentrazione dello 0,5%, 1% e 1,5% e, in più si è andato a valutare l'effetto dell'applicazione del chitosano in forma di *coating* edibile (1% p/v).

Sono state realizzate 5 formulazioni, riportate in Tabella 6.8.

	GX S	C 0,5	C 1	C 1,5	CC
polpa di salmone	80,2%	79,7%	79,2%	78,5%	80,2%
pangrattato	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
gomma di xantano	2%	2%	2%	2%	2%
amido di patata	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
cloruro di potassio	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
pepe nero	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
aglio in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
cipolla in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
succo di limone	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
prezzemolo in polvere	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
noce moscata	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
chitosano	-	0,5%	1%	1,5%	<i>coating</i> 1% (p/v)

Tabella 6.8: valori percentuali degli ingredienti delle 5 formulazioni realizzate

6.2 Estrazione della chitina

La chitina è stata estratta a partire da esoscheletri di *Squilla mantis*, residui provenienti dalla trasformazione industriale per la produzione di polpa di canocchia. Questi sono stati essiccati e tritati per diminuire la dimensione delle particelle fino a ridurli in polvere. Per il trattamento dei gusci di canocchia è stato applicato il metodo chimico tradizionale di estrazione della chitina che comporta la demineralizzazione, con una soluzione diluita di acido cloridrico, seguita da deproteinizzazione con una soluzione alcalina seguendo il protocollo di estrazione descritto da Tolaimate e collaboratori (2003). Le fasi di demineralizzazione e deproteinizzazione della chitina sono necessarie in quanto la chitina che si ottiene a partire dai crostacei è caratterizzata da un elevato contenuto di proteine e minerali.

6.2.1 Processo di estrazione

Per il processo di estrazione della chitina dagli esoscheletri di canocchia sono state utilizzate due soluzioni: una di HCl 0,55 M e una di NaOH 0,3 M. La soluzione di HCl 0,55 M è stata ottenuta miscelando 2,06 mL di HCl (acido cloridrico) fumante 37% in 500 mL di acqua distillata. La soluzione di NaOH 0,3 M è stata ottenuta miscelando 12 g di NaOH (idrossido di sodio) in 500 mL di acqua distillata.

Gli esoscheletri residui della lavorazione delle canocchie sono stati sottoposti a un processo di essiccazione in stufa a una temperatura di 70 °C per 4 ore. Una volta essiccati, i gusci sono stati tritati mediante un frullatore e separati sulla base delle dimensioni tramite setacci in maglia metallica. Gli esoscheletri tritati sono stati suddivisi sulla base delle loro dimensioni in esoscheletri con particelle inferiori a 420 µm, comprese tra 420 µm e 1 mm e superiori a 1 mm.

A questo punto, gli esoscheletri tritati sono stati sottoposti a una fase di demineralizzazione. Sono stati pesati 20 g di gusci tritati con dimensione < 420 µm e sono stati posti in un becher da 500 mL in cui sono stati addizionati 200 mL di HCl 0,55 M. Mediante l'utilizzo di un agitatore magnetico, il contenuto del becher è stato mantenuto in agitazione per un tempo di 15 minuti in condizioni di temperatura ambiente. A questo punto la sospensione è stata sottoposta a filtrazione sottovuoto sfruttando una beuta con filtro Büchner dotato di un filtro di carta. I gusci derivanti dall'operazione di filtrazione sono stati inseriti nuovamente in un becher da 500 mL, addizionati di 500 mL di acqua distillata e mantenuti in agitazione per 10 minuti in condizioni di temperatura ambiente; la sospensione è stata nuovamente filtrata. In seguito, è stato ripetuto il trattamento con altri 200 ml di HCl per 15 minuti a temperatura ambiente con successivi

filtrazione e lavaggio. Dopo la rimozione dell'acqua di lavaggio i gusci sono stati sottoposti ad un terzo bagno con 200 mL soluzione acida in agitazione per 60 minuti a temperatura ambiente. Successivamente è stata effettuata la filtrazione dell'acido e sono stati realizzati diversi lavaggi fino a raggiungere un valore di pH prossimo a 7,0.

Il passaggio successivo è quello della deproteinizzazione. La rimozione delle proteine è stata eseguita ponendo i gusci di canocchia demineralizzati in un becher da 500 mL contenente 100 ml di soluzione di NaOH 0,3 M e mantenendoli in agitazione per 60 minuti ad una temperatura di 80 °C. In seguito, la sospensione è stata filtrata tramite filtrazione sotto vuoto e poi sottoposta ad un lavaggio con 400 mL di acqua distillata in agitazione per 10 minuti. Dopo filtrazione e rimozione dell'acqua di lavaggio, i passaggi precedenti sono stati ripetuti per altre due volte, effettuando un totale di tre bagni. In seguito all'ultimo dei tre, sono stati eseguiti diversi lavaggi fino al raggiungimento di un pH di circa 6,0. La chitina è stata posta in una piastra di Petri di vetro e lasciata essiccare in stufa a 50 °C per una notte.

La resa del processo di estrazione della chitina è stata valutata in base rapporto tra il peso secco totale degli esoscheletri di canocchie prima del processo di estrazione (P1) e il peso secco della chitina estratta alla fine del processo (P2), sfruttando l'equazione (6):

$$R(\%) = \frac{P2}{P1} * 100 \quad (6)$$

6.3 Estrazione del chitosano

La chitina ottenuta in seguito ai processi di demineralizzazione e deproteinizzazione è stata sottoposta a un trattamento di deacetilazione, al fine di ottenere del chitosano. Si è sfruttato il metodo chimico tradizionale, sottoponendo la chitina a un trattamento alcalino con una soluzione concentrata di idrossido di sodio (NaOH) secondo il protocollo eseguito da Rao e collaboratori (2007).

6.3.1 Processo di deacetilazione

Per la deacetilazione della chitina è stata utilizzata una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) al 50%. La soluzione è stata ottenuta miscelando NaOH e acqua distillata in rapporto 1:2 (p/v).

Sono stati pesati 2 g di chitina e posti in un becher da 400 mL, al quale sono stati addizionati 200 mL di NaOH al 50% (p/v). La sospensione è stata posta in agitazione, mediante un agitatore magnetico, per un tempo di 18 ore a una temperatura di 80°C. Una volta completata la reazione, la sospensione è stata sottoposta a filtrazione sotto vuoto

con l'utilizzo di una beuta con filtro Büchner dotato di un filtro di carta. Il chitosano ottenuto è stato sottoposto a lavaggi con acqua distillata fino al raggiungimento di un pH neutro.

Figura 6.1: chitosano in polvere ottenuto a seguito del processo di deacetilazione della chitina

La resa del processo di deacetilazione della chitina è stata calcolata come rapporto tra il peso secco totale di chitina (P2) e il peso secco di chitosano estratto alla fine del processo (P3), secondo l'equazione (7)

$$R(\%) = \frac{P3}{P2} * 100 \quad (7)$$

6.4 Realizzazione degli impasti

La polpa di pesce ottenuta per mezzo di separazione meccanica, secondo la procedura descritta al paragrafo 4.2.1, è stata addizionata con gli ingredienti riportati in Tabella 6.1. Sono stati aggiunti prima gli ingredienti in polvere e successivamente i liquidi. Una volta addizionati tutti gli ingredienti, si è proceduto con la fase di impastamento che è stata condotta mediante l'utilizzo del *robot* Bimby fino a ottenere degli impasti omogenei.

Gli impasti sono poi stati sottoposti a una fase di raffreddamento a una temperatura prossima agli 0 °C e per un tempo di circa un'ora, al fine di consentire un maggiore compattamento della struttura. Terminata la sosta, si è passati alla fase di formatura delle polpette.

6.5 Realizzazione della soluzione di *coating*

Il *coating* di chitosano è stato realizzato secondo la metodica descritta da Previdi e collaboratori (2018). La soluzione di *coating* è stata ottenuta disperdendo il chitosano in in acido acetico (0,5%) al fine di ottenere una concentrazione pari all'1% m/v. La soluzione è stata mantenuta in agitazione in condizioni di temperatura ambiente per un tempo di 12 ore e prima dell'utilizzo è stata conservata a una temperatura di 4 °C.

6.6 Applicazione del *coating*

Una volta ottenuta la soluzione a base di chitosano, le polpette sono state immerse nella soluzione per un tempo di 30 secondi, sono poi state mantenute a temperatura ambiente per altri 30 secondi e poi immerse nuovamente per altri 30 secondi nella soluzione. Dopo essere state rimosse dalla soluzione di chitosano, le polpette sono state lasciate sgocciolare e asciugare a una temperatura di 4°C al fine di consentire la solidificazione e la formazione del *coating*.

Figura 6.2: applicazione del coating di chitosano per immersione (dipping) nella soluzione all'1% (p/v)

6.7 Preparazione delle polpette

Le polpette sono state formate manualmente prelevando 15 g di impasto e conferendogli poi la forma rotonda desiderata. Una volta formate, le polpette sono state esposte a una temperatura inferiore a zero gradi centigradi (circa -18 °C) per un tempo di 20 minuti. In questo modo è stata compattata la struttura della polpetta ed è stata diminuita la sua fragilità (che avrebbe potuto determinare deformazioni a seguito delle operazioni di manipolazione).

6.8 Cottura delle polpette

Una volta formate, le polpette sono state sottoposte a una fase di cottura in forno statico per un tempo di 15 minuti e a una temperatura di 180 °C.

6.9 Determinazioni analitiche

6.9.1 Valutazione dell'attività dell'acqua

La misurazione del valore di attività dell'acqua degli impasti e delle polpette è stata condotta mediante l'utilizzo dell'igrometro a punto di rugiada *Aqualab Pre-Water Activity Meter*, mod. SERIES 3 TE (Decagon Device, Inc., Nelson Court, NE).

La misurazione dell'attività dell'acqua tramite questo strumento si basa su alcuni *step*:

- preparazione del campione;
- inserimento del campione;
- misurazione ed espressione del risultato.

La preparazione del campione richiede che questo sia quanto più possibile omogeneo e che venga posizionato all'interno di dischetti monouso facendo attenzione di non riempirli oltre la metà. Una volta riempito, il dischetto contenente il campione può essere inserito all'interno del macchinario nell'alloggio per il porta-campione e si può procedere con la sigillazione della camera. Dopo aver atteso il tempo di misurazione del macchinario, si passa alla fase finale di lettura del risultato, che viene mostrato sul *display* dello strumento stesso. Lo strumento è in grado di effettuare la misurazione con una precisione di $\pm 0,003$ e ci fornisce un valore di attività dell'acqua compreso tra 0 e 1.

6.9.2 Valutazione del pH

La determinazione del pH è stata effettuata, sfruttando il pHmetro HI, su aliquote di 10 g di campione diluiti in 90 mL di acqua deionizzata e omogeneizzati in Stomacher per 120

s. Le misurazioni sono state effettuate in triplo previa taratura del pHmetro mediante soluzioni tampone a pH 4,01 e 7,00.

6.9.3 Analisi colorimetriche

La determinazione del colore è stata effettuata sfruttando uno spettro-fotocolorimetro tristimolo (mod. Colorflex, Hunterlab USA). Prima di ogni misura lo strumento è stato tarato effettuando la misurazione di una mattonella di ceramica bianca ($L^* 93,47$; $a^* 0,83$; $b^* 1,33$) e di una mattonella di ceramica nera. La misurazione del colore è stata realizzata sfruttando la scala di colore CIE L^*, a^*, b^* e l'illuminante D65. I risultati sono stati espressi come:

- L^* (luminosità); con valori espressi da 0 (non si ha luminosità) a 100 (massimo della luminosità)
- a^* (indice di verde-rosso): l'asse dei valori positivi è rosso, e quindi rappresenta colori con componente rossa, l'asse dei valori negativi è verde, e quindi rappresenta colori con più con componente verde; 0 è neutro;
- b^* (indice di blu-giallo); l'asse dei valori positivi corrisponde a colori che possiedono una tonalità di giallo importante; quello dei valori negativi invece corrisponde a colori che possiedono una tonalità di blu importante; 0 è neutro;
- h^* (*hue angle*); le unità sono in forma di gradi° (o angoli), comprese tra 0° (rosso), 90° (giallo), 180° (verde) e 270° (blu). Si calcola: $(\arctg(b^*/a^*)/2\pi) \times 360$;
- Chroma (saturazione); sono i valori di saturazione che possono variare da 0 a 100. Viene calcolata: $\sqrt{a^{*2} + b^{*2}}$.

Per ogni campione in analisi sono state effettuate tre repliche.

6.9.4 Texture Profile Analysis (TPA)

La misurazione è stata realizzata mediante l'utilizzo del *Texture Analyzer* TA.HDi500 (Stable Micro System, Surrey, UK). Si tratta di un metodo universale di misurazione della *texture*, definito anche come test di masticazione, in quanto, attraverso le due fasi di compressione-decompressione, va a simulare l'azione di masticazione.

Per le analisi effettuate sulle polpette sono state utilizzate le seguenti impostazioni:

- *Pre-test Speed*: 10.0 mm/s;
- *Test Speed*: 1.0 mm/s;
- *Post-test Speed*: 1.0 mm/s;
- *Strain*: 40,0%;
- *Time*: 5 s;

- *Load Cell: 50 kg;*
- *Trigger Force: auto-30 g.*

6.9.5 Test di penetrazione

Per il test di penetrazione è stato sfruttato un *probe* cilindrico montato sul *Texture Analyzer TA.HDi500* (Stable Micro System, Surrey, UK). Il test è stato eseguito con le seguenti impostazioni:

- *Pre-test Speed: 1.5 mm/s;*
- *Test Speed: 1.0 mm/s;*
- *Post-test Speed: 10.0 mm/s;*
- *Distance: 10 mm*
- *Load Cell: 5 kg;*
- *Trigger Force: auto-0,049 N.*

6.9.6 Test di taglio

Il test di taglio è stato effettuato sfruttando come *probe* una lama (caratteristiche) montato sul *Texture Analyzer TA.HDi500* (Stable Micro System, Surrey, UK). Il test è stato eseguito con le seguenti impostazioni:

- *Pre-test Speed: 1.5 mm/s;*
- *Test Speed: 2.0 mm/s;*
- *Post-test Speed: 10.0 mm/s;*
- *Distance: 95%*
- *Load Cell: 5 kg;*
- *Trigger Force: auto-20 g.*

6.9.7 Test reologici fondamentali

Le analisi reologiche fondamentali sono state effettuate sul rivestimento a base di chitosano a temperatura di 25 °C mediante l'utilizzo di un reometro rotazionale *stress strain* controllato (MCR 300, Physical/Anton Paar Ostfildern; German) dotato di un sistema cilindri-coassiali (CC27). Tali analisi sono state effettuate in condizioni di regime stazionario. Dopo una sosta dei campioni di 1 minuto a 25 °C, al fine di stabilizzarne la temperatura, sono stati eseguiti test di flusso incrementando lo *shear rate* (velocità di deformazione) da 2 fino a 50 s⁻¹, in un arco di tempo pari a 180 s, in accordo con il metodo IOCCC (2000). I parametri di *yield stress* e di viscosità apparente sono stati calcolati sulla

base delle metodiche raccomandate dall'ICA rispettivamente ad uno *shear rate* pari a 5 s^{-1} per quanto riguarda lo *yield stress* e di 30 s^{-1} per quanto riguarda la viscosità apparente.

6.9.8 Sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico (TBARS)

La misura delle sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (TBARS), è stata eseguita sulle polpette di salmone secondo il metodo descritto da Bao & Ertbjerg (2015). Un'aliquota di 5 g di ciascun campione è stata omogeneizzata con 15 mL di acido tricloroacetico (5% p/v) e 0,5 mL di butilidrossitoluene (BHT) (4,2% in etanolo p/v) in bagno di ghiaccio.

L'omogeneizzazione è stata effettuata utilizzando l'omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) a 13.000 giri al minuto per 30 secondi. La sospensione è stata filtrata con carta da filtro (Whatman 42, GE Healthcare) e un'aliquota di 2 mL di filtrato è stata miscelata con 2 mL di acido tiobarbiturico (0,02 M) in una provetta e lasciata in incubazione in un bagno d'acqua ($100 \text{ }^\circ\text{C}$) per 40 minuti. In seguito al raffreddamento delle provette, è stata misurata l'assorbanza a 532 nm (spettrofotometro UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Giappone).

Per calcolare la quantità di malondialdeide (MDA) prodotta è stata utilizzata una curva standard di 1,1,3,3-tetraossipropano. Il contenuto in TBARS è stato espresso in mg di malonaldeide (MA)/ kg di polpette di salmone.

Per ogni campione in analisi sono state effettuate tre repliche

6.9.9 Estrazione dei lipidi totali

La componente lipidica è stata estratta secondo il metodo descritto da Bligh & Dyer (1959) e modificato da Vernocchi e collaboratori (2007). Sui grassi estratti è stato valutato il numero di perossidi come indice di ossidazione primaria.

A 50 g di campione sono stati addizionati 50 mL di cloroformio, si è poi proceduta a una fase di triturazione con minipimer per 30 secondi e successivamente sono stati addizionati 100 mL di metanolo. I campioni sono a questo punto stati trattati agli ultrasuoni per un tempo di 5 minuti a una temperatura di $25 \text{ }^\circ\text{C}$ e successivamente addizionati con 50 mL di cloroformio. I campioni sono stati lasciati in agitazione per 1 minuti e successivamente addizionati con 50 mL di una soluzione di KCl allo 0,889%. Si è passati alla fase di filtrazione con ottenimento di un liquido che è poi stato inserito in un imbuto separatore per ottenere la sola componente grassa, che è stata fatta passare attraverso un filtro contenente 3 cucchiaini di sodio solfato. Il liquido ottenuto è stato inserito in dei palloncini poi inseriti nel Rotavapor a una temperatura di $40 \text{ }^\circ\text{C}$ a 40 rpm per un tempo

di circa 10 minuti. Al termine del processo è stata ottenuta la componente grassa derivante dal campione di partenza.

6.9.10 Analisi dei perossidi

L'analisi dei perossidi è stata condotta secondo il metodo descritto da Chapman & McKay (1949). È stata preparata una soluzione di cloruro ferroso dissolvendo 0,4 g di cloruro di bario in 50 mL di acqua distillata. La soluzione ottenuta è stata addizionata lentamente e sotto costante agitazione a una soluzione di solfato ferroso (ottenuta dissolvendo 0,5 g di solfato ferroso eptaidrato in 50 mL di acqua distillata). Alla soluzione ottenuta sono stati addizionati 2 mL di acido idrocloridrico 10N. Dopo una sosta di alcuni minuti, il precipitato di solfato di bario è stato filtrato per ottenere una soluzione limpida, che è stata conservata in una bottiglia dal vetro scuro e in un ambiente buio.

Oltre alle soluzioni descritte, è stata preparata anche una soluzione di ammonio tiocianato, aggiungendo 30 g di ammonio tiocianato in acqua distillata e portando a volume fino a 100 mL.

Per la determinazione spettrofotometrica del numero di perossidi, 50 mg di grasso (estratto secondo la metodica descritta al paragrafo 6.10.10) sono stati inseriti in una bottiglia dal vetro scuro e addizionati di 50 μ L della soluzione di Fe (II) e 50 μ L della soluzione di ammonio tiocianato. Il tutto è stato portato a volume di 10 mL mediante l'aggiunta di una soluzione di cloroformio e metanolo in rapporto 2:1 (v/v). La soluzione è stata posta in agitazione e conservata per 5 minuti in un ambiente buio.

Per la lettura spettrofotometrica, il bianco è stato ottenuto aggiungendo in una bottiglia scura 50 μ L della soluzione di Fe (II), 50 μ L della soluzione di ammonio tiocianato e portando a volume con la soluzione di cloroformio e metanolo in rapporto 2:1 (v/v). La lettura è stata effettuata a una lunghezza d'onda di 500 nm e i risultati ottenuti sono stati espressi come milliequivalenti di perossido per kg di grasso. La conversione è stata effettuata mediante l'equazione (6).

$$PV = \frac{(A_s - A_b) * m}{55,84 * m_0 * 2} \quad (6)$$

Dove PV (*peroxide value*) indica il numero di perossidi; A_s rappresenta il valore di assorbanza del campione a 500 nm; A_b rappresenta il valore di assorbanza del bianco; m è la pendenza ottenuta dalla retta di calibrazione; 55,84 è il peso atomico del ferro; m_0 è la massa in grammi del campione. La divisione per il fattore 2 è necessaria per esprimere i risultati come milliequivalenti di perossido anziché in milliequivalenti di ossigeno, come previsto dal metodo IDF.

6.9.11 Saggio DPPH

È possibile valutare l'attività antiossidante totale di soluzioni acquose applicando la tecnica analitica dei saggi spettrofotometrici. Tra questi, può essere utilizzato un saggio che consiste nel far reagire i campioni in analisi con un radicale stabile, il 2,2-Diphenylpicrylhydrazyl o DPPH, in una soluzione di etanolo. In soluzione acquosa il DPPH assume una colorazione viola e diventa incolore oppure color giallo pallido quando viene neutralizzato da eventuali composti antiossidanti. L'entità della decolorazione è proporzionale alla capacità antiossidante del campione ed è misurata con lo spettrofotometro ad una lunghezza d'onda di 517 nm, dopo aver fatto trascorrere un determinato periodo di tempo perché avvenga la reazione.

6.9.11.1 Preparazione dei campioni per l'analisi DPPH

La fase preparativa dei campione è stata realizzata secondo quanto descritto da Bedrníček e collaboratori (2020). Un'aliquota di 0,2 g di campione è stata aggiunta a 9,8 mL di una soluzione di metanolo al 90% (v/v) e sottoposta ad omogeneizzazione. Il campione è stato agitato per 10 minuti e successivamente centrifugato a 7000 rpm per un tempo di 15 minuti a 5 °C. Il surnatante ottenuto a seguito della fase di centrifugazione è stato utilizzato per l'analisi.

6.9.11.2 Analisi DPPH

Le soluzioni utilizzate per il saggio con DPPH sono state preparate nei seguenti modi:

- DPPH *stock* 5 mM: in un matraccio scuro da 10 mL sono stati pesati 19,7 mg di DPPH e sono stati aggiunti 10 mL di etanolo. Dopo scioglimento del reagente la soluzione è stata conservata al buio

La determinazione con saggio DPPH è stata effettuata in cuvette usa e getta, inserendo in ogni cuvetta 100 µL di surnatante e 4 mL di DPPH *stock*. Ogni campione è stato analizzato in triplo. Dopo aver agitato per qualche secondo ogni cuvetta, queste sono state poste al buio per 30 minuti, così che la soluzione potesse reagire. Trascorso questo tempo, le cuvette sono state nuovamente agitate ed è stata effettuata la lettura dell'assorbanza ad una lunghezza d'onda di 517 nm.

La lettura è effettuata contro un bianco, costituito da 100 µL di metanolo al 90% (v/v). Per ogni campione sono state fatte tre determinazioni analitiche e il valore finale ottenuto deriva dalla media dei tre.

Ad ogni valore di assorbanza ottenuto, i valori di attività radicalica sono stati calcolati utilizzando l'equazione (8).

$$\text{Attività antiradicalica (\%)} = \frac{\text{Abs controllo} - \text{Abs campione}}{\text{Abs controllo}} * 100 \quad (8)$$

Dove l'assorbanza del controllo ($\text{Abs}_{\text{controllo}}$) è data dalla media delle tre letture del campione controllo.

6.9.12 Elaborazione statistica

I dati ottenuti sono stati analizzati mediante analisi della varianza (ANOVA), al fine di verificare la significatività delle differenze tra le medie aritmetiche dei gruppi di dati. Questa metodologia sfrutta la distribuzione F, fondata sul rapporto tra varianza (test di Fisher). Per non effettuare tutti i singoli confronti tra più medie si è sfruttato il calcolo della differenza minima significativa (LSD – *Least Significant Difference*), con un livello di significatività di $P < 0,05$. Per l'elaborazione dei dati è stato utilizzato il *software* statistico “STATISTICA” (StatSoft, Tulsa, Oklahom), versione 8.0.

6.9.1 Analisi sensoriali

L'analisi sensoriale è stata condotta da un *panel* composto da 20 assaggiatori di sesso maschile e femminile, di età compresa tra i 20 ed i 65 anni. Il test prevedeva una valutazione visiva, gustativa, olfattiva, di *texture* e di gradimento complessivo dei campioni di polpette. La valutazione delle diverse formulazioni di polpette è stata condotta dal panel sfruttando la scheda di valutazione riportata in Tabella 6.2, tramite la quale sono stati valutati i seguenti attributi: i) omogeneità superficiale; ii) aspetto della superficie (valutazione di eventuali difetti); iii) intensità dell'odore; iv) gradimento dell'odore; v) intensità del sapore; vi) gradimento del sapore; vii) succosità; viii) durezza; ix) masticabilità; x) gradimento complessivo.

Questi attributi sono stati valutati sulla base di una scala edonica da 1 a 9, in cui 1 corrispondeva a "estremamente sgradevole" e 9 a "estremamente gradevole".

ATTRIBUTO	PUNTEGGIO*								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
omogeneità superficiale									
aspetto della superficie									
intensità dell'odore									
gradimento dell'odore									
intensità del sapore									
gradimento del sapore									
sucosità									
durezza									
masticabilità									
gradimento complessivo									

Tabella 6.9: scheda di valutazione sensoriale

* 1=estremamente sgradevole; 9=estremamente gradevole

7 Risultati e discussione

7.1 Prove preliminari di definizione della formulazione

La prima fase di *screening* ha riguardato la valutazione dell'effetto correlato all'aggiunta di pangrattato, fibra di agrumi, fibra di frumento, proteine del siero di latte (*whey protein*), cloruro di potassio, gomma di xantano e siero di latte. Sono state realizzate 7 formulazioni, descritte precedentemente in Tabella 6.2 e di seguito riportate.

	A	PG-A	F-A	FF-A	WP-A	SL-A	GX-A
polpa di salmone	87,5%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
pangrattato	-	6,5%	-	-	-	-	-
fibra di agrumi	-	-	6,5%	-	-	-	-
fibra di frumento	-	-	-	6,5%	-	-	-
sieroproteine	-	-	-	-	6,5%	-	-
siero di latte	-	-	-	-	-	6,5%	-
gomma di xantano	-	-	-	-	-	-	6,5%
amido di patata	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
pepe nero	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
aglio in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
cipolla in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
succo di limone	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
prezzemolo in polvere	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
noce moscata	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Tabella 7.1: formulazioni realizzate ottenute per la valutazione dell'effetto dei diversi ingredienti

7.1.1 Analisi del pH

L'analisi del pH è stata effettuata secondo quanto descritto al paragrafo 6.10.2. In Tabella 7.2 sono riportati i dati relativi ai valori di pH degli impasti ottenuti a seguito dell'aggiunta dei diversi ingredienti. Risulta possibile osservare come il pH di questi impasti sia prossimo a un valore di 6,60.

FORMULAZIONE	pH
A	6,60 ± 0,01 ^a
PG-A	6,58 ± 0,02 ^a
F-A	6,59 ± 0,01 ^a
WP-A	6,63 ± 0,03 ^a
FF-A	6,62 ± 0,01 ^a
GX-A	6,59 ± 0,01 ^a
SL-A	6,62 ± 0,02 ^a

Tabella 7.2: risultati relativi all'analisi del pH nei diversi impasti

I valori ottenuti sono simili a quelli riportati in altri studi effettuate su polpette di pesce (Akkufi et al., 2002).

7.1.2 Analisi dell'attività dell'acqua

L'analisi è stata condotta secondo quanto descritto al paragrafo 6.10.1. I valori di attività dell'acqua (a_w) delle diverse formulazioni sono riportati in Tabella 7.3. Quello che si può osservare è come l'aggiunta di determinati ingredienti sia risultata in grado di determinare un abbassamento significativo del valore di a_w degli impasti che, nel campione di controllo (A), risulta pari a 0,985 (Tabella 7.3). Valori simili a quanto osservato per il campione di controllo sono stati ottenuti anche dallo studio realizzato da Noor Asikin e collaboratori (2020).

Formulazione	a_w
A	0,985 ± 0,001 ^a
PG-A	0,975 ± 0,002 ^b
F-A	0,976 ± 0,001 ^b
WP-A	0,975 ± 0,000 ^b
FF-A	0,982 ± 0,001 ^c
GX-A	0,977 ± 0,001 ^b
SL-A	0,973 ± 0,000 ^b

Tabella 7.3: valori di a_w per le diverse formulazioni

Figura 7.1: istogramma dei valori di a_w delle diverse formulazioni

L'aggiunta di pangrattato (PG-A), di fibra di agrumi (F-A) e di proteine del siero di latte (WP-A) ha consentito di raggiungere valori di 0,975, mentre il valore più basso è stato ottenuto a seguito dell'aggiunta di siero di latte (attività dell'acqua pari a 0,973).

Questi risultati evidenziano come l'aggiunta di ingredienti con proprietà umettanti sia in grado di determinare un abbassamento dei valori di a_w della formulazione, con conseguente aumento della stabilità chimico-fisica, enzimatica e biologica.

7.1.3 Reologia empirico imitativa

Le formulazioni sono state sottoposte anche a test reologici empirico-imitativi, al fine di poter effettuare un confronto in termini di *texture*. Ciascuna formulazione è stata sottoposta a test di penetrazione, test di taglio e test TPA.

7.1.3.1 Test di penetrazione

L'attuazione del test di penetrazione ha consentito di valutare in che modo i diversi ingredienti utilizzati in formulazione abbiano influenzato la resistenza esercitata dal campione nei confronti dello sforzo applicato dal *probe* cilindrico (Figura 7.2). Il test è stato condotto sfruttando i parametri descritti al paragrafo 6.10.5 e i risultati sono stati espressi come forza massima (N) opposta dal campione alla penetrazione del *probe*.

Figura 7.2: test di penetrazione effettuato sulle polpette

In Tabella 7.4 è possibile osservare come l'utilizzo della fibra di agrumi, della fibra di frumento e del pangrattato, in aggiunta all'amido di patata, abbia determinato l'ottenimento di valori più elevati rispetto alle formulazioni contenenti gomma di xantano. L'aggiunta in formulazione di siero di latte (SL-A) e proteine del siero di latte (WP-A) ha invece determinato l'ottenimento di valori inferiori rispetto al campione di controllo (A).

	F (N)
A	0,30 ± 0,02 ^a
F-A	1,94 ± 0,04 ^b
FF-A	0,95 ± 0,06 ^c
PG-A	0,34 ± 0,04 ^a
GX-A	0,58 ± 0,08 ^d
SL-A	0,19 ± 0,02 ^e
WP-A	0,25 ± 0,04 ^e

Tabella 7.4: valori della forza massima (N) osservata a seguito del test di penetrazione

Figura 7.3: istogramma relativo ai valori di forza massima (N) osservata a seguito del test di penetrazione

Dai valori riportati in Figura 7.3 è possibile osservare come, in particolare, la fibra di agrumi abbia consentito di ottenere valori significativamente più elevati rispetto agli altri ingredienti valutati.

7.1.3.2 Test di taglio

I test di taglio sono stati effettuati sfruttando un *probe* a lama piatta (Figura 7.4) e i risultati ottenuti sono stati correlati alle caratteristiche di durezza del campione. Il test è stato condotto sfruttando i parametri descritti al paragrafo 6.10.6 e i risultati sono stati espressi come forza massima (N) opposta dal campione al taglio della lama.

Figura 7.4: probe a lama singola utilizzato per i test di taglio

I valori di forza massima (N) ottenuti a seguito del test sono riportati in Tabella 7.5. È possibile osservare come, nel caso delle formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di fibra di agrumi e di fibra di frumento, i valori di forza massima siano significativamente

superiori rispetto agli altri campioni. L'aggiunta di pangrattato e di gomma di xantano ha determinato un aumento meno marcato della forza opposta dal campione al taglio del *probe*, mentre l'aggiunta di siero di latte e di proteine del siero di latte ha determinato, rispetto al campione di controllo (A) ottenuto con la sola aggiunta di amido di patata, una riduzione della forza massima opposta dal campione.

Correlando questi dati con quelli ottenuti dopo l'applicazione del test di penetrazione è possibile osservare come, per le diverse formulazioni, vi sia una corrispondenza tra la forza massima (N) opposta alla penetrazione del *probe* cilindrico e quella opposta al taglio della lama.

	F (N)
A	5,21 ± 0,09 ^a
F-A	28,89 ± 2,34 ^b
FF-A	20,95 ± 3,81 ^c
PG-A	11,09 ± 3,15 ^d
GX-A	6,75 ± 0,41 ^e
SL-A	5,17 ± 0,43 ^e
WP-A	4,33 ± 2,41 ^e

Tabella 7.5: valori di forza massima (N) ottenuti a seguito del test di taglio

Figura 7.5: istogramma relativo ai valori di forza massima (N) delle diverse formulazioni

7.1.3.3 Texture Profile Analysis (TPA)

I test TPA (Figura 7.6) sono stati effettuati utilizzando le impostazioni descritte al paragrafo 6.10.4), ottenendo dati relativi ai parametri *Hardness* (durezza), *Springiness* (elasticità), *Cohesiviness* (coesività), *Gumminess* (gommosità) e *Chewiness* (masticabilità).

Figura 7.6: compressione del campione determinata dalla forza applicata dal probe per il test TPA

In Tabella 7.6 sono riportati i valori ottenuti, a seconda del tipo di formulazione, per i parametri precedentemente descritti.

	<i>Hardness</i> (N)	<i>Springiness</i>	<i>Cohesiviness</i>	<i>Gumminess</i> (N)	<i>Chewiness</i> (N)
A	16,06 ± 4,51 ^a	0,83 ± 0,01 ^a	2,30 ± 0,03 ^a	36,84 ± 10,01 ^a	30,74 ± 8,39 ^a
F-A	50,21 ± 0,35 ^b	0,67 ± 0,01 ^b	2,39 ± 0,02 ^a	35,53 ± 0,40 ^a	40,43 ± 0,39 ^a
FF-A	45,45 ± 9,70 ^b	0,80 ± 0,01 ^a	2,19 ± 0,03 ^b	39,17 ± 19,59 ^a	43,28 ± 16,51 ^a
PG-A	8,40 ± 0,07 ^d	0,82 ± 0,01 ^a	2,48 ± 0,08 ^a	9,94 ± 0,13 ^b	10,89 ± 0,09 ^b
GX-A	15,66 ± 2,46 ^c	0,86 ± 0,01 ^a	2,77 ± 0,11 ^c	43,15 ± 5,16 ^{ad}	37,19 ± 4,33 ^a
SL-A	8,45 ± 0,65 ^d	0,88 ± 0,01 ^a	2,34 ± 0,04 ^a	19,72 ± 0,72 ^d	17,38 ± 0,68 ^c
WP-A	10,4 ± 1,73 ^d	0,88 ± 0,01 ^a	2,21 ± 0,06 ^b	23,02 ± 3,77 ^d	20,18 ± 3,28 ^d

Tabella 7.6: valori di *Hardness*, *Springiness*, *Gumminess* e *Chewiness* ottenuti a seguito del test TPA

I valori di *Hardness* risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelli osservati per le polpette di manzo, pollo e tacchino (Erdem et al., 2020; Kilinceker, 2020). I valori delle formulazioni A, GX-A e F-A risultano paragonabili a quelli ottenuti da Lòpez-Caballero e collaboratori (2004) per le polpette di merluzzo. Per quel che riguarda l'elasticità (*Springiness*), i valori ottenuti risultano paragonabili a quelli osservati in altri studi presenti in letteratura scientifica (Lòpez-Caballero et al., 2004; Erdem et al., 2020; Kilinceker, 2020). La coesività (*Cohesiviness*) delle formulazioni è invece risultata

essere significativamente più elevata rispetto a quella osservata in altri studi realizzati su polpette di manzo, pollo, tacchino e merluzzo (López-Caballero et al., 2004; Erdem et al., 2020; Kilincceker, 2020). In merito ai valori di *Gumminess*, i risultati ottenuti sono simili a quelli presentati nello studio realizzato da Erdem e collaboratori (2020) sulle polpette di manzo, pollo e tacchino ottenute con l'aggiunta di diverse concentrazioni di transglutaminasi. I valori della masticabilità (*Chewiness*) sono simili a quanto osservato in altri studi scientifici (López-Caballero et al., 2004; Erdem et al., 2020; Kilincceker, 2020).

7.1.3.4 Valutazione sensoriale

Da un punto di vista sensoriale è risultata particolarmente apprezzata la formulazioni PG-A (pangrattato e amido), sia in termini di *texture*, sia in termini di sapore. Sono state apprezzate anche le formulazioni F-A (fibra di agrumi e amido) e GX-A (gomma di xantano e amido), le quali hanno però determinato una *texture* maggiormente farinosa rispetto a quella ottenuta con la formulazione PG-A. Le altre formulazioni hanno manifestato una perdita di liquida (*sineresi*) già dopo poche ore dalla formatura e in alcuni casi (SL-A e WP-A) hanno mostrato la presenza di retrogusti sgradevoli da un punto di vista sensoriale. Per queste formulazioni, la perdita di liquida è stata osservata anche durante la fase di cottura condotta a 180°C in forno statico per 15 minuti.

Figura 7.7: cottura delle formulazioni A, F-A e PG-A

7.2 Valutazione dell'effetto correlato all'aggiunta di cloruro di potassio (KCl)

Oltre alle 7 formulazioni precedentemente descritte è stato valutato anche l'effetto dell'aggiunta di cloruro di potassio (KCl), in diverse concentrazioni (0,3%; 0,5% e 0,8%), sui parametri di attività dell'acqua e sull'aspetto sensoriale delle polpette. Sono state realizzate 4 formulazioni, descritte precedentemente in Tabella 6.3 e di seguito riportate.

	A	KCl 0,3	KCl 0,5	KCl 0,8
polpa di salmone	87,5%	87,2%	87%	86,7
amido di patata	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
cloruro di potassio	-	0,3%	0,5%	0,8%
pepe nero	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
aglio in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
cipolla in polvere	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
succo di limone	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
prezzemolo in polvere	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
noce moscata	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Tabella 7.7: formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di KCl in concentrazioni dello 0,3%; 0,5% e 0,8%

7.2.1 Analisi del pH

In riferimento al pH, questo non è stato influenzato particolarmente dall'aggiunta di cloruro di sodio in concentrazioni crescenti.

	pH
A	6,61 ± 0,03 ^a
KCl 0,3	6,62 ± 0,01 ^a
KCl 0,5	6,64 ± 0,04 ^a
KCl 0,8	6,67 ± 0,04 ^a

Tabella 7.8: valori di pH delle formulazioni ottenute con l'aggiunta di KCl

7.2.1 Analisi dell'attività dell'acqua

Come si può osservare in Figura 7.8, all'aumentare della concentrazione di KCl si è osservata una diminuzione dei valori di attività dell'acqua, fino al raggiungimento di un valore pari a 0,971 per un'aggiunta di KCl dello 0,8%.

Figura 7.8: istogramma relativo ai valori di attività dell'acqua

7.2.2 Reologia empirico imitativa

Le formulazioni sono state sottoposte anche a test reologici empirico-imitativi, al fine di poter effettuare un confronto in termini di *texture*. Ciascuna formulazione è stata sottoposta a test di penetrazione, test di taglio e test TPA.

7.2.2.1 Test di penetrazione

Il test è stato condotto sfruttando i parametri descritti al paragrafo 6.10.5 e i risultati sono stati espressi come forza massima (N) opposta dal campione alla penetrazione del *probe*. In Tabella 7.10 sono riportati i valori relativi alle diverse formulazioni analizzate. Si può osservare come l'aggiunta di cloruro di potassio (KCl) fino a una concentrazione pari allo 0,5% abbia determinato una riduzione della forza opposta dal campione alla penetrazione del *probe* rispetto al campione di controllo (A). Lo stesso dato è stato osservato sia per un'aggiunta di KCl pari allo 0,3%, sia per un'aggiunta dello 0,5%. L'aggiunta di KCl in concentrazione pari allo 0,8% ha invece determinato un aumento della forza opposta dal campione.

	F (N)
A	0,30 ± 0,02 ^a
KCl 0,3	0,24 ± 0,05 ^a
KCl 0,5	0,24 ± 0,01 ^a
KCl 0,8	0,39 ± 0,03 ^b

Tabella 7.9: valori relativi alla forza massima (N) ottenuta a seguito del test di penetrazione

Figura 7.9: istogramma relativo ai valori di forza massima (N) ottenuti a seguito del test di penetrazione

7.2.2.2 Test di taglio

In Tabella 7.11 sono riportati i valori della forza opposta dai campioni corrispondenti alle diverse formulazioni ottenute con l'aggiunta di una concentrazione crescente di cloruro di potassio. Si può osservare come, in conformità con quanto rilevato a seguito del test di penetrazione, l'aggiunta di KCl in concentrazione dello 0,3% e dello 0,5% abbia determinato una diminuzione della forza opposta dal campione allo sforzo applicato dalla lama rispetto al campione di controllo (A). Per le due concentrazioni non sono inoltre state osservate delle differenze statisticamente significative. L'aggiunta di KCl in concentrazione dello 0,8% ha invece determinato un aumento della forza (N), analogamente a quanto osservato al paragrafo 7.2.2.1 in merito al test di penetrazione.

	F (N)
A	5,21 ± 0,09 ^a
KCl 0,3	5,10 ± 0,12 ^a
KCl 0,5	5,12 ± 0,01 ^a
KCl 0,8	7,20 ± 0,35 ^b

Tabella 7.10: valori di forza massima (N) ottenuti a seguito dell'applicazione del test di taglio

Figura 7.10: istogramma relativo ai valori di forza massima (N) ottenuti a seguito del test di taglio

7.2.2.3 Texture Profile Analysis (TPA)

I test TPA sono stati effettuati utilizzando le impostazioni descritte al paragrafo 6.10.4, ottenendo dati relativi ai parametri *Hardness* (durezza), *Springiness* (elasticità), *Cohesiveness* (coesività), *Gumminess* (gommosità) e *Chewiness* (masticabilità). In Tabella 7.11 sono riportati i valori ottenuti, a seconda del tipo di formulazione, per i parametri precedentemente descritti.

	<i>Hardness</i> (N)	<i>Springiness</i>	<i>Cohesiveness</i>	<i>Gumminess</i> (N)	<i>Chewiness</i> (N)
A	16,06 ± 4,51 ^a	0,83 ± 0,00 ^a	2,30 ± 0,02 ^a	36,84 ± 2,01 ^a	30,74 ± 2,39 ^a
KCl 0,3	13,12 ± 1,05 ^a	0,86 ± 0,01 ^b	2,33 ± 0,16 ^b	30,57 ± 3,24 ^a	26,28 ± 3,24 ^a
KCl 0,5	16,12 ± 2,10 ^a	0,87 ± 0,01 ^b	2,19 ± 0,02 ^b	35,25 ± 3,42 ^a	30,54 ± 3,42 ^a
KCl 0,8	16,80 ± 1,53 ^a	0,84 ± 0,00 ^a	2,10 ± 0,01 ^c	35,21 ± 2,72 ^a	29,74 ± 2,72 ^a

Tabella 7.11: valori di *Hardness*, *Springiness*, *Gumminess* e *Chewiness* ottenuti a seguito del test TPA

È possibile osservare l'aggiunta di cloruro di potassio in concentrazione dello 0,3% abbia determinato una diminuzione dei valori relativi a tutti i parametri presi in considerazione. L'aggiunta di KCl in concentrazioni dello 0,5% e dello 0,8% ha invece determinato l'ottenimento di valori molto simili a quelli osservati nel campione di controllo (A), con delle differenze statisticamente non significative.

7.2.3 Valutazione sensoriale

Da un punto di vista sensoriale, tutte e tre le concentrazioni di KCl sono risultate idonee all'utilizzo in formulazione e non sono stati percepiti sgradevoli sapori amari. Sulla base dei valori di attività dell'acqua ottenuti e della valutazione sensoriale si è deciso di

valutare l'aggiunta di cloruro di potassio in concentrazione superiore al 1%, al fine di osservarne la capacità o meno di determinare un ulteriore abbassamento dei valori di a_w degli impasti, pur mantenendo una accettabilità sensoriale.

7.2.4 Conclusioni

I risultati descritti nei paragrafi 7.1 e 7.2 hanno dimostrato come tutti gli ingredienti testati abbiano consentito di compattare la struttura della polpa di pesce e di determinare un abbassamento dell'attività dell'acqua degli impasti. Da un punto di vista sensoriale, in termini di *texture*, sono state apprezzate le formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di pangrattato (PG-A), fibra di agrumi (F-A) e gomma di xantano (GX-A). In tutte le formulazioni si è però riscontrata un'eccessiva spaziatatura dovuta, in particolare, alle dominanti note di aglio, pepe e cipolla. Si è dunque deciso di diminuire i valori percentuali delle spezie utilizzate in formulazione (Tabella 7.12).

	FORMULAZIONE 1	FORMULAZIONE 2
pepe nero	0,5%	0,05%
aglio in polvere	0,8%	0,2%
cipolla in polvere	0,8%	0,2%
prezzemolo in polvere	0,5%	0,4%
noce moscata	0,2%	0,1%

Tabella 7.12: aggiornamento dei valori percentuali delle spezie in formulazione

Dato che tra le 3 formulazioni PG-A, F-A e GX-A la formulazione PG-A è risultata maggiormente apprezzata in termini di *texture*, si è deciso di utilizzare il pangrattato come ingrediente base della formulazione e di valutarne l'effetto combinato con la fibra di agrumi e con la gomma di xantano. In merito all'aggiunta di cloruro di potassio (KCl), sulla base dei risultati ottenuti, si è voluto valutare l'effetto di concentrazioni superiori allo 0,8% sui parametri di a_w e *texture*.

Sono dunque state realizzate 2 nuove formulazioni ottenute dalla combinazione di pangrattato e fibra di agrumi (F-PG) e di pangrattato e gomma di xantano (GX-PG), alle quali sono state aggiunte contrazioni crescenti di cloruro di potassio.

7.3 Combinazioni di più ingredienti

Sulla base dei risultati descritti nei paragrafi 7.1 e 7.2 sono state realizzate ulteriori formulazioni ottenute mediante la combinazione di più ingredienti. Sono state realizzate 2 formulazioni ottenute rispettivamente dalla combinazione di pangrattato e fibra di agrumi e dalla combinazione di pangrattato e gomma di xantano. I due ingredienti (fibra di agrumi e gomma di xantano) sono stati aggiunti in ragione del 2% del totale e per ciascuna delle due formulazioni è poi stato valutato l'effetto dell'aggiunta di concentrazioni crescenti (0,8%; 1% e 1,5%) di KCl. Sono state realizzate 8 formulazioni, descritte precedentemente in Tabella 6.6 e di seguito riportate.

	F-PG	F-PG 0,8	F-PG 1	F-PG 1,5	GX- PG	GX- PG 0,8	GX- PG 1	GX- PG 1,5
polpa di salmone	81%	80,2%	80%	79,5%	81%	80,2%	80%	79,5%
pangrattato	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
fibra di agrumi	2%	2%	2%	2%	-	-	-	-
gomma di xantano	-	-	-	-	2%	2%	2%	2%
amido di patata	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
cloruro di potassio	-	0,8%	1%	1,5%	-	0,8%	1%	1,5%
pepe nero	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
aglio in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
cipolla in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
succo di limone	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
prezzemolo in polvere	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
noce moscata	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Tabella 7.13: valori percentuali degli ingredienti utilizzati nelle diverse formulazioni

7.3.1 Analisi del pH

I valori di pH ottenuti per queste formulazioni sono simili a quelli osservati nelle formulazioni precedenti, evidenziando come l'aggiunta di KCl in diverse concentrazioni abbia determinato un lieve aumento del pH. Questo lieve aumento dei valori di pH è in linea con quanto osservato al paragrafo 7.2.

Formulazioni	pH
F-PG	6,63 ± 0,03 ^a
F-PG-KCl 0,8	6,63 ± 0,01 ^a
F-PG-KCl 1	6,67 ± 0,02 ^b
F-PG-KCl 1,5	6,68 ± 0,02 ^b
GX-PG	6,59 ± 0,02 ^a
GX-PG KCl 0,8	6,62 ± 0,01 ^a
GX-PG KCl 1	6,63 ± 0,01 ^a
GX-PG KCl 1,5	6,66 ± 0,02 ^a

Tabella 7.14: valori di pH

7.3.2 Analisi dell'attività dell'acqua

In Tabella 7.15 sono riportati i valori di attività dell'acqua corrispondenti alle formulazioni precedentemente descritte. Come è possibile osservare, l'aggiunta di cloruro di potassio (KCl) in concentrazioni crescenti consente di determinare una riduzione dei valori di a_w . In particolare, un'aggiunta di KCl in concentrazione del 1,5% ha permesso di raggiungere valori di a_w prossimi a 0,960.

Formulazione	a_w
F-PG	0,978 ± 0,004 ^a
F-PG-KCl 0,8	0,975 ± 0,001 ^a
F-PG-KCl 1	0,971 ± 0,001 ^b
F-PG-KCl 1,5	0,960 ± 0,001 ^c
GX-PG	0,981 ± 0,001 ^a
GX-PG KCl 0,8	0,978 ± 0,001 ^a
GX-PG KCl 1	0,972 ± 0,001 ^b
GX-PG KCl 1,5	0,965 ± 0,002 ^c

Tabella 7.15: valori di attività dell'acqua delle diverse formulazioni

Figura 7.11: istogramma relativo ai valori di attività dell'acqua

Questi risultati confermano quanto osservato nelle formulazioni descritte al paragrafo 7.2, in cui si è osservata una riduzione dei valori di a_w a seguito dell'aggiunta di cloruro di potassio.

7.3.3 Reologia empirico-imitativa

Le formulazioni sono state sottoposte anche a test reologici empirico-imitativi, al fine di poter effettuare un confronto in termini di *texture*. Ciascuna formulazione è stata sottoposta a test di penetrazione, test di taglio e test TPA.

7.3.4 Test di penetrazione

In Tabella 7.16 sono riportati i valori relativi alle diverse formulazioni analizzate. Si può osservare come, in accordo con quanto descritto per le formulazioni precedenti, l'aggiunta di fibra di agrumi abbia determinato l'ottenimento di valori di forza massima più elevati rispetto alle formulazioni ottenute con l'aggiunta di gomma di xantano (paragrafo 7.1). In relazione all'aggiunta di cloruro di sodio, all'aumentare della concentrazione si è osservato un aumento della forza opposta dal campione alla penetrazione del *probe* (in accordo con quanto osservato al paragrafo 7.2).

	F (N)
F-PG	0,37 ± 0,08 ^a
F-PG 0,8	0,49 ± 0,14 ^a
F-PG 1	0,44 ± 0,13 ^a
F-PG 1,5	0,57 ± 0,07 ^a
GX-PG	0,16 ± 0,05 ^b
GX-PG 0,8	0,26 ± 0,05 ^c
GX-PG 1	0,20 ± 0,06 ^c
GX-PG 1,5	0,42 ± 0,08 ^d

Tabella 7.16: valori relativi alla forza massima (N) ottenuti a seguito del test di penetrazione

Figura 7.12: istogramma relativo ai valori di forza massima osservati a seguito del test di penetrazione

7.3.5 Test di taglio

In Tabella 7.17 sono riportati i valori relativi alla forza opposta dai campioni delle diverse formulazione allo sforzo di taglio applicato dalla lama. I risultati ottenuti evidenziamo come l'aumento della concentrazione di fibra di agrumi e di gomma di xantano abbia determinato un aumento della forza massima. Questo comportamento è in accordo con quanto osservato al paragrafo 7.1 e si correla a quanto osservato al paragrafo precedente per quel che riguarda il test di penetrazione.

La combinazione di fibra di agrumi (2%) e pangrattato (6,5%) e di gomma di xantano (2%) e pangrattato (6,5%) ha consentito di ottenere dei valori intermedi rispetto a quelli relativi alle formulazioni ottenute con la sola aggiunta di fibra di agrumi, pangrattato o gomma di xantano in una concentrazione pari al 6,5% del totale.

	F (N)
F-PG	12,63 ± 1,12 ^a
F-PG 0,8	12,67 ± 1,09 ^a
F-PG 1	12,69 ± 1,84 ^a
F-PG 1,5	14,76 ± 1,16 ^b
GX-PG	10,53 ± 0,77 ^c
GX-PG 0,8	10,56 ± 1,20 ^c
GX-PG 1	11,02 ± 1,29 ^c
GX-PG 1,5	12,52 ± 1,30 ^a

Tabella 7.17: valori relativi alla forza massima ottenuti a seguito del test di taglio

Figura 7.13: istogramma relativo ai valori di forza massima ottenuti a seguito del test di taglio

Dall'istogramma riportato in Figura 7.13 è possibile osservare come l'aggiunta di fibra di agrumi abbia determinato l'ottenimento di valori di forza più elevati. Lo stesso comportamento è stato riscontrato anche nel test di penetrazione descritto precedentemente.

7.3.6 Texture Profile Analysis (TPA)

In Tabella 7.18 sono riportati i risultati ottenuti a seguito del test TPA per i parametri *Hardness* (durezza), *Springiness* (elasticità), *Cohesiveness* (coesività), *Gumminess* (gommosità) e *Chewiness* (masticabilità). È possibile osservare come l'aggiunta di KCl in concentrazioni crescenti abbia determinato una variazione significativa dei valori di *Hardness*, *Gumminess* e *Chewiness*. Per quel che riguarda la durezza, un'aggiunta di KCl fino a concentrazione dell'1% ha determinato un aumento dei valori, mentre per una concentrazione pari all'1,5% si è osservata una diminuzione del valore misurato. Questo andamento è stato osservato sia nelle formulazioni ottenute con l'aggiunta di fibra di

agrumi, sia in quelle ottenute con l'aggiunta di gomma di xantano. Andamento simile è stato osservato anche per la *Gumminess*, ma in questo caso, per il campione corrispondente alla formulazione ottenuta con un'aggiunta di KCl in concentrazione dell'1,5%, è stato osservato un ulteriore aumento del valore. Questo comportamento è stato riscontrato anche per il parametro di *Chewiness*. L'aggiunta di concentrazioni crescenti di KCl non ha invece influenzato significativamente i parametri di elasticità (*Springiness*) e coesività (*Cohesiviness*).

	<i>Hardness</i> (N)	<i>Springiness</i>	<i>Cohesiviness</i>	<i>Gumminess</i> (N)	<i>Chewiness</i> (N)
F-PG	20,92 ± 2,10 ^a	0,84 ± 0,00 ^a	2,44 ^a ± 0,00 ^a	50,93 ± 2,09 ^a	42,86 ± 2,35 ^a
F-PG 0,8	20,16 ± 1,06 ^a	0,85 ± 0,00 ^a	2,45 ± 0,01 ^a	49,33 ± 1,51 ^a	42,08 ± 1,07 ^a
F-PG 1	24,79 ± 2,22 ^a	0,88 ± 0,01 ^b	2,37 ± 0,00 ^b	54,60 ± 2,25 ^a	47,79 ± 1,82 ^b
F-PG 1,5	17,97 ± 0,34 ^b	0,87 ± 0,01 ^b	2,54 ± 0,00 ^c	45,68 ± 0,56 ^b	39,91 ± 1,16 ^a
GX-PG	15,87 ± 1,03 ^b	0,83 ± 0,02 ^a	2,72 ± 0,04 ^d	31,48 ± 2,01 ^c	28,81 ± 2,92 ^c
GX-PG 0,8	17,91 ± 1,86 ^c	0,85 ± 0,02 ^a	2,15 ± 0,01 ^e	38,81 ± 1,91 ^d	36,96 ± 2,91 ^a
GX-PG 1	18,32 ± 0,49 ^c	0,87 ± 0,01 ^b	2,89 ± 0,00 ^f	44,35 ± 1,85 ^e	39,59 ± 1,62 ^a
GX-PG 1,5	16,57 ± 2,19 ^c	0,86 ± 0,00 ^b	2,34 ± 0,00 ^b	55,75 ± 0,60 ^e	48,43 ± 2,32 ^b

Tabella 7.18: valori di *Hardness*, *Springiness*, *Gumminess* e *Chewiness* ottenuti a seguito del test TPA

7.3.7 Valutazione sensoriale

Da un punto di vista sensoriale, le formulazioni maggiormente apprezzate sono risultate F-PG-KCl 1 e GX-PG-KCl 0,8, ottenute rispettivamente dalla combinazione di fibra di agrumi, pangrattato e 1% di KCl e dalla combinazione di gomma di xantano, pangrattato e 0,8% di KCl.

Partendo da queste due formulazioni, si è andato a valutare l'effetto dell'aggiunta di concentrazioni crescenti di fibra di agrumi e di gomma di xantano in termini di proprietà chimico-fisico, reologiche e sensoriali.

7.4 Formulazione di impasti realizzati con diversi quantitativi di fibra e gomma di xantano (2- 2,5 -3 e 3,5%)

Una volta selezionate le formulazioni F-PG-KCl 1 e GX-PG-KCl 0,8, è stato valutato l'effetto dell'aggiunta di concentrazioni crescenti di fibra di agrumi e gomma di xantano. Sono state realizzate 8 formulazioni, descritte precedentemente in Tabella 6.7 e di seguito riportate.

	F-PG S	F-PG A	F-PG B	F-PG C	GX- PG S	GX- PG A	GX- PG B	GX- PG C
polpa di salmone pangrattato	80%	79,5%	79%	78,5%	80,2%	79,7%	79,2%	78,7%
fibra di agrumi	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
gomma di xantano	2%	2,5%	3%	3,5%	-	-	-	-
amido di patata	-	-	-	-	2%	2,5%	3%	3,5%
cloruro di sodio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di potassio	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
pepe nero	1%	1%	1%	1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
aglio in polvere	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
cipolla in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
succo di limone	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
prezzemolo in polvere	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
noce moscata	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Tabella 7.19: valori percentuali degli ingredienti utilizzati per ottenere le 8 formulazioni

7.4.1 Analisi del pH

In riferimento ai valori di pH, si può osservare, dai dati riportati in Tabella 7.20, come l'aggiunta di fibra di agrumi e di gomma di xantano in concentrazione del 2%, 2,5%, 3% e 3,5% non abbia determinato delle differenze statisticamente significative. Il pH delle formulazioni ottenute si attesta attorno a un valore medio pari a 6,64.

	pH
F-PG S	6,66 ± 0,03 ^a
F-PG A	6,63 ± 0,01 ^b
F-PG B	6,63 ± 0,02 ^a
F-PG C	6,65 ± 0,02 ^a
GX-PG S	6,63 ± 0,02 ^a
GX-PG A	6,63 ± 0,01 ^b
GX-PG B	6,64 ± 0,01 ^b
GX-PG C	6,65 ± 0,01 ^a

Tabella 7.20: valori di pH

7.4.2 Analisi dell'attività dell'acqua

Come osservato ai paragrafi 7.1 e 7.2, l'aggiunta di fibra di agrumi, gomma di xantano e KCl ha consentito di determinare un abbassamento dei valori di attività dell'acqua delle diverse formulazioni. Dai valori riportati in Tabella 7.21 è possibile osservare come all'aumentare della concentrazione di fibra di agrumi e di gomma di xantano sia stato ottenuto un abbassamento dell' a_w fino a valori di 0,969 e 0,970.

La combinazione di questi ingredienti ha dunque consentito di determinare una significativa riduzione dei valori di a_w rispetto al campione di controllo ottenuto con la sola aggiunta di amido di patata (A). Il campione A presentava infatti un valori di a_w pari a 0,985.

Il Δa_w osservato risulta pari a 0,25.

	a_w
F-PG S	0,975 ± 0,003 ^a
F-PG A	0,974 ± 0,001 ^a
F-PG B	0,972 ± 0,001 ^a
F-PG C	0,969 ± 0,001 ^b
GX-PG S	0,976 ± 0,002 ^a
GX-PG A	0,975 ± 0,002 ^a
GX-PG B	0,973 ± 0,001 ^a
GX-PG C	0,970 ± 0,003 ^a

Tabella 7.21: valori di attività dell'acqua

Figura 7.14: istogramma relativo ai valori di attività dell'acqua delle diverse formulazioni

7.4.3 Reologia empirico imitativa

Le formulazioni sono state sottoposte anche a test reologici empirico-imitativi, al fine di poter effettuare un confronto in termini di *texture*. Ciascuna formulazione è stata sottoposta a test di penetrazione, test di taglio e test TPA.

7.4.3.1 Test di penetrazione

I risultati ottenuti a seguito dell'applicazione del test di penetrazione (Tabella 7.22) evidenziano come all'aumentare della concentrazione di fibra di agrumi e di gomma di xantano si verifichi un aumento dei valori relativi alla forza opposta dal campione alla penetrazione del *probe* cilindrico. Come osservato nelle precedenti analisi, l'aggiunta di fibra di agrumi ha determinato l'ottenimento di valori di forza più elevati rispetto alla gomma di xantano.

	F (N)
F S	0,39 ± 0,03 ^a
F A	0,43 ± 0,02 ^a
F B	0,56 ± 0,11 ^a
F C	0,58 ± 0,05 ^b
G X S	0,31 ± 0,02 ^c
G X A	0,35 ± 0,02 ^c
G X B	0,38 ± 0,02 ^c
G X C	0,39 ± 0,01 ^c

Tabella 7.22: valori relativi alla forza massima (N) ottenuti a seguito del test di penetrazione

Figura 7.15: istogramma relativo alla forza massima ottenuta a seguito del test di penetrazione

7.4.3.2 Test di taglio

Quanto descritto per il test di penetrazione è stato osservato anche a seguito dell'attuazione del test di taglio. I risultati riportati in Tabella 7.23 evidenziano come all'aumentare della concentrazione di fibra di agrumi e di gomma di xantano aumentino i valori relativi alla forza opposta dal campione allo sforzo di taglio esercitato dalla lama. Nel caso della gomma di xantano non sono state osservate differenze per concentrazioni pari al 3% e al 3,5%.

	F (N)
F S	12,64 ± 0,10 ^a
F A	12,88 ± 0,13 ^a
F B	13,54 ± 1,02 ^b
F C	15,03 ± 0,44 ^b
GX S	10,34 ± 0,52 ^c
GX A	10,76 ± 0,25 ^c
GX B	11,42 ± 0,14 ^d
GX C	13,02 ± 0,20 ^b

Tabella 7.23: valori relativi alla forza massima (N) ottenuti a seguito del test di taglio

Figura 7.16: istogramma relativo ai valori di forza massima ottenuti a seguito dell'applicazione del test di taglio

7.4.3.3 Texture Profile Analysis (TPA)

In Tabella 7.24 sono riportati i risultati ottenuti a seguito del test TPA per i parametri *Hardness* (durezza), *Springiness* (elasticità), *Cohesiviness* (coesività), *Gumminess* (gommosità) e *Chewiness* (masticabilità). Come osservato per le precedenti formulazioni, l'aggiunta di fibra di agrumi e gomma di xantano ha determinato un aumento dei valori relativi ai parametri di *Hardness*, *Gumminess* e *Chewiness*, mentre non ha influenzato particolarmente i parametri *Cohesiviness* e *Springiness*.

I valori ottenuti sono paragonabili a quelli descritti al paragrafo 7.2 in riferimento alle formulazioni contenenti concentrazioni crescenti di cloruro di potassio, con differenze dovute all'aggiunta di concentrazioni più elevate di fibra di agrumi e gomma di xantano.

	<i>Hardness</i> (N)	<i>Springiness</i>	<i>Cohesiviness</i>	<i>Gumminess</i> (N)	<i>Chewiness</i> (N)
F S	20,92 ± 0,80 ^a	0,88 ± 0,00 ^a	2,90 ± 0,04 ^a	48,93 ± 1,09 ^a	42,86 ± 2,05 ^a
F A	22,10 ± 0,99 ^a	0,87 ± 0,01 ^a	2,81 ± 0,06 ^a	52,33 ± 1,36 ^b	46,26 ± 1,98 ^{ab}
F B	24,31 ± 0,67 ^b	0,88 ± 0,00 ^a	2,89 ± 0,08 ^a	53,24 ± 1,32 ^b	48,79 ± 1,88 ^b
F C	26,23 ± 0,57 ^c	0,89 ± 0,00 ^a	2,98 ± 0,07 ^a	55,13 ± 1,80 ^b	50,21 ± 2,16 ^b
G X S	15,36 ± 0,76 ^d	0,86 ± 0,01 ^a	2,95 ± 0,08 ^a	32,48 ± 0,80 ^c	30,81 ± 0,61 ^c
G X A	15,65 ± 0,26 ^d	0,88 ± 0,00 ^a	2,96 ± 0,06 ^a	36,32 ± 1,23 ^d	34,96 ± 2,64 ^d
G X B	16,51 ± 0,72 ^d	0,87 ± 0,00 ^a	2,95 ± 0,08 ^a	39,80 ± 1,04 ^e	39,92 ± 3,84 ^{ad}
G X C	16,89 ± 1,03 ^d	0,89 ± 0,00 ^a	2,97 ± 0,10 ^a	41,75 ± 0,85 ^e	40,56 ± 2,53 ^a

Tabella 7.24: valori di *Hardness*, *Springiness*, *Gumminess* e *Chewiness* ottenuti a seguito del test TPA

7.4.4 Analisi colorimetrica

Le formulazioni in esame sono state sottoposte anche ad analisi colorimetrica, secondo la metodologia descritta al paragrafo 6.9.3. In Tabella 7.25 sono riportati i valori relativi ai parametri L*, a*, b*, C* e h°.

	L*	a*	b*	C*	h°
F S	55,45 ± 0,12 ^a	4,79 ± 0,11 ^a	19,01 ± 0,05 ^a	19,60 ± 0,07 ^a	75,90 ± 0,27 ^a
F A	59,10 ± 0,08 ^b	5,89 ± 0,04 ^b	20,80 ± 0,13 ^b	21,62 ± 0,15 ^b	74,23 ± 0,35 ^b
F B	57,11 ± 0,15 ^c	4,36 ± 0,09 ^c	20,04 ± 0,07 ^c	20,51 ± 0,09 ^c	77,77 ± 0,29 ^c
F C	58,47 ± 0,10 ^b	5,00 ± 0,13 ^a	21,14 ± 0,18 ^b	21,72 ± 0,20 ^b	76,73 ± 0,39 ^c
GX S	56,29 ± 0,18 ^d	4,28 ± 0,23 ^c	19,59 ± 0,09 ^d	20,05 ± 0,11 ^d	77,72 ± 0,30 ^c
GX A	53,20 ± 0,21 ^e	3,84 ± 0,03 ^d	19,71 ± 0,13 ^d	20,08 ± 0,15 ^d	79,02 ± 0,35 ^d
GX B	53,98 ± 0,04 ^e	4,51 ± 0,16 ^c	19,74 ± 0,14 ^d	20,25 ± 0,16 ^d	77,17 ± 0,35 ^c
GX C	54,79 ± 0,09 ^a	4,76 ± 0,12 ^c	19,91 ± 0,05 ^c	19,91 ± 0,08 ^e	76,59 ± 0,28 ^c

Tabella 7.25: valori relativi ai parametri L*, a*, b*, C* e h°

È possibile osservare come l'aggiunta di fibra di agrumi e di gomma di xantano abbia determinato un leggero aumento dei valori relativi al parametro L* (luminosità), del parametro a* (indice di rosso-verde) e del parametro b* (indice di blu-giallo). In riferimento al parametro C* (Chroma), l'aggiunta di fibra di agrumi ha determinato un aumento della saturazione del colore, mentre l'aggiunta di gomma di xantano ha determinato l'effetto opposto. Il parametro h° (hue angle), che indica la tinta del colore, ha assunto valori crescenti all'aumentare del contenuto di fibra di agrumi, mentre ha presentato l'andamento opposto a seguito dell'aggiunta di gomma di xantano.

7.4.5 Analisi sensoriale

Le formulazioni sono state sottoposte anche ad analisi sensoriale condotta da 20 *panelist* non addestrati con un'età compresa tra i 20 e i 65 anni. Ai *panelist* è stato chiesto di valutare su una scala edonica da 1 a 9 i seguenti parametri relativi alle polpette di salmone: omogeneità della superficie, aspetto superficiale, intensità dell'odore, gradimento dell'odore, intensità del sapore, gradimento del sapore, succosità, durezza, masticabilità, gradimento complessivo.

Figura 7.17: polpette di salmone dopo essere state cotte a 180 °C per 15 minuti in forno statico

In Tabella 7.26 sono riportati i risultati relativi alle formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di diverse concentrazioni di fibra di agrumi. La formulazione maggiormente apprezzata è risultata la formulazione F S, ottenuta con l'aggiunta di una concentrazione di fibra di agrumi pari al 2%. Per concentrazioni superiori di fibra sono stati riscontrati valori inferiori dell'attributo "gradimento complessivo".

	F S*	F A*	F B*	F C*
omogeneità della superficie	5,90 ± 1,25 ^a	5,67 ± 0,56 ^b	5,83 ± 1,22 ^a	5,90 ± 1,15 ^a
aspetto superficiale	6,10 ± 1,03 ^a	6,04 ± 1,53 ^a	6,15 ± 1,07 ^a	6,30 ± 1,01 ^b
intensità dell'odore	5,70 ± 1,10 ^a	5,10 ± 1,24 ^b	5,04 ± 1,56 ^b	4,97 ± 1,73 ^b
gradimento dell'odore	5,67 ± 0,96 ^a	5,60 ± 1,33 ^a	5,00 ± 1,12 ^b	5,30 ± 1,11 ^c
intensità del sapore	6,30 ± 1,12 ^a	5,80 ± 1,05 ^c	5,60 ± 1,45 ^c	5,80 ± 1,27 ^b
gradimento del sapore	4,64 ± 0,85 ^a	4,20 ± 1,04 ^b	4,40 ± 1,32 ^b	4,45 ± 1,01 ^b
succosità	3,40 ± 1,51 ^a	3,21 ± 1,06 ^b	3,02 ± 1,30 ^b	2,98 ± 1,45 ^b
durezza	5,40 ± 1,14 ^a	5,50 ± 1,41 ^b	5,43 ± 1,02 ^a	5,65 ± 1,12 ^b
masticabilità	5,14 ± 1,22 ^a	5,10 ± 1,26 ^a	5,03 ± 1,54 ^b	5,01 ± 1,44 ^b
gradimento complessivo	5,30 ± 1,02 ^a	5,10 ± 0,96 ^a	4,94 ± 1,32 ^b	5,23 ± 1,36 ^a

Tabella 7.26: risultati dell'analisi sensoriale

*1= estremamente sgradevole; 9= estremamente gradevole

Figura 7.18: diagramma di Kiviat relativo ai valori dell'analisi sensoriale delle formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di fibra di agrumi

In Tabella 7.27 sono riportati i risultati relativi ai campioni ottenuti mediante l'aggiunta di diverse concentrazioni di gomma di xantano. È possibile osservare come la formulazione maggiormente apprezzata sia stata la formulazione GX S, ossia la formulazione base ottenuta con l'aggiunta di una concentrazione di gomma di xantano pari al 2%. Concentrazioni superiori di gomma di xantano hanno portato a una significativa riduzione dei valori dell'attributo "gradimento complessivo".

	GX S*	GX A*	GX B*	GX C*
omogeneità della superficie	6,30 ± 1,42 ^a	5,70 ± 1,42 ^b	5,80 ± 1,40 ^b	5,90 ± 1,29 ^b
aspetto superficiale	6,20 ± 1,14 ^a	6,20 ± 1,32 ^a	5,90 ± 1,10 ^b	6,30 ± 1,06 ^a
intensità dell'odore	6,10 ± 1,20 ^a	5,10 ± 1,52 ^b	5,50 ± 1,43 ^b	5,60 ± 1,17 ^b
gradimento dell'odore	6,30 ± 1,16 ^a	6,30 ± 1,42 ^a	5,90 ± 1,37 ^b	6,00 ± 1,33 ^b
intensità del sapore	6,00 ± 1,25 ^a	5,60 ± 1,65 ^b	5,60 ± 1,78 ^b	5,80 ± 1,62 ^b
gradimento del sapore	6,70 ± 1,42 ^a	6,20 ± 1,69 ^b	5,60 ± 1,84 ^c	6,20 ± 1,40 ^b
succosità	5,40 ± 2,01 ^a	5,00 ± 2,36 ^a	4,70 ± 2,00 ^b	5,20 ± 2,25 ^a
durezza	3,40 ± 1,35 ^a	3,50 ± 1,35 ^a	3,70 ± 1,42 ^b	3,40 ± 1,58 ^b
masticabilità	6,20 ± 1,55 ^a	5,50 ± 1,96 ^b	5,20 ± 1,87 ^b	5,40 ± 1,65 ^b
gradimento complessivo	7,30 ± 1,06 ^a	5,90 ± 1,97 ^b	5,40 ± 1,78 ^b	6,10 ± 1,79 ^c

Tabella 7.27: risultati dell'analisi sensoriale

*1= estremamente sgradevole; 9= estremamente gradevole

Figura 7.19: diagramma di Kiviat relativo ai valori dell'analisi sensoriale delle formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di gomma di xantano

Dal confronto tra la Tabella 7.26 e la Tabella 7.27 si può evincere come le formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di gomma di xantano siano state apprezzate maggiormente rispetto a quelle ottenute con l'aggiunta di fibra di agrumi, che sono risultate caratterizzate da una maggiore durezza e minore succosità. Questi risultati possono essere correlati ai valori ottenuti in merito alle analisi di reologia empirico-imitativa in cui, per le formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di fibra di agrumi, sono stati osservati valori più elevati in termini di forza opposta alla penetrazione e al taglio e in termini di *Hardness*, *Gumminess* e *Chewiness*.

7.4.6 Conclusioni

Sulla base dei risultati descritti nei paragrafi precedenti è stata selezionata la formulazione GX S per essere addizionata di concentrazioni crescenti di chitosano. È stata valutata sia l'aggiunta di chitosano in forma polverulenta, sia l'aggiunta di chitosano in forma di *coating* edibile.

7.5 Valutazione dell'aggiunta di chitosano

Una volta selezionata la formulazione ottimale per l'ottenimento delle polpette di salmone si è deciso di valutare l'effetto dell'aggiunta del chitosano. Sono state realizzate 5 formulazioni, descritte precedentemente in Tabella 6.8 e di seguito riportate.

	GX S	C 0,5	C 1	C 1,5	CC
polpa di salmone	80,2%	79,7%	79,2%	78,5%	80,2%
pangrattato	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
gomma di xantano	2%	2%	2%	2%	2%
amido di patata	8%	8%	8%	8%	8%
cloruro di sodio	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
cloruro di potassio	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
pepe nero	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
aglio in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
cipolla in polvere	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
succo di limone	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
prezzemolo in polvere	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
noce moscata	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
chitosano	-	0,5%	1%	1,5%	<i>coating</i> 1% (p/v)

Tabella 7.28: valori percentuali degli ingredienti delle 5 formulazioni realizzate

7.5.1 Analisi del pH

In Tabella 7.29 sono riportati i valori di pH ottenuti per le 5 formulazioni realizzate. Si può osservare come l'aggiunta di chitosano in forma polverulenta non abbia determinato una variazione statisticamente significativa dei valori di pH.

	pH
GX S	6,63 ± 0,03 ^a
C 0,5	6,65 ± 0,02 ^a
C 1	6,65 ± 0,03 ^a
C 1,5	6,65 ± 0,02 ^a
CC	6,50 ± 0,01 ^b

Tabella 7.29: valori di pH

L'utilizzo del chitosano in forma di rivestimento (*coating*) ha invece determinato una lieve diminuzione del pH che, nel campione CC, si attesta a un valore di 6,50 ± 0,01. Questo effetto di diminuzione del pH dovuto all'utilizzo del chitosano in forma di *coating* è stato osservato anche da Previdi e collaboratori (2018) su filetti di orata, di salmone e su burger di salmone. Gli stessi autori hanno tuttavia constatato come questa diminuzione

del pH vi sia solamente nei primi 1-2 giorni di conservazione del prodotto ittico, mentre al procedere della *shelf life* vi sia un aumento del pH rispetto ai campioni di controllo privi di *coating*. Questo andamento è stato osservato anche dallo studio realizzato da Farajzadeh e collaboratori (2016) su gamberetti rivestiti con un *coating* di chitosano.

7.5.2 Analisi dell'attività dell'acqua

In Tabella 7.30 sono riportati i valori di attività dell'acqua delle diverse formulazioni realizzate. Si può osservare come l'aggiunta di chitosano non abbia influenzato particolarmente i valori di a_w .

	a_w
GX S	$0,975 \pm 0,003^a$
C 0,5	$0,977 \pm 0,004^a$
C 1	$0,978 \pm 0,002^b$
C 1,5	$0,973 \pm 0,002^a$
CC	$0,977 \pm 0,003^a$

Tabella 7.30: valori di attività dell'acqua

Figura 7.20: istogramma relativo ai valori di attività dell'acqua

7.5.3 Reologia empirico imitativa

Le formulazioni sono state sottoposte anche a test reologici empirico-imitativi, al fine di poter effettuare un confronto in termini di *texture*. Ciascuna formulazione è stata sottoposta a test di penetrazione, test di taglio e test TPA.

7.5.3.1 Test di penetrazione

In Tabella 7.31 sono riportati i valori relativi alla forza opposta dalle diverse formulazioni alla penetrazione da parte del *probe* cilindrico. Si può osservare come l'aggiunta di chitosano abbiamo determinato un lieve incremento dei valori della forza rispetto alla formulazione base GX S. I valori ottenuti sono simili a quelli descritti al paragrafo 7.4 e l'aggiunta di chitosano in concentrazioni differenti non ha determinato una variazione statisticamente significativa dei valori ottenuti.

	F (N)
GX S	0,37 ± 0,03 ^a
C 0,5	0,40 ± 0,03 ^a
C 1	0,43 ± 0,02 ^a
C 1,5	0,42 ± 0,01 ^a
CC	0,44 ± 0,03 ^a

Tabella 7.31: valori relativi alla forza massima (N) ottenuti a seguito del test di penetrazione

Figura 7.21: istogramma relativo ai valori di forza massima ottenuti a seguito dell'applicazione del test di penetrazione

7.5.3.2 Test di taglio

In Tabella 7.32 sono riportati i valori relativi alla forza massima ottenuta a seguito dell'applicazione del test di taglio mediante l'utilizzo di una lama singola. L'aggiunta di chitosano alla formulazione delle polpette di pesce ha determinato un aumento statisticamente significativo dei valori della forza fino a una concentrazione pari all'1%. Non sono invece state osservate differenze statisticamente significative per i campioni C 1, C 1,5 e CC ottenuti rispettivamente con l'aggiunta di chitosano in concentrazione dell'1% del totale, in concentrazione del 1,5% del totale e in forma di *coating*.

	F (N)
GX S	3,32 ± 0,17 ^a
C 0,5	3,84 ± 0,03 ^b
C 1	4,01 ± 0,31 ^b
C 1,5	4,13 ± 0,26 ^b
CC	4,10 ± 0,30 ^b

Tabella 7.32: valori relativi alla forza massima ottenuta a seguito del test di taglio

Figura 7.22: istogramma relativo ai valori di forza massima ottenuti a seguito dell'applicazione del test di taglio

7.5.3.3 Texture Profile Analysis (TPA)

In Tabella 7.33 sono riportati i valori relativi ai parametri di *Hardness* (durezza), *Springiness* (elasticità), *Cohesiviness* (coesività), *Gumminess* (gommosità) e *Chewiness* (masticabilità) ottenuti a seguito del test TPA..

	<i>Hardness</i> (N)	<i>Springiness</i>	<i>Cohesiviness</i>	<i>Gumminess</i> (N)	<i>Chewiness</i> (N)
GX S	18,84 ± 0,16 ^a	0,90 ± 0,00 ^a	2,97 ± 0,03 ^a	50,01 ± 0,88 ^a	44,86 ± 2,90 ^a
C 0,5	20,99 ± 0,99 ^b	0,89 ± 0,01 ^a	2,91 ± 0,07 ^a	58,77 ± 2,03 ^b	52,03 ± 2,38 ^b
C 1	20,79 ± 1,02 ^b	0,88 ± 0,00 ^a	2,89 ± 0,06 ^a	57,64 ± 2,32 ^b	50,89 ± 2,88 ^b
C 1,5	20,01 ± 0,62 ^b	0,88 ± 0,01 ^a	2,92 ± 0,04 ^a	55,78 ± 1,04 ^b	49,00 ± 1,11 ^b
CC	20,71 ± 0,73 ^b	0,88 ± 0,01 ^a	2,91 ± 0,01 ^a	57,44 ± 2,09 ^b	50,36 ± 1,89 ^b

Tabella 7.33: valori di *Hardness*, *Springiness*, *Gumminess* e *Chewiness* ottenuti a seguito del test TPA

È possibile osservare come l'aggiunta di chitosano in forma polverulenta a diverse concentrazioni e in forma di coating abbia determinato un aumento dei valori di *Hardness*, *Gumminess* e *Chewiness* rispetto alla formulazione base (GX S). Non sono invece state osservate differenze significative per quel che riguarda i parametri di *Springiness* e *Cohesiviness*

7.5.4 Analisi colorimetrica

In Tabella 7.34 sono riportati i valori relativi ai parametri L*, a*, b*, C* e h°. Si può osservare come l'aggiunta di chitosano abbia determinato delle piccole variazioni dei parametri L*, a* e b*: si è ottenuto un leggero aumento della luminosità, un lieve aumento dell'indice di rosso-verde e una lieve diminuzione dell'indice di blu-giallo. L'aggiunta di chitosano, sia in forma polverulenta, sia in forma di *coating*, ha inoltre determinato una diminuzione del parametro *Chroma* (C*) e dello *hue angle* (h°), correlabili rispettivamente alla saturazione e alla tinta del colore.

	L*	a*	b*	C*	h°
GX S	52,80 ± 0,22 ^a	4,02 ± 0,21 ^a	20,56 ± 0,05 ^a	20,83 ± 0,17 ^a	80,86 ± 0,32 ^a
C 0,5	55,00 ± 0,38 ^b	4,68 ± 0,14 ^b	20,56 ± 0,06 ^a	21,09 ± 0,25 ^a	77,22 ± 0,22 ^b
C 1	53,09 ± 0,11 ^c	4,26 ± 0,09 ^a	20,80 ± 0,14 ^a	21,23 ± 0,10 ^a	78,47 ± 0,14 ^c
C 1,5	51,21 ± 0,23 ^d	4,07 ± 0,07 ^c	18,91 ± 0,48 ^b	19,34 ± 0,17 ^b	77,89 ± 0,12 ^b
CC	53,41 ± 0,12 ^b	4,27 ± 0,16 ^a	19,47 ± 0,08 ^c	19,93 ± 0,13 ^b	77,67 ± 0,18 ^b

Tabella 7.34: valori relativi ai parametri L*, a*, b*, C* e h°

7.5.5 Valutazione del grado di ossidazione

7.5.5.1 Sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico (TBARS)

In Tabella 7.35 sono riportati i valori espressi in mg di malonildialdeide (MAD) per kg di prodotto delle diverse formulazioni di polpette. L'aggiunta di chitosano in forma polverulenta ha determinato un marcato effetto antiossidante, consentendo il raggiungimento di valori di TBARS (mg MAD/kg) significativamente inferiori rispetto al campione di controllo (GX S). L'effetto antiossidante è risultato tanto più marcato quanto maggiore era la concentrazione di chitosano aggiunta. Il valore minimo è stato infatti osservato per la formulazione ottenuta con una concentrazione di chitosano pari all'1,5% (C 1,5).

L'aggiunta di chitosano in forma di *coating* ha comunque determinato una diminuzione del grado di ossidazione, che è tuttavia risultata meno marcata rispetto a quella osservata mediante l'aggiunta di chitosano in polvere.

	mg MAD/kg
GX S	1,82 ± 0,17 ^a
C 0,5	0,91 ± 0,14 ^b
C 1	0,81 ± 0,02 ^b
C 1,5	0,74 ± 0,09 ^c
CC	1,34 ± 0,12 ^d

Tabella 7.35: TBARS espressi come mg MAD/kg

Figura 7.23: istogramma relativo ai valori ottenuti per le diverse formulazioni (mg MAD/kg)

I risultati ottenuti evidenziano come l'aggiunta di chitosano in formulazione determini un effetto antiossidante. Quanto osservato è in accordo con quanto osservato in diversi studi scientifici (Yen et al., 2008; Wan et al., 2013; Ngo & Kim, 2014; Wei et al., 2019).

7.5.5.2 Analisi dei perossidi

In Tabella 7.36 sono riportati i valori relativi al numero di perossidi espressi come meq/kg. La principale attività antiossidante è stata riscontrata nelle formulazioni ottenute mediante l'applicazione del chitosano in forma di *coating*, mentre per le formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di chitosano in forma polverulenta, non sono state osservate differenze significative tra le diverse concentrazioni.

Tutte le formulazioni sono risultate caratterizzate da valori entro il limite di 10 meq/kg di grasso che rappresenta la soglia di accettabilità del prodotto (Jeon et al., 2002).

	meqO ₂ /kg
GX S	1,93 ± 0,58 ^a
C 0,5	2,28 ± 0,20 ^a
C 1	1,85 ± 0,31 ^a
C 1,5	2,07 ± 0,05 ^a
CC	1,46 ± 0,04 ^b

Tabella 7.36: numero di perossidi espressi come meq/kg

Figura 7.24: istogramma relativo al valore di perossidi (POV)

7.5.6 Saggio DPPH

Il saggio è stato condotto secondo la metodica riportata al paragrafo 6.9.12. In Tabella 7.38 sono riportati i valori percentuali relativi all'attività antiradicalica esplicita dalle diverse formulazioni. I valori sono stati calcolati mediante la formula (7) a partire dai valori di assorbanza a 517 nm (Tabella 7.37).

$$\text{Attività antiradicalica (\%)} = \frac{\text{Abs controllo} - \text{Abs campione}}{\text{Abs controllo}} * 100 \quad (7)$$

	Abs 517 nm
GX S	0,681 ± 0,00 ^a
C 0,5	0,680 ± 0,01 ^a
C 1	0,680 ± 0,01 ^a
C 1,5	0,681 ± 0,02 ^a
CC	0,680 ± 0,03 ^a

Tabella 7.37: valori medi di assorbanza a 517 nm

È possibile osservare come non sia state rilevate differenze significative tra i diversi campioni ottenuti con concentrazioni crescenti di chitosano in polvere e con l'applicazione del chitosano in forma di *coating*.

	Attività antiradicalica (%)
GX S	1,64 ± 0,22 ^a
C 0,5	1,69 ± 0,17 ^a
C 1	1,64 ± 0,22 ^a
C 1,5	1,64 ± 0,22 ^a
CC	1,69 ± 0,26 ^a

Tabella 7.38: attività antiradicalica esplicita dalle diverse formulazioni

7.5.7 Valutazione reologica del *coating*

In Figura 7.25 viene riportata la curva di flusso relativa alla copertura a base di chitosano che è stata utilizzata per la realizzazione del *coating* delle polpette di salmone.

Figura 7.25: curva di flusso della copertura di chitosano

Si può osservare come il campione analizzato presenti un classico comportamento non-Newtoniano, caratterizzato dalla dipendenza della viscosità dalle condizioni di flusso applicate (tipo di geometria, *shear rate* o *shear stress* utilizzati). È possibile osservare come i valori di viscosità (η) tendano a diminuire con l'aumentare del gradiente di deformazione (*shear rate*), determinando un andamento pseudoplastico. Questo andamento può essere correlato alla rottura dei legami presenti tra le molecole in seguito all'aumento delle forze idrodinamiche che comportano un progressivo allineamento delle stesse, favorendone il flusso (Izidoro et al., 2008).

I valori ottenuti sono in accordo con quanto riportato in letteratura scientifica (Spataro, 2017) e risultano tali da garantire una buona adesione della soluzione al composto; questo fa sì che la copertura risulti idonea all'utilizzo come *coating* edibile.

7.5.8 Analisi sensoriale

Le formulazioni sono state sottoposte ad analisi sensoriale condotta da 20 *panelist* non addestrati con un'età compresa tra i 20 e i 65 anni. Ai *panelist* è stato chiesto di valutare su una scala edonica da 1 a 9 i seguenti parametri relativi alle polpette di salmone: omogeneità della superficie, aspetto superficiale, intensità dell'odore, gradimento dell'odore, intensità del sapore, gradimento del sapore, succosità, durezza, masticabilità, gradimento complessivo.

Figura 7.26: polpette di salmone post-cottura in forno a 180 °C per 15 minuti

In Tabella 7.39 sono riportati i risultati relativi alle formulazioni ottenute mediante l'aggiunta di chitosano in polvere e in forma di *coating*. Come nel caso della precedente analisi sensoriale, la formulazione maggiormente apprezzata è stata la formulazione GX S, ottenuta senza l'aggiunta di chitosano. Valori elevati dell'attributo "gradimento complessivo" sono tuttavia stati ottenuti anche dalla formulazione CC ottenuta con l'applicazione di un *coating* di chitosano all'1% (p/v).

	GX S*	C 0,5*	C 1*	C 1,5*	CC*
omogeneità della superficie	7,00 ± 1,02 ^a	7,50 ± 0,55 ^a	5,83 ± 1,47 ^b	6,83 ^a ± 1,33 ^a	6,33 ± 1,25 ^a
aspetto superficiale	7,17 ± 0,98 ^a	6,83 ± 1,17 ^b	7,17 ± 0,98 ^a	7,00 ± 1,03 ^a	6,17 ± 1,34 ^b
intensità dell'odore	5,33 ± 1,11 ^a	6,00 ± 1,41 ^b	5,67 ± 1,05 ^a	6,17 ± 1,15 ^b	5,67 ± 1,07 ^c
gradimento dell'odore	6,33 ± 1,21 ^a	6,83 ± 0,75 ^a	6,50 ± 1,27 ^b	6,50 ± 1,32 ^b	5,33 ± 1,16 ^c
intensità del sapore	6,83 ± 1,17 ^a	5,67 ± 1,51 ^b	5,67 ± 1,51 ^b	6,00 ± 0,89 ^c	6,83 ± 0,75 ^a
gradimento del sapore	7,17 ± 0,98 ^a	6,00 ± 1,55 ^b	5,83 ± 1,47 ^b	5,33 ± 1,37 ^b	6,33 ± 1,75 ^b
succosità	6,67 ± 0,82 ^a	4,50 ± 1,22 ^b	4,83 ± 1,17 ^b	5,17 ± 1,33 ^c	6,83 ± 1,17 ^a
durezza	2,83 ± 1,17 ^a	4,33 ± 1,51 ^b	4,50 ± 1,21 ^b	4,50 ± 1,23 ^b	2,83 ± 1,72 ^a
masticabilità	6,50 ± 1,22 ^a	5,50 ± 1,76 ^b	5,50 ± 1,32 ^b	5,00 ± 1,54 ^c	6,33 ± 1,25 ^a
gradimento complessivo	7,54 ± 0,32 ^a	6,17 ± 0,96 ^b	6,00 ± 1,55 ^b	5,67 ± 1,16 ^b	6,87 ± 0,78 ^a

Tabella 7.39: risultati dell'analisi sensoriale

*1= estremamente sgradevole; 9= estremamente gradevole

Figura 7.27: diagramma di Kiviat relativo ai valori dell'analisi sensoriale

7.6 Conclusioni

Sulla base dei risultati ottenuti è dunque possibile affermare che la formulazione maggiormente apprezzata da un punto di vista sensoriale è risultata la formulazione GX S, ottenuta mediante l'aggiunta di sola gomma di xantano. L'aggiunta di chitosano in forma polverulenta ha determinato una modificazione della *texture* delle polpette che non è risultata particolarmente apprezzata dai membri del *panel* sensoriale. L'utilizzo del chitosano in forma di *coating* ha invece consentito di ottenere dei valori, in termini di "gradimento complessivo", prossimi a quelli del campione di controllo GX S. I campioni CC hanno inoltre presentato dei valori più elevati per l'attributo "succosità".

8 Conclusioni

Dal complesso delle determinazioni analitiche effettuate, sia di tipo strumentale che sensoriale sui campioni di polpette in esame, si può concludere che la formulazione dei prodotti, così come le percentuali dei vari ingredienti utilizzati, influenzano in maniera significativa le caratteristiche chimico-fisiche e strutturali dei prodotti soprattutto in relazione ai parametri di a_w e *texture* nonché il loro profilo sensoriale.

Nonostante si partisse da una materia prima più volte processata, il prodotto ottenuto è risultato essere caratterizzato da parametri chimico-fisici, reologici e sensoriali simili a quelli di prodotti ottenuti in altri studi e presenti in commercio nonché apprezzabili dal punto di vista sensoriale.

L'aggiunta di chitosano, sia direttamente in formulazione che sotto forma di *coating* ha consentito di limitare il numero di perossidi e dei TBARS al tempo t_0 e il suo effetto antiossidante andrà valutato anche nel corso della *shelf life*, mediante prove di conservazione in regime di refrigerazione. Inoltre, viste le note proprietà antimicrobiche del chitosano, in futuro sarà necessario, valutarne la capacità di ridurre la crescita microbica durante conservazione.

Pertanto, alla luce della presente sperimentazione, è possibile concludere come i risultati ottenuti abbiano dimostrato la potenzialità di poter valorizzare sottoprodotti ottenuti dall'industria ittica, al fine di ottenere prodotti formulati ad alto valore aggiunto e graditi al consumatore.

9 Sitografia

- CIAS, 2020. Centro Italiano di Analisi Sensoriale. <http://www.analisisensoriale.it/> (ultima consultazione: 28/10/2020)
- CREA, 2020. <https://www.alimentinutrizione.it/tabelle-nutrizionali/122400> (ultima consultazione: 25/10/2020).
- Defra, (2006). Food industry sustainability strategy. <https://www.gov.uk/government/publications/food-industry-sustainability-strategy-fiss> (ultima consultazione: 09/05/2020).
- Enciclopedia Britannica, 2013 <https://www.britannica.com/science/epaxial-muscle> (ultima consultazione: 09/11/2020).
- FAO, (2011b). How to feed the world in 2050. http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf (ultima consultazione: 09/05/2020.).
- FAO, (2020). Spreco di alimenti: fatti e cifre chiave. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. <http://www.fao.org/news/story/it/item/196466/icode/> (ultima consultazione: 11/05/2020).
- FAO, (2020c). http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Salmo_salar/en#tcNA0126 (ultima consultazione: 15/10/2020).
- Food Network Solution, 2020. <http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2880/penetration-test-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8> (ultima consultazione: 27/10/2020).
- Landrigan, M. (2016). Not your grandmother's meatballs. *The Atlantic* (<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/03/history-of-the-meatball/475083/>) (ultima consultazione: 09/11/2020).
- Minerva Omega Group, 2020. <https://www.minervaomegagroup.com/it/mbf-> (ultima consultazione: 25/10/2020).
- Nothwest Product Stewardship Council. <http://productstewardship.net/about/what-product-stewardship> (ultima consultazione: 09/05/2020).

- Salmoniran, 2017. <http://salmoniran.com/en/page/1207> (ultima consultazione: 06/10/2020).
- WRAP, (2009). Household food and drink waste in UK. http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Household_food_and_drink_waste_in_the_UK_-_report.pdf (ultima consultazione: 09/11/2020).

10 Bibliografia

- Adel A., E.-L., Khalil I., K., Shaban A., E.-S., & Awad A., M. (2018). Microbial and Sensory Assessment of Sand Smelt Fish Burger and Finger during Frozen Storage. *International Journal of Food Processing Technology*, *V5*(I2), 1–8.
- Akkerman, R. & Van Donk, D.P., (2008). Development and application of a decision support tool for reduction of product losses in the food-processing industry. *J. Clean. Prod.* *16* (3), 335–342.
- AKKUfi, Ö., Varlik, C., Erkan, N., & Mol, S. (s.d.). *Çiğ ve Hafllanmış Balık Etinden Yapılmış Köftelerin Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi*. 3, 7.
- Asche, F., Cojocaru, A. L., & Roth, B. (2018). The development of large scale aquaculture production: A comparison of the supply chains for chicken and salmon. *Aquaculture*, *493*, 446–455.
- Asche, F., Roll, K. H., Sandvold, H. N., Sørvig, A., & Zhang, D. (2013). SALMON AQUACULTURE: LARGER COMPANIES AND INCREASED PRODUCTION. *Aquaculture Economics & Management*, *17*(3), 322–339.
- Banks, C.J., Wang, Z., 2006. Treatment of meat wastes. In: Wang, L.K., Hung, Y., Lo, H.H., Yapijakis, C. (Eds.), *Waste Treatment in the Food Processing Industry*. Taylor & Francis Group, Florida, pp. 67–100.
- Babuskin, S., R., K. K., Azhagu Saravana Babu, P., A. S. B., P., Sasikala, M., S., M., Sabina, K., S., K., & Archana, G., A., G. (s.d.). *Antimicrobial and antioxidant effects of spice extracts on the shelf life extension of raw chicken meat* [Review of *Antimicrobial and antioxidant effects of spice extracts on the shelf life extension of raw chicken meat*, by Babuskin]. 41.
- Bairy, E. M., Bertan, L. C., Corazza, M. L., & Lenzi, M. K. (2015). PHYSICAL CHANGES OF TILAPIA FISH BURGER DURING FROZEN STORAGE. *Boletim Do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos*, *33*(2).
- Bao, Y., & Ertbjerg, P. (2015). Relationship between oxygen concentration, shear force and protein oxidation in modified atmosphere packaged pork. *Meat Science*, *110*, 174–179.
- Bavitha, M., Dhanapal, K., Madhavan, N., Reddy, G. V., & Sravani, K. (s.d.). *QUALITY CHANGES IN FISH BURGER FROM COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO) DURING REFRIGERATED STORAGE*. 13.
- Bedrníček, J., Kadlec, J., Laknerová, I., Mráz, J., Samková, E., Petrášková, E., Hasoňová, L., Vácha, F., Kron, V., & Smetana, P. (2020). Onion Peel Powder as

an Antioxidant-Rich Material for Sausages Prepared from Mechanically Separated Fish Meat. *Antioxidants*, 9(10), 974.

- Bligh, E.G. & Dyer, W.J. (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification. *Canadian Journal of Biochemistry and Physiology*, 37, 911–917.
- Buschmann, A. H., & Muñoz, J. L. P. (2019). Challenges for Future Salmonid Farming. In *Encyclopedia of Ocean Sciences* (pagg. 313–319). Elsevier.
- Cappelli, P. & Vannucchi, V., (2016). *Chimica degli alimenti*. Zanichelli.
- Chambers, E. & Wolf, B.M., (1996). *Sensory Testing Methods*, ASTM, West Conshohocken.
- Chandrasekaran, M., (2013). Need for valorization of food processing by-products and wastes. In: Chandrasekaran, M. (Ed.), *Valorization of Food Processing By-Products*. Taylor & Francis Group, Florida, pp. 91–108.
- Chapman, R.A. & MacKay, K. (1949). The estimation of peroxides in fats and oils by the ferric thiocyanate method. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 26(7), 360–363.
- Chen, C.-S., Liao, W.-Y., & Tsai, G.-J. (1998). Antibacterial Effects of N-Sulfonated and N-Sulfo benzoyl Chitosan and Application to Oyster Preservation. *Journal of Food Protection*, 61(9), 1124–1128.
- Cinelli, P., Schmid, M., Bugnicourt, E., Wildner, J., Bazzichi, A., Anguillesi, I., & Lazzeri, A. (2014). Whey protein layer applied on biodegradable packaging film to improve barrier properties while maintaining biodegradability. *Polymer Degradation and Stability*, 108, 151–157.
- Colombo, S. M., & Mazal, X. (2020). Investigation of the nutritional composition of different types of salmon available to Canadian consumers. *Journal of Agriculture and Food Research*, 2, 100056.
- Coma, V., Deschamps, A., & Martial-Gros, A. (2003). Bioactive Packaging Materials from Edible Chitosan Polymer—Antimicrobial Activity Assessment on Dairy-Related Contaminants. *Journal of Food Science*, 68(9), 2788–2792.
- Coma, V., Martial-Gros, A., Garreau, S., Copinet, A., Salin, F., & Deschamps, A. (2002). Edible Antimicrobial Films Based on Chitosan Matrix. *Journal of Food Science*, 67(3), 1162–1169.
- Cuero, R. G., Osuji, G., & Washington, A. (1991). N-carboxymethylchitosan inhibition of aflatoxin production: Role of zinc. *Biotechnology Letters*, 13(6).

- Darlington, R., Staikos, T., and Rahimifard, S., (2009). Analytical methods for waste minimization in the convenience food industry. *Waste Management* 29: 1274–1281.
- Das, H. & Singh, S. K., (2004). Useful by-products from cellulosic wastes of agriculture and food industry—A critical appraisal. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 44(2): 77–89.
- Devlieghere, F., Vermeulen, A., & Debevere, J. (2004). Chitosan: Antimicrobial activity, interactions with food components and applicability as a coating on fruit and vegetables. *Food Microbiology*, 21(6), 703–714.
- Dutta, P. K., Tripathi, S., Mehrotra, G. K., & Dutta, J. (2009). Perspectives for chitosan based antimicrobial films in food applications. *Food Chemistry*, 114(4), 1173–1182.
- Erdem, N., Babaoğlu, A. S., Poçan, H. B., & Karakaya, M. (2020). The effect of transglutaminase on some quality properties of beef, chicken, and turkey meatballs. *Journal of Food Processing and Preservation*.
- EUMOFA (2019). Il mercato ittico dell'UE.
- European Commission., (2010). Preparatory study on food waste across EU 27 – Technical report.
- European Commission., (2017). European Union guidelines on food donation. Brussels.
- European Commission., (2018). Guidelines for the feed use of food no longer intended for human consumption. Brussels. (also available at [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52018XC0416\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018XC0416(01))).
- European Commission., (2019). Commission Delegated Decision (EU) .../... of 3.5.2019 supplementing Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards a common methodology and minimum quality requirements for the uniform measurement of levels of food waste. C(2019) 3211 final. Brussels.
- Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Y., & Chi, Y. (2009). Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silver carp during frozen storage. *Food Chemistry*, 5.
- FAO, (2016). Developing the cold chain in the agrifood sector in Sub-Saharan Africa. *Agroindustry Policy Brief* 2.
- FAO, (2019). The state of food and agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

- Farajzadeh, F. (2016). The effect of chitosan-gelatin coating on the quality of shrimp (*Litopenaeus vannamei*) under refrigerated condition. *Food Control*, 9.
- Fennema, O. R. (A. c. Di). (1996). *Food chemistry* (3rd ed). Marcel Dekker.
- Galanakis, C.M., (2012). Recovery of high added-value components from food wastes: conventional, emerging technologies and commercialized applications. *Trends Food Sci. Technol.* 26, 68–87.
- Galanakis, C.M., (2013). Emerging technologies for the production of nutraceuticals from agricultural by-products: a viewpoint of opportunities and challenges. *Food Bioprod. Process.* 91, 575–579.
- Galanakis, C.M. & Schieber, A., (2014). Editorial. Special issue on recovery and utilization of valuable compounds from food processing by-products. *Food Res. Int.* 65, 299–330.
- Giaccone V. (2001), "Il confezionamento dei prodotti ittici sotto vuoto ed in atmosfera protettiva", atti del convegno "Metodologie avanzate di ricerca e tematiche strategiche per lo sviluppo del settore agroalimentare" tenutosi a Mosciano (Te) il 6 e 7 dicembre 2000, Media edizioni, Selva Piana di Mosciano S. A. (Te), pp 20-28.
- Goy, R. C., Britto, D. de, & Assis, O. B. G. (2009). A review of the antimicrobial activity of chitosan. *Polímeros*, 19(3), 241–247.
- Grantham, G. J., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1981). *Minced fish technology: A review*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Helander, I. M., Nurmiaho-Lassila, E.-L., Ahvenainen, R., Rhoades, J., & Roller, S. (2001). Chitosan disrupts the barrier properties of the outer membrane of Gram-negative bacteria. *International Journal of Food Microbiology*, 71(2–3), 235–244.
- Hyde, K., Smith, A., Smith, M., & Henningson, S., (2001). The challenge of waste minimization in the food and drink industry: A demonstration project in East Anglia, UK. *Journal of Cleaner Production* 9: 57–64.
- *Il mercato ittico dell'UE: Edizione 2019*. (2019). Publications Office.
- *International IDF Standard* (1991), International Dairy Federation, IDF – Square Vergote 41, Brussels, Belgium, sec. 74A:1991.
- Izidoro, D.R., Scheer, A.P., Sierakowski, M.R., Haminiuk, C.W.I., (2008). Influence of green banana pulp on the rheological behaviour and chemical characteristics of emulsion (mayonnaises). *LWT Food Sci. Technol.* 41, 1018e1028.

- Jacobsen, Á., Joensen, H., & Eysturskarð, J. (2015). Gaping and loss of fillet firmness in farmed salmon (*Salmo salar* L.) closely correlated with post-slaughter cleaning of the abdominal cavity. *Aquaculture Research*, 48(1), 321–331.
- Jenkins, B. M. & Ebeling, J. M., (1985). Correlation of physical and chemical properties of terrestrial biomass with conversion. In: Energy from Biomass and Waste, IX. Chicago, IL: Institute of Gas Technology.
- Jing, Y., Hao, Y., Qu, H., Shan, Y., Li, D., & Du, R. (2007). Studies on the antibacterial activities and mechanisms of chitosan obtained from cuticles of housefly larvae. *Acta Biologica Hungarica*, 58(1), 75–86.
- Kader, A.A., (2010). Handling of horticultural perishables in developing vs. developed countries. Proc. 6th Int. Postharvest Symposium.
- Karam, J. and Nicell, J. A. 1997. Potential Applications of enzymes in waste treatment. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology* 69: 141–153.
- Katikou, P., Hughes, S. I., & Robb, D. H. F. (2001). *Lipid distribution within Atlantic salmon (Salmo salar) fillets*. 11.
- Kilinceker, O.,(2020). Usage of chickpea flour in production of chicken meatballs. *Akademik Ziraat Dergisi* 9(1): 49-54.
- Kolekar, A. D., Pagarkar, A. U., Kedar, J. C., Baug, T. E., & Bhatkar, V. R. (2012). Standardisation of Recipe for Fish Ball in Curry from Catlacatla. *Biosciences Biotechnology Research Asia*, 9(2), 831–835.
- Liu, J., Sun, H., Dong, F., Xue, Q., Wang, G., Qin, S., & Guo, Z. (2009). The influence of the cation of quaternized chitosans on antioxidant activity. *Carbohydrate Polymers*, 78(3), 439–443.
- Liu, G. (2014). Food losses and food waste in China. A first estimate. OECD *Food, Agriculture and Fisheries Papers*, No. 66. Paris, OECD Publishing.
- Liu, X. F., Guan, Y. L., Yang, D. Z., Li, Z., & Yao, K. D. (2014). *Antibacterial action of chitosan and carboxymethylated chitosan*. 12.
- López-Caballero, M. E., Gómez-Guillén, M. C., Pérez-Mateos, M., & Montero, P. (s.d.). A Functional Chitosan-Enriched Fish Sausage Treated by High Pressure. *Food Microbiology*, 6.
- Martinez, I., Olsen, R. L., Nilsen, H., & SØRensen, N. K. (s.d.). *Seafood: Fulfilling Market Demands*. 8.
- Moakes, R. J. A., Sullo, A., & Norton, I. T. (2015). Preparation and characterisation of whey protein fluid gels: The effects of shear and thermal history. *Food Hydrocolloids*, 45, 227–235.

- Mørkøre, T., Mazo T., P. I., Tahirovic, V., & Einen, O. (2008). Impact of starvation and handling stress on rigor development and quality of Atlantic salmon (*Salmon salar* L). *Aquaculture*, 277(3–4), 231–238.
- Murthy, P. S., Madhava Naidu, M., and Pullabhatla Srinivas, P. 2009. Production of α -amylase under solid-state fermentation utilizing coffee waste. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology* 84: 1246–1249.
- Murugan, K., Chandrasekaran, V.S., Karthikeyan, P., Al-Sohaibani, S., (2013). Current state-of-the-art of food processing by-products. In: Chandrasekaran, M. (Ed.), *Valorization of Food Processing By-Products*. Taylor & Francis Group, Florida, pp. 35–62.
- Murugan, K. & Ramasamy, K., (2013). Environmental concerns and sustainable development. In: Chandrasekaran, M. (Ed.), *Valorization of Food Processing By-Products*. Taylor & Francis Group, Florida, pp. 739–756.
- Murugan, K., Chandrasekaran, V.S., Karthikeyan, P. & Al-Sohaibani, S., (2013). Current state of the art of food processing by-products, in *Valorization of Food Processing By-Products*. Edited by Chandrasekaran, V.S. (2013).
- Nishio, N. & Nakashimada, Y., (2013). Manufacture of biogas and fertilizer from solid food wastes by means of anaerobic digestion. In: Kosseva, M.R., Webb, C. (Eds.), *Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities*. Elsevier Inc., Oxford, pp. 121–136.
- Narayan, B., Velappan, S. P., Zituji, S. P., Manjabhatta, S. N., & Gowda, L. R. (2010). Yield and chemical composition of fractions from fermented shrimp biowaste. *Waste Management & Research*, 28(1), 64–70.
- Ngo, D.-H., & Kim, S.-K. (2014). Antioxidant Effects of Chitin, Chitosan, and Their Derivatives. In *Advances in Food and Nutrition Research* (Vol. 73, pagg. 15–31). Elsevier.
- No, H. (2002). Antibacterial activity of chitosans and chitosan oligomers with different molecular weights. *International Journal of Food Microbiology*, 74(1–2), 65–72.
- Noor Asikin, A., Kusumaningrum, I., & Hidayat, T. (2020). CHARACTERISTICS OF FISHBALL ON VARIOUS CONCENTRATION OF CARRAGEENAN FROM DIFFERENT HARVEST TIME OF *KAPPAPHYCUS ALVAREZII*. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 63–66.
- Ohlsson, T. 2004. Food waste management by life cycle assessment of the food chain. *Journal of Food Science* 69: 107–109.

- Omid, S., & Kakanejadifard, A. (2019). Modification of chitosan and chitosan nanoparticle by long chain pyridinium compounds: Synthesis, characterization, antibacterial, and antioxidant activities. *Carbohydrate Polymers*, 208, 477–485.
- Otles, S., Despoudi, S., Bucatariu, C., Kartal, C., (2015). Food waste management, valorization and sustainability in the food industry. In *Food Waste Recovery (2015)*, Elsevier Inc. Edited by C.M., Galanakis.
- Öztürk, B., & Serdaroğlu, M. (s.d.). *Effects of Jerusalem Artichoke Powder and Sodium Carbonate as Phosphate Replacers on the Quality Characteristics of Emulsified Chicken Meatballs*. 18.
- Parfitt, J., Barthel, M., Macnaughton, S., (2010). Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. *Philos. Trans. R. Soc. B* 365, 3065–3081.
- Papineau, A. M., Hoover, D. G., Knorr, D., & Farkas, D. F. (1991). Antimicrobial effect of water-soluble chitosans with high hydrostatic pressure. *Food Biotechnology*, 5(1), 45–57.
- Pastoriza, L., & Sampedro, G. (s.d.). *Effect of Carbon Dioxide Atmosphere on Microbial Growth and Quality of Salmon Slices*. 5.
- Penniston, K. L., Nakada, S. Y., Holmes, R. P., & Assimos, D. G. (2008). Quantitative Assessment of Citric Acid in Lemon Juice, Lime Juice, and Commercially-Available Fruit Juice Products. *Journal of Endourology*, 22(3), 567–570. <https://doi.org/10.1089/end.2007.0304>
- Piergiovanni, L., & Limbo, S. (2010). *Food packaging*. Springer Milan. <https://doi.org/10.1007/978-88-470-1457-2>
- Pires, D. R., Jamas, A. L. A., Amorim, E., Azevedo-Meleiro, C. H. de, Silva, P. P. de O., & Oliveira, G. M. de. (2017). Chemical characterization of marine fish of low-commercial value and development of fish burgers. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 52(11), 1091–1098. <https://doi.org/10.1590/s0100-204x2017001100015>
- Pittman, K. (2013). *Bridging the Gap to Sustainable Salmon Farming: Overcoming the Gaping Problem*. 1(2), 6.
- Premanandh, J., (2011). Factors affecting food security and contribution of modern technologies in food sustainability. *J. Sci. Food Agric.* 91 (15), 2707–2714.
- Previdi, M.P., Franceschini, B., Umiltà, E., Zurlini, C., Bovis, N., Brutti, A. & Montanari, A., (2018). Effect of Chitosan Film and Coating on Microbiological

Characteristics of Fresh Fish and Fish Burger during Storage at Refrigerated Condition. *J. Food Process Technol.*, 9:7.

- Raafat, D., von Bargaen, K., Haas, A., & Sahl, H.-G. (2008). Insights into the Mode of Action of Chitosan as an Antibacterial Compound. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(12), 3764–3773.
- Rahmanian, N., Jafari, S.M., Galanakis, C.M., 2014. Recovery and removal of phenolic compounds from olive mill wastewater. *J. Am. Oil. Chem. Soc.* 91, 1–18.
- Randell, K., Hattula, T., Skyttä, E., Sivertsvik, M., Bergslien, H., & Ahvenainen, R. (1999). QUALITY OF FILLETED SALMON IN VARIOUS RETAIL PACKAGES. *Journal of Food Quality*, 22(5), 483–497.
- Ren, J., Li, Q., Dong, F., Feng, Y., & Guo, Z. (2013). Phenolic antioxidants-functionalized quaternized chitosan: Synthesis and antioxidant properties. *International Journal of Biological Macromolecules*, 53, 77–81.
- Riemer, J. & Kristoffersen, M. (1999). Information on Waste Management Practices. A Proposed Electronic Framework. Copenhagen, Denmark: European Environmental Agency.
- Robb, D.H.F., 1998. Some factors affecting the flesh quality of salmonids: pigmentation, composition and eating quality, PhD thesis, University of Bristol, UK, 317 pp.
- Roller, S., & Covill, N. (1999). The antifungal properties of chitosan in laboratory media and apple juice. *International Journal of Food Microbiology*, 47(1–2), 67–77.
- Russ, W. & Schnappinger, M., (2006). Waste related to the food industry: a challenge in material loops. In: Oreopoulou, V., Russ, W. (Eds.), *Utilization of By-Products and Treatment of Waste in the Food Industry*. Springer Science+Business Media, New York, pp. 1–14.
- Sathivel, S., & Kramer, D. (2010). Microencapsulation, Nanoencapsulation, Edible Film, and Coating Applications in Seafood Processing. In C. Alasalvar, F. Shahidi, K. Miyashita, & U. Wanasundara (A c. Di), *Handbook of Seafood Quality, Safety and Health Applications* (pagg. 414–422). Wiley-Blackwell.
- Schmidt, S. J. (2004). Water and Solids Mobility in Foods. In *Advances in Food and Nutrition Research* (Vol. 48, pagg. 1–101). Elsevier.
- Sebti, I., Martial-Gros, A., Carnet-Pantiez, A., Grelier, S., & Coma, V. (2005). Chitosan Polymer as Bioactive Coating and Film against *Aspergillus niger* Contamination. *Journal of Food Science*, 70(2), M100–M104.

- Shahidi, F., Arachchi, J. K. V., & Jeon, Y.-J. (1999). Food applications of chitin and chitosans. *Trends in Food Science & Technology*, 10(2), 37–51.
- Shaviklo, A. R., Moradinezhad, N., Abolghasemi, S. J., Motamedzadegan, A., Kamali-Damavandi, N., & Rafipour, F. (2016). Product Optimization of Fish Burger Containing Tuna Protein Isolates for Better Sensory Quality and Frozen Storage Stability. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 16(4).
- Shaviklo, G. R., Arason, S., Thorkelsson, G., Sveinsdottir, K., & Martinsdottir, E. (2010). SENSORY ATTRIBUTES OF HADDOCK BALLS AFFECTED BY ADDED FISH PROTEIN ISOLATE AND FROZEN STORAGE: SENSORY ATTRIBUTES OF HADDOCK BALLS. *Journal of Sensory Studies*, 25(3), 316–331.
- Shepherd, R., Reader, S., & Falshaw, A. (s.d.). *Chitosan functional properties*. 8.
- Shilev, S., Naydenov, M., Vancheva, V., Aladjadjyan, A., (2006). Composting of food and agricultural wastes. Utilization of By-Products and Treatment of Waste in the Food Industry. Springer Science+Business Media, New York, pp. 283–302.
- Shimahara, K., & Takiguchi, Y. (1988). Preparation of crustacean chitin. In *Methods in Enzymology* (Vol. 161, pagg. 417–423). Elsevier.
- Shrinivas Rao, M., Aye Nyein, K., Si Trung, T., & Stevens, W. F. (2007). Optimum parameters for production of chitin and chitosan from squilla (*S. empusa*). *Journal of Applied Polymer Science*, 103(6), 3694–3700.
- Sikorski, Z. E., Scott, D. N., Buisson, D. H., & Love, R. M. (1984). The role of collagen in the quality and processing of fish. *C R C Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 20(4), 301–343.
- Sivertsvik, M., Jeksrud, W. K., & Rosnes, J. T. (2002). A review of modified atmosphere packaging of fish and fishery products—Significance of microbial growth, activities and safety. *International Journal of Food Science and Technology*, 37(2), 107–127.
- SNI 017266.1-2006. Standar Mutu Bakso Ikan.
- Sprague, M., Fawcett, S., Betancor, M. B., Struthers, W., & Tocher, D. R. (2020). Variation in the nutritional composition of farmed Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) fillets with emphasis on EPA and DHA contents. *Journal of Food Composition and Analysis*, 94, 103618.
- Stevens, J. R., Newton, R. W., Tlusty, M., & Little, D. C. (2018). The rise of aquaculture by-products: Increasing food production, value, and sustainability

through strategic utilisation. *Marine Policy*, 90, 115–124.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.12.027>

- Stier, R. F., Bell, L., Ito, K. A., Shafer, B. D., Brown, L. A., Seeger, M. L., Allen, B. H., Porcuna, M. N., & Lerke, P. A. (1981). Effect of Modified Atmosphere Storage on *C. Botulinum* Toxigenesis and the Spoilage Microflora of Salmon Fillets. *Journal of Food Science*, 46(6), 1639–1642.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1981.tb04450.x>
- Stone, H., & Sidel, J. L. (2004). *Sensory evaluation practices*. Elsevier Academic Press.
- Sudarshan, N. R., Hoover, D. G., & Knorr, D. (1992). Antibacterial action of chitosan. *Food Biotechnology*, 6(3), 257–272.
- Suresh, P.V., & Prabhu, G.N., (2013) Seafood, Chapter 23 in Valorization of Food Processing By-Products. Edited by Chandrasekaran, V.S. (2013).
- Synowiecki, J., & Al-Khateeb, N. A. (2003). Production, Properties, and Some New Applications of Chitin and Its Derivatives. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 43(2), 145–171.
- Tajkarimi, M. M., Ibrahim, S. A., & Cliver, D. O. (2010). Antimicrobial herb and spice compounds in food. *Food Control*, 21(9), 1199–1218.
- Taylor, K. D. A., Himonides, A., & Alasalvar, C. (2007). Increased processed flesh yield by recovery from marine by-products. In *Maximising the Value of Marine By-Products* (pagg. 91–106). Elsevier.
- Tassitou, P. K. and Arvanitoyannis, I. S. 2001. Bioremediation: A novel approach to food waste management. *Trends in Food Science and Technology* 12: 185–196.
- Tharanathan, R. N., & Kittur, F. S. (2003). Chitin—The Undisputed Biomolecule of Great Potential. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 43(1), 61–87.
- Tolaimate, A., Desbrieres, J., Rhazi, M., & Alagui, A. (2003). Contribution to the preparation of chitins and chitosans with controlled physico-chemical properties. *Polymer*, 44(26), 7939–7952.
- Tomlinson, I., (2013). Doubling food production to feed the 9 billion: a critical perspective on a key discourse of food security in the UK. *J. Rural Stud.* 29, 81–90.
- Tripodo, M. M., Lanuzza, F., Micali, G., Coppolino, R., and Nucita, F. 2004. Citrus waste recovery: A new environmentally friendly procedure to obtain animal feed. *Bioresource Technology* 91: 111–115.

- Tsai, G.-J., & Su, W.-H. (1999). Antibacterial Activity of Shrimp Chitosan against *Escherichia coli*. *Journal of Food Protection*, 62(3), 239–243.
- Tyagi, A. K. (2016). Beneficial Effects of Spices in Food Preservation and Safety. *Frontiers in Microbiology*, 7, 20.
- Venugopal, V. (2006). *Seafood Processing*. 506.
- Vernocchi, P., Maffei, M., Lanciotti, R., Suzzi, G. & Gardini, F. (2007). Characterization of mediterranean mussels (*Mytilus gallo-provincialis*) harvested in Adriatic Sea (Italy). *Food Control*, 18, 1575–1583.
- Vishu Kumar, A. B., Varadaraj, M. C., Gowda, L. R., & Tharanathan, R. N. (2005). Characterization of chito-oligosaccharides prepared by chitosanolysis with the aid of papain and Pronase, and their bactericidal action against *Bacillus cereus* and *Escherichia coli*. *Biochemical Journal*, 391(2), 167–175.
- Wan, A., Xu, Q., Sun, Y., & Li, H. (2013). Antioxidant Activity of High Molecular Weight Chitosan and N,O-Quaternized Chitosans. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 61(28), 6921–6928.
- Wang, X., Du, Y., Fan, L., Liu, H., & Hu, Y. (2005). Chitosan-metal complexes as antimicrobial agent: Synthesis, characterization and Structure-activity study. *Polymer Bulletin*, 55(1–2), 105–113.
- Wei, L., Tan, W., Wang, G., Li, Q., Dong, F., & Guo, Z. (2019). The antioxidant and antifungal activity of chitosan derivatives bearing Schiff bases and quaternary ammonium salts. *Carbohydrate Polymers*, 226, 115256.
- Wiseman, G.H., 1993. The meat quality, eating quality and welfare implications of pre-slaughter fasting and exercise of commercially farmed rainbow trout, MSc dissertation, University of Bristol, UK.
- Yang, R. & Hanson, P.M., (2009). Improved food availability for food security in Asia-Pacific region. *Asia Pac. J. Clin. N.* 18 (4), 633–637.
- Young, D. H., Köhle, H., & Kauss, H. (1982). Effect of Chitosan on Membrane Permeability of Suspension-Cultured *Glycine max* and *Phaseolus vulgaris* Cells. *Plant Physiology*, 70(5), 1449–1454.
- Zivanovic, S., Basurto, C. C., Chi, S., Davidson, P. M., & Weiss, J. (2004). Molecular Weight of Chitosan Influences Antimicrobial Activity in Oil-in-Water Emulsions. *Journal of Food Protection*, 67(5), 952–959.